

Anhang I: Textfallvignetten aller Forschungswerkstätten Prä und Post

GYM_AERFE080_amsel_sarah_prae_2016

Studium: LA-Gym

Geschlecht: männlich

Sarah fällt es schwer, die bei Gruppenarbeiten an sie gestellten Anforderungen der Informationsbeschaffung und -bearbeitung zu bewältigen. Sie stört häufig den Gruppenprozess. Deshalb arbeiten auch ihre Mitschülerinnen und Mitschüler ungern mit Sarah in einer Gruppe und beschweren sich häufig bei der Lehrerin über Sarahs Unproduktivität.

Analysieren Sie die Situation.

Sarah ist offenbar gehemmt oder aus anderen Gründen nicht in der Lage, produktiv an Gruppenarbeiten mitzuwirken. Die Ursachen dafür sind jedoch nicht bekannt. Daraus ergibt sich, dass in Bezug auf Gruppenarbeiten sich eine gewisse Abneigung ihr gegenüber seitens der Mitschüler entwickelt. Möglicherweise führt dies hin zu einer sozialen Isolation. Folglich ist nun die Lehrkraft in der Situation, auf die beschriebene Situation zu reagieren.

Überlegen Sie, wie die Geschichte weitergehen kann.

Zunächst sollte die Lehrkraft Sarah bezüglich der Gruppenarbeiten näher beobachten. Im Anschluss daran wäre beispielsweise ein Gespräch mit ihr möglich, um mögliche Ursachen zu identifizieren. Sind Ursachen gefunden, besteht die Möglichkeit, Maßnahmen zu unternehmen, die Sarah während der Gruppenarbeiten helfen. Zudem könnte man schauen, inwiefern andere Mitschüler mit einbezogen werden können, um Sarah zu unterstützen. Zudem sollte die Lehrkraft reflektieren, ob mittels veränderter Aufgabenstellung eine detailliertere Differenzierung möglich ist, die Sarah entgegenkommt. Ziel wäre es, Sarahs Umwelt zu sensibilisieren und ihr Unterstützung zu geben, um ihre Situation bezüglich der Gruppenarbeit in Bezug auf ihre Mitschüler zu verbessern.

GYM_AMAKL122_amsel_sarah_prae_2016

Studium: LA-Gym

Geschlecht: weiblich

Sarah fällt es schwer, die bei Gruppenarbeiten an sie gestellten Anforderungen der Informationsbeschaffung und -bearbeitung zu bewältigen. Sie stört häufig den Gruppenprozess. Deshalb arbeiten auch ihre Mitschülerinnen und Mitschüler ungern mit Sarah in einer Gruppe und beschweren sich häufig bei der Lehrerin über Sarahs Unproduktivität.

Analysieren Sie die Situation.

Sarah ist offensichtlich mit der Aufgabenstellung überfordert. Dies kann aufgrund mangelnder Kompetenzen im Bereich der Informationsbeschaffung und -bearbeitung der Fall sein. Hierdurch leidet ihre soziale Integration, da sie im Rahmen von Gruppenarbeiten nicht die von ihren Mitschülern und Mitschülerinnen geforderte Leistung bringt/bringen kann.

Sarah braucht Unterstützung, um ihre Kompetenzen auszubauen und die von ihr erwartete Leistung zu bringen. Außerdem sollte Sarah selbst reflektieren, woran ihre mangelnde Fähigkeit liegt.

Überlegen Sie, wie die Geschichte weitergehen kann.

1. Die Lehrerinnen und Lehrer sollten das Gespräch mit Sarah suchen. Und sie sollte dazu gebracht werden, selbst zu reflektieren (warum ihre Mitschülerinnen und -schüler ungern mit ihr arbeiten, warum sie während der Gruppenarbeitsphase stört, warum es ihr schwerfällt, die Aufgaben zu bearbeiten).
2. Anschließend sollten eventuell noch nicht genannte Punkte von Lehrerinnen und Lehrern zurückgemeldet werden (zum Beispiel Ansprechen von Leseschwäche oder Ähnlichem). Zuvor eventuelle Besonderheiten (wie ADHS) prüfen, zum Beispiel in Gesprächen mit Klassenlehrerin und -lehrer, und in die Analyse mit einfließen lassen.
3. Daraufhin sollte gemeinsam ein Weg erarbeitet werden, um die Defizite zu beseitigen und eine Reintegration in die Klassengemeinschaft zu ermöglichen.
4. Auch sollten die Lehrerinnen und Lehrer das gemeinsame Gespräch mit Mitschülerinnen und -schülern und Sarah suchen, um Verständnis und eventuelle Hilfe für Sarah zu fördern.

GYM_CGJO142_amsel_sarah_prae_2016

Studium: LA-Gym

Geschlecht: weiblich

Sarah fällt es schwer, die bei Gruppenarbeiten an sie gestellten Anforderungen der Informationsbeschaffung und -bearbeitung zu bewältigen. Sie stört häufig den Gruppenprozess. Deshalb arbeiten auch ihre Mitschülerinnen und Mitschüler ungern mit Sarah in einer Gruppe und beschweren sich häufig bei der Lehrerin über Sarahs Unproduktivität.

Analysieren Sie die Situation.

Eine Mitschülerin namens Sarah hat Schwierigkeiten, in einer Gruppe zu arbeiten. Sie ist bei den Mitschülern/innen in Bezug auf das Arbeiten unbeliebt, da Sarah die Gruppe stört und daran hindert, die Aufgaben in der Gruppe zu erledigen und Ergebnisse zu erlangen.

Die Mitschüler/innen suchen nicht nach der Ursache für Sarahs „Unproduktivität“ oder sprechen mit Sarah darüber, sondern wenden/beschweren sich bei der Lehrerin. Die Ursache für Sarahs Verhalten ist nicht eindeutig erkennbar, sie könnte sich überfordert fühlen mit den Anforderungen der Aufgabenstellungen oder Konzentrationsschwierigkeiten haben oder aber noch geringe Kompetenzen in Teamarbeit/im sozialen Arbeitsbereich haben. Man weiß auch nicht, inwiefern Sarah den Gruppenprozess stört. Die Frage ist, ob Sarah allein, außerhalb der Gruppe die Informationsbeschaffung und -bearbeitung bewältigen kann.

Überlegen Sie, wie die Geschichte weitergehen kann.

Die Lehrkraft wird in die Problematik eingeschlossen und die Schüler/innen, inklusive Sarah, versuchen nicht, allein die Situation zu reflektieren/positiv zu ändern. Die Lehrkraft lässt Sarah im schlimmsten Fall alleine arbeiten, damit „wenigstens“ alle anderen Schüler/innen erfolgreich arbeiten.

Die Lehrkraft könnte der Gruppe aber auch zieldifferenziertere und individuelle Aufgaben geben, die zum gleichen Gruppenergebnis insgesamt führen.

Die Lehrkraft könnte die Mitschüler/innen dazu anregen, eine Lösung mit Sarah zusammen zu überlegen, wie die Gruppenarbeit mit Sarah funktionieren kann. Dabei wird darauf geachtet, dass nicht nur Sarah ihr Verhalten ändert, sondern dass die Aufgaben so formuliert werden, dass alle Kids arbeiten können und auch die Mitschüler/innen ihr soziales Verhalten so abändern, dass Sarah sich als vollwertiges Gruppenmitglied fühlt, was nicht als Hindernis, sondern auch als „Fördernis“ der Gruppe dient.

GYM_CKEBE231_amsel_sarah_prae_2016

Studium: LA-Gym

Geschlecht: weiblich

Sarah fällt es schwer, die bei Gruppenarbeiten an sie gestellten Anforderungen der Informationsbeschaffung und -bearbeitung zu bewältigen. Sie stört häufig den Gruppenprozess. Deshalb arbeiten auch ihre Mitschülerinnen und Mitschüler ungern mit Sarah in einer Gruppe und beschweren sich häufig bei der Lehrerin über Sarahs Unproduktivität.

Analysieren Sie die Situation.

Sarah könnte zum einen überfordert mit den Aufgaben sein. Andererseits wäre es auch möglich, dass sie aus einem sozial schwachen Umfeld kommt und keine Option hat, an Informationen mittels eines Computers zu gelangen. Womöglich möchte sie ihre fehlende Vorbereitung durch unangemessene Kommunikation „vertuschen“. Außerdem könnte Sarah auch eine Schülerin sein, die eventuell an AD(H)S leidet. Dadurch fällt ihr Konzentration und Disziplin schwer, so dass die Schüler/innen sich von Sarah gestört fühlen und sie ungern mit ihr zusammenarbeiten.

Überlegen Sie, wie die Geschichte weitergehen kann.

... Sarah bekommt die Beschwerden ihrer Mitschüler/innen mit und zieht sich zurück. Sie integriert sich nun noch weniger in Gruppen und ihr Arbeitsverhalten verschlechtert sich ebenfalls.

Ich denke, dass es sinnvoll wäre, das Gespräch mit Sarah zu suchen. So besteht die Möglichkeit, auf die Gründe für ihr Verhalten zu stoßen. Denn, wie ich schon angemerkt habe, können mehrere Gründe für ihr Verhalten existieren. In Bezug auf den jeweiligen Grund könnte man anschließend weiter an ihren Problemen arbeiten.

GYM_CSAPPE241_amsel_sarah_prae_2016

Studium: LA-Gym

Geschlecht: weiblich

Sarah fällt es schwer, die bei Gruppenarbeiten an sie gestellten Anforderungen der Informationsbeschaffung und -bearbeitung zu bewältigen. Sie stört häufig den Gruppenprozess. Deshalb arbeiten auch ihre Mitschülerinnen und Mitschüler ungern mit Sarah in einer Gruppe und beschweren sich häufig bei der Lehrerin über Sarahs Unproduktivität.

Analysieren Sie die Situation.

Anscheinend liegt das Problem in der Gruppenarbeit. Aus der Fallvignette geht jedoch nicht hervor, ob Sarah diese Probleme auch außerhalb von Gruppenarbeiten hat. Das Problem könnte einerseits in der Zusammenarbeit mit den Mitschülern liegen. Die Haltung der Mitschüler Sarah gegenüber wird dies verstärken.

Andererseits könnte auch das selbständige Arbeiten ein Problem für Sarah sein. Es ist möglich, dass Sarah noch nicht selbständig Informationen beschaffen und bearbeiten kann und sie daher nicht mitarbeiten kann. Daher gilt es zu klären, wo das Problem liegt.

Überlegen Sie, wie die Geschichte weitergehen kann.

Sarah wird immer weiter dazu gedrängt, sich in Gruppenarbeiten produktiver einzubringen. Die Lehrpersonen suchen/fragen nicht nach dem Problem, sondern verlangen von Sarah, dass sie besser mitarbeitet. Ist dies nicht der Fall, bekommt Sarah eine schlechte Note. Da Sarah bemüht ist, eskaliert die Situation nicht. Sarahs Problem, dass sie sich in Gruppenarbeiten minderwertig fühlt und sich deshalb nicht einbringen mag, wird nicht analysiert. Das hat zur Folge, dass Gruppenarbeiten für Sarah (und auch ihre Mitschüler) während der gesamten Schulzeit eine Qual sind, der sich Sarah immer wieder stellt. Dies geschieht, da die Lehrperson nicht auf Sarah eingeht und keine Fördermöglichkeiten versucht.

GYM_FKEUW240_amsel_sarah_prae_2016

Studium: LA-Gym

Geschlecht: männlich

Sarah fällt es schwer, die bei Gruppenarbeiten an sie gestellten Anforderungen der Informationsbeschaffung und -bearbeitung zu bewältigen. Sie stört häufig den Gruppenprozess. Deshalb arbeiten auch ihre Mitschülerinnen und Mitschüler ungern mit Sarah in einer Gruppe und beschweren sich häufig bei der Lehrerin über Sarahs Unproduktivität.

Analysieren Sie die Situation.

Sarah scheint ein strukturelles Problem bei der Arbeit in Gruppen zu haben. Ihr fallen die Informationsbeschaffung und -bearbeitung der Aufgaben sehr schwer, weshalb sie, um von diesem Defizit abzulenken, die anderen Schülerinnen und Schüler stört. An dieser Stelle müssen Arbeitsaufträge binnendifferenziert werden. Sarah muss durch die Lehrkraft in Gesprächen oder durch Aufgaben in die Lerngruppe integriert werden, damit sie einen Beitrag leisten kann, der ihr und der Gruppe hilft. Eventuell bestehen Sprach- und/oder Konzentrationsschwierigkeiten, die zu der Unproduktivität und der mangelhaften Leistung im laufenden Unterricht führen. Daraus resultiert ein angespanntes Klassenverhältnis, welches sich gegen Sarah richtet und problematisch werden kann (Ausgrenzung).

Überlegen Sie, wie die Geschichte weitergehen kann.

Sarah muss aktiv in die Gruppenarbeitsprozesse einbezogen werden. Durch Binnendifferenzierung können Sarah zunächst geeignetere Arbeitsaufträge zugeteilt werden, die ihre Stärken (leider hier nicht bekannt) hervorheben und in die Gruppenarbeit einfließen lassen. Durch zusätzliche strukturelle Lernförderung (Hausaufgabenhilfe, Lerncoaching) sollen die Probleme der Informationsbeschaffung und -bearbeitung abgebaut werden. In den Gruppenarbeitsphasen ist es sinnvoll, Sarah in Gruppen mit leistungsstarken, aber vor allem empathischen Schülerinnen und Schülern, zu integrieren, um dort die Hemmschwelle vor Sarah abzubauen. Diese Prozesse müssen für die anderen Schülerinnen und Schüler möglichst nicht offensichtlich sein, um Sarahs „Sonderstatus“ in der Klasse nicht zu verstärken. Wichtiger ist es, dass Sarah über ihre Stärken aktiv in die Gruppe integriert werden soll. Die entsprechenden Maßnahmen müssen situativ und von den jeweiligen Lehrkräften getroffen werden.

GYM_FREGE222_amsel_sarah_prae_2016

Studium: LA-Gym

Geschlecht: weiblich

Sarah fällt es schwer, die bei Gruppenarbeiten an sie gestellten Anforderungen der Informationsbeschaffung und -bearbeitung zu bewältigen. Sie stört häufig den Gruppenprozess. Deshalb arbeiten auch ihre Mitschülerinnen und Mitschüler ungern mit Sarah in einer Gruppe und beschweren sich häufig bei der Lehrerin über Sarahs Unproduktivität.

Analysieren Sie die Situation.

Entweder sind die an Sarah gestellten Anforderungen zu hoch, so dass sie von Beginn an kapituliert und es gar nicht erst versucht, oder Sarah ist nicht in der Lage, sich über einen längeren Zeitraum zu konzentrieren, und stört daher durch ihre Unruhe die anderen Schülerinnen und Schüler ihrer Gruppe.

Überlegen Sie, wie die Geschichte weitergehen kann.

Zuerst sollte festgestellt werden, ob Sarah sich in allen Fächern so auffällig verhält oder ob das Problem auf einen bestimmten Bereich (Naturwissenschaften/Sprachen) eingegrenzt werden kann. Dann gilt es herauszufinden, ob es sich um eine Leistungsüberforderung oder Konzentrationsschwäche handelt (oder beides), es muss also eine Diagnose stattfinden (gegebenenfalls in Rücksprache mit Kollegen/innen, Eltern, Sozialpädagogen et cetera). Sollte es sich um eine Leistungsüberforderung handeln, könnten die Aufgaben für Sarah in Zukunft differenzierter gestaltet werden oder die Gruppeneinteilung orientiert sich am jeweiligen Leistungsstand des Schülers oder der Schülerin. Bei einer Konzentrationsschwäche könnte Sarah eventuell andere Aufgaben in der Gruppe übernehmen (zum Beispiel die Ergebnisse der Gruppe dokumentieren und vorstellen, die Rolle des Zeitwächters einnehmen oder Ähnliches).

GYM_KANAD302_amsel_sarah_prae_2016

Studium: LA-Gym

Geschlecht: weiblich

Sarah fällt es schwer, die bei Gruppenarbeiten an sie gestellten Anforderungen der Informationsbeschaffung und -bearbeitung zu bewältigen. Sie stört häufig den Gruppenprozess. Deshalb arbeiten auch ihre Mitschülerinnen und Mitschüler ungern mit Sarah in einer Gruppe und beschweren sich häufig bei der Lehrerin über Sarahs Unproduktivität.

Analysieren Sie die Situation.

Sarah scheint überfordert zu sein. Dies spiegelt die Schulpraxis wider, in der heterogene Lerngruppen sind. Sie stört vermutlich nicht, weil sie sich daran freut, sondern weil sie dem geforderten Leistungsniveau nicht entsprechen kann. Daher müsste näher auf sie eingegangen werden. Worin liegen ihre Stärken? Können alle Schülerinnen und Schüler am Unterrichtsgeschehen (produktiv) teilnehmen, wenn der Unterricht individualisierter werden würde (individualisierter Unterricht)? Könnten ihre Stärken auch für andere Schülerinnen und Schüler nützlich sein? Eine Ausgrenzung von ihr wäre nicht ratsam, die Lehrkraft müsste allerdings den Gruppenprozess individualisieren.

Überlegen Sie, wie die Geschichte weitergehen kann.

Gestaltet sich die Individualisierung des Unterrichts als nicht umsetzbar (für die Lehrkraft), müsste diese sich Hilfe von beispielsweise Sozialpädagogen holen, denn heterogene Gruppen sind Schulalltag und es muss gelingen, alle Schülerinnen und Schüler zu erreichen und einen Lernprozess anzuregen. Dabei sollten andere Schülerinnen und Schüler nicht gestört werden, weshalb es wichtig ist, dass nach den Ursachen „gesucht“ wird. → Ist Sarah überfordert? Ist sie unterfordert? Weshalb stört sie? Was kann dazu beitragen, sie am Lernprozess produktiv teilnehmen zu lassen? Wie kann ich als Lehrkraft tätig werden und wie können auch andere Schülerinnen und Schüler eventuell dabei behilflich sein?

GYM_NANTH130_amsel_sarah_prae_2016

Studium: LA-Gym

Geschlecht: weiblich

Sarah fällt es schwer, die bei Gruppenarbeiten an sie gestellten Anforderungen der Informationsbeschaffung und -bearbeitung zu bewältigen. Sie stört häufig den Gruppenprozess. Deshalb arbeiten auch ihre Mitschülerinnen und Mitschüler ungern mit Sarah in einer Gruppe und beschweren sich häufig bei der Lehrerin über Sarahs Unproduktivität.

Analysieren Sie die Situation.

Zunächst: Mit Sarah sprechen. → Wo liegen die Probleme aus ihrer Sicht, wie könnte man sie beheben? Mit einem „reifen“ Mitschüler über die Gruppensituation sprechen und reflektieren. Es könnte sein, dass Sarah sich in Gruppenarbeit zu sehr von ihren Mitschülern und Mitschülerinnen ablenken lässt. Die sozialen Kontakte und Aufmerksamkeit sind ihr in den gemeinschaftlichen Arbeitsphasen eventuell wichtiger. Besonders interessant wäre es, zu wissen, wie sie bei Einzelarbeit vorgeht. Eventuell wäre es sinnvoll, feste Gruppenregeln/Gesprächsregeln und Rollen einzuführen, so dass Sarah genau weiß, welche Aufgabe ihr zukommt und sie sich verantwortlich fühlt.

Am wichtigsten ist es, herauszufinden, aus welchen Gründen die Probleme in der Gruppenarbeit bestehen. Hierfür muss die Lehrkraft vor allem das Arbeitsverhalten von Sarah beobachten und es gemeinsam mit ihr reflektieren.

Überlegen Sie, wie die Geschichte weitergehen kann.

Die beschriebene Situation ist schon sehr „eingefahren“. Die Mitschüler von Sarah haben bereits erkannt, dass Gruppenarbeit mit Sarah nicht produktiv ist. Soweit hätte es am besten gar nicht kommen sollen. Sarah muss lernen, kooperativ zu arbeiten. Das funktioniert nicht bei allen Schülerinnen und Schülern ohne Einführung und feste Regeln. Wenn die Lehrkraft es schafft, Sarah in die Gruppenarbeit zu integrieren, können auch ihre Mitschüler mit der Zeit wieder ein positives Arbeitsverhältnis zu ihr aufbauen. Dies wäre der ideale weitere Verlauf.

GYM_NGAHE100_amsel_sarah_prae_2016

Studium: LA-Gym

Geschlecht: männlich

Sarah fällt es schwer, die bei Gruppenarbeiten an sie gestellten Anforderungen der Informationsbeschaffung und -bearbeitung zu bewältigen. Sie stört häufig den Gruppenprozess. Deshalb arbeiten auch ihre Mitschülerinnen und Mitschüler ungern mit Sarah in einer Gruppe und beschweren sich häufig bei der Lehrerin über Sarahs Unproduktivität.

Analysieren Sie die Situation.

Da Sarah Schwierigkeiten (möglicherweise in der Bewerkstelligung eigenständiger Aufgaben, hier „Informationsbeschaffung“) hat, gibt es Probleme mit den anderen Schülerinnen und Schülern in Phasen, in denen es auf die Arbeit eines jeden/einer jeden Schülers oder Schülerin ankommt. Die Störungen sind damit eine Auswirkung der mangelnden Vorbereitung der Schülerin Sarah. Dieses führt zu der Problematik, dass Sarah durch die Klasse ausgeschlossen wird, da die anderen Schülerinnen und Schüler (vermutlich) um ihre Arbeitsleistungen fürchten und zudem ihre und Produktivität als eine „Ungerechtigkeit“ wahrnehmen.

Überlegen Sie, wie die Geschichte weitergehen kann.

Ziel müsste es sein, eine Möglichkeit zu finden, die Schwierigkeiten Sarahs aufzulösen und die Akzeptanz Schwächerer in einer Klassengemeinschaft zu fördern, um die Möglichkeit zu schaffen, Sarah in das Klassengeschehen einzubeziehen und gleichzeitig die sozialen Differenzen, die durch Sarahs Verhalten bei ihren Klassenkameraden und -kameradinnen hervorgerufen werden, vermindern zu können. Um die Schwierigkeiten Sarahs bekämpfen zu können, müsste analysiert werden, warum sie in einem Setting, welches eine erhöhte Selbstständigkeit erfordert, nicht die Leistungen erbringen kann, die von ihr gefordert werden.

GYM_SBIRO240_amsel_sarah_prae_2016

Studium: LA-Gym

Geschlecht: weiblich

Sarah fällt es schwer, die bei Gruppenarbeiten an sie gestellten Anforderungen der Informationsbeschaffung und -bearbeitung zu bewältigen. Sie stört häufig den Gruppenprozess. Deshalb arbeiten auch ihre Mitschülerinnen und Mitschüler ungern mit Sarah in einer Gruppe und beschweren sich häufig bei der Lehrerin über Sarahs Unproduktivität.

Analysieren Sie die Situation.

Es scheint als bräuchte Sarah individuelle Unterstützung und klare Grenzen. Man könnte Sarah in ein Projekt, wie zum Beispiel den Trainingsraum, schicken und sie dort individuell fördern und ihre Mitschülerinnen und Mitschüler somit entlasten. Allerdings kann man Sarah auch nicht jede Stunde dort hinschicken, sondern muss sie auch in der Klasse fördern. Extra für Sarah generierte Arbeitsaufträge/Arbeitszettel mit unterstützenden Maßnahmen oder Unterstützung von Seiten der Mitschülerinnen und Mitschüler - besonders starke Schülerinnen und Schüler können hier helfen! - könnten helfen.

Überlegen Sie, wie die Geschichte weitergehen kann.

Wenn Sarah diese Hilfen nicht bekommt, könnte es im schlimmsten Fall dazu kommen, dass sie den Anforderungen nicht mehr gerecht wird, dadurch frustrierter wird und eventuell die Klassenstufe wiederholen muss. Erhält sie allerdings die eben beschriebene Unterstützung und individuelle Förderung, so kann sich das Blatt wenden und Sarah wieder voll in die Klassengemeinschaft integriert werden. Durch individuelle Hilfeleistungen und Hilfe der Mitschülerinnen und Mitschüler kann Sarah dem Unterricht besser folgen und erlebt - im besten Falle - eine positive Wertschätzung und agiert weniger frustriert.

GYM_SISIM232_amsel_sarah_prae_2016

Studium: LA-Gym

Geschlecht: männlich

Sarah fällt es schwer, die bei Gruppenarbeiten an sie gestellten Anforderungen der Informationsbeschaffung und -bearbeitung zu bewältigen. Sie stört häufig den Gruppenprozess. Deshalb arbeiten auch ihre Mitschülerinnen und Mitschüler ungern mit Sarah in einer Gruppe und beschweren sich häufig bei der Lehrerin über Sarahs Unproduktivität.

Analysieren Sie die Situation.

Sarah ist möglicherweise eine Außenseiterin, der es schwer fällt, sich in die Klassengemeinschaft zu integrieren. Daher konnte Sarah nicht die nötigen Kompetenzen (zum Beispiel Sozialkompetenzen) ausbilden, die für eine erfolgreiche Gruppenarbeit notwendig sind. Durch ihre Störungen des Unterrichts zeigt sie, dass sie eventuell mit kooperativen Lernformen noch nicht viel Erfahrung gesammelt hat.

Überlegen Sie, wie die Geschichte weitergehen kann.

Mit ihrem Verhalten isoliert sich Sarah immer weiter und verweigert jede Form von Gruppenarbeit. Hier ist es nicht ganz einfach, sie wieder in das Klassenkollektiv zu integrieren. Als Lehrer könnte man durch viele verschiedene Ansätze versuchen, die Schülerin zu einem kooperierenden Verhalten anzuregen, in der Hoffnung, dass Sarah irgendwann auch wieder daran teilnimmt. Ein Ansatz könnten zum Beispiel erlebnispädagogische Methoden/Maßnahmen sein, wie etwa eine erlebnispädagogisch ausgerichtete Klassenreise, bei der die Schüler Eigenverantwortung und Eigeninitiative an den Tag legen müssen. Wenn man Sarah in diesem Rahmen Verantwortung im Sinne von wichtigen Aufgaben gibt, könnte sich ihr Sozialverhalten eventuell ändern. Dabei sollten die Aufgaben und Herausforderungen so gestaltet sein, dass sie durch die Kooperation mit den Klassenkameraden besser oder nur dadurch gemeistert werden können. Eventuell entwickelt Sarah dann ein Empfinden für die Sinnhaftigkeit von kooperativem Verhalten.

GYM_TBRBE241_amsel_sarah_prae_2016

Studium: LA-Gym

Geschlecht: weiblich

Sarah fällt es schwer, die bei Gruppenarbeiten an sie gestellten Anforderungen der Informationsbeschaffung und -bearbeitung zu bewältigen. Sie stört häufig den Gruppenprozess. Deshalb arbeiten auch ihre Mitschülerinnen und Mitschüler ungern mit Sarah in einer Gruppe und beschwerten sich häufig bei der Lehrerin über Sarahs Unproduktivität.

Analysieren Sie die Situation.

Sarah wird es vermutlich leichter fallen, die Anforderungen zu erfüllen, wenn ihr noch einmal explizit Möglichkeiten zur Recherche aufgezeigt werden, die sie eigenständig durchführen kann. Vielleicht ist sie auch mit der Aufgabe überfordert, für die Gruppe verantwortlich zu sein, oder damit, auf sich alleingestellt etwas zu bearbeiten. Sich als ein Teil in eine Gruppe zu integrieren, fällt ihr schwer. Die Situation wird mit jeder Gruppenarbeit schlechter, wenn keine Lösung gefunden wird.

Überlegen Sie, wie die Geschichte weitergehen kann.

Damit Sarah wie alle anderen Schüler der Klasse an Gruppenarbeiten teilnehmen kann, benötigt sie eventuell einen Arbeitsauftrag, der besser mit ihren Möglichkeiten zu bewältigen ist. Vielleicht hat Sarah auch einen Mitschüler, der bei der nächsten Gruppenarbeit im Tandem mit ihr arbeiten möchte, damit sie nicht auf sich ganz allein gestellt ist.

GYM_TTHTH040_amsel_sarah_prae_2016

Studium: LA-Gym

Geschlecht: weiblich

Sarah fällt es schwer, die bei Gruppenarbeiten an sie gestellten Anforderungen der Informationsbeschaffung und -bearbeitung zu bewältigen. Sie stört häufig den Gruppenprozess. Deshalb arbeiten auch ihre Mitschülerinnen und Mitschüler ungern mit Sarah in einer Gruppe und beschweren sich häufig bei der Lehrerin über Sarahs Unproduktivität.

Analysieren Sie die Situation.

Sarah scheint mit Unterrichtssituationen mit Gruppenarbeitsphasen Schwierigkeiten zu haben. Diese zeigen sich, wenn sie mit anderen Mitschülern zusammenarbeiten muss. Anstatt die an sie gestellten Aufgaben zu erledigen, stört sie die anderen, weswegen diese nicht mehr mit ihr zusammenarbeiten wollen. Daraus lässt sich schließen, dass Sarahs soziale Kompetenzen noch nicht ausreichend ausgeprägt sind. Sie kann sich nicht in die Gruppe einbringen oder sich auch nicht von ihren Mitschülern helfen lassen, weil sie anscheinend nicht weiß, wie man sich im sozialen Kontexten verhält.

Überlegen Sie, wie die Geschichte weitergehen kann.

Da es wichtig ist, zu lernen, wie man sich in sozialen Gefügen verhält, müsste die Lehrkraft ihr (wenn möglich) Hilfestellung geben, sobald das Problem erkannt wurde. Zunächst könnte Sarah zusammen mit einer ihr vertrauten Person Aufgaben in Partnerarbeit erledigen und schließlich dann auch mit anderen Personen in einer Gruppe zusammenarbeiten.

PRISE_EBEJE181_amsel_sarah_prae_2016

Studium: LA-PriSe

Geschlecht: weiblich

Sarah fällt es schwer, die bei Gruppenarbeiten an sie gestellten Anforderungen der Informationsbeschaffung und -bearbeitung zu bewältigen. Sie stört häufig den Gruppenprozess. Deshalb arbeiten auch ihre Mitschülerinnen und Mitschüler ungern mit Sarah in einer Gruppe und beschweren sich häufig bei der Lehrerin über Sarahs Unproduktivität.

Analysieren Sie die Situation.

Ich denke, man könnte die Aufgabenverteilung in der Gruppe so strukturieren, dass Sarah nicht die Informationen beschaffen muss, dann könnte jeder/e Schüler/in eine geeignete Rolle in der GA erhalten.

Analyse: Anscheinend hat Sarah Probleme bei der Beschaffung von Informationen. Vielleicht fällt es ihr schwer, Texte zu lesen oder ihr ist das kleinschrittige Arbeiten in Gruppenarbeiten zu unterfordernd oder überfordernd.

Überlegen Sie, wie die Geschichte weitergehen kann.

Es sollte erschlossen werden, wo Sarahs Unruhe herkommt und ob es sich um Über- oder Unterforderung handelt.

Dann sollte entweder an der Erarbeitungsmethode Sarahs gearbeitet werden oder geschaut werden, wie man Sarah weniger unterfordern könnte, zum Beispiel mit Extraaufgaben, die zur Gruppenarbeit beitragen und beschäftigen.

PRISE_EPEHA173_amsel_sarah_prae_2016

Studium: LA-PriSe

Geschlecht: weiblich

Sarah fällt es schwer, die bei Gruppenarbeiten an sie gestellten Anforderungen der Informationsbeschaffung und -bearbeitung zu bewältigen. Sie stört häufig den Gruppenprozess. Deshalb arbeiten auch ihre Mitschülerinnen und Mitschüler ungern mit Sarah in einer Gruppe und beschweren sich häufig bei der Lehrerin über Sarahs Unproduktivität.

Analysieren Sie die Situation.

Sarah hat offensichtlich Unterstützungsbedarf und fühlt sich mit der Aufgabe überfordert. Von den Mitschülerinnen und Mitschülern kann dies schnell als Desinteresse oder „Faulheit“ wahrgenommen werden. Um die Überforderung von Sarah wahrzunehmen und als solche zu erkennen, bedarf es einer aufmerksamen Lehrkraft, die Sarah genauere Anweisungen geben kann und ihr alternative Arbeitsmethoden aufzeigt. Um die Situation nicht weiter eskalieren zu lassen und um Sarah nicht weiter auszuschließen, sollte schnell reagiert und die Mitschülerinnen und Mitschüler sensibilisiert werden.

Überlegen Sie, wie die Geschichte weitergehen kann.

Im schlimmsten Fall wird Sarah von der Lehrkraft, der Schule und ihren Mitschülerinnen und Mitschülern nicht weiter gefördert und wird dadurch zunehmend ausgegrenzt und frustrierter. In diesem Fall kann die gesamte Lernmotivation nachlassen und zur Isolation führen. Wird die Lehrkraft aber auf Sarahs Bedürfnisse aufmerksam und kann auf diese eingehen, kann Sarah wieder Anschluss finden und die ihr zugeordneten Arbeiten (mit Hilfe) erbringen. Eine weitere Variante wäre die differenziertere Aufgabenverteilung, bei der Sarah Aufgaben zugeteilt werden, die ihrem Niveau angemessener erscheinen, um sie schrittweise auf größere Aufgaben verteilen zu können, ohne eine komplette Überforderung zu provozieren. Wichtig ist auch hierbei die Sensibilisierung der Mitschülerinnen und Mitschüler, um sie über bestimmte Unterschiede und Aspekte der Heterogenität aufzuklären und einen aufgeschlossenen und hilfsbereiten Umgang miteinander zu fördern und Sarah weiterhin ins Klassengeschehen und in Gruppenarbeiten einzubinden.

PRISE_KCHJE280_amsel_sarah_prae_2016

Studium: LA-PriSe

Geschlecht: weiblich

Sarah fällt es schwer, die bei Gruppenarbeiten an sie gestellten Anforderungen der Informationsbeschaffung und -bearbeitung zu bewältigen. Sie stört häufig den Gruppenprozess. Deshalb arbeiten auch ihre Mitschülerinnen und Mitschüler ungern mit Sarah in einer Gruppe und beschweren sich häufig bei der Lehrerin über Sarahs Unproduktivität.

Analysieren Sie die Situation.

Es liegt die Vermutung nahe, dass Sarah mit ihrem Vorgehen versucht, ihre Unsicherheit zu überspielen beziehungsweise versucht, ihre Schwächen zu verdrängen. Es könnte sein, dass Sarah Probleme beim Lesen oder beim genauen Verstehen der Aufgaben hat.

Überlegen Sie, wie die Geschichte weitergehen kann.

Es liegt die Vermutung nahe, dass Sarah mit ihrem Vorgehen versucht, ihre Unsicherheit zu überspielen beziehungsweise versucht, ihre Schwächen zu verdrängen. Es könnte sein, dass Sarah Probleme beim Lesen oder beim genauen Verstehen der Aufgaben hat.

PRISE_SANJO070_amsel_sarah_prae_2016

Studium: LA-PriSe

Geschlecht: weiblich

Sarah fällt es schwer, die bei Gruppenarbeiten an sie gestellten Anforderungen der Informationsbeschaffung und -bearbeitung zu bewältigen. Sie stört häufig den Gruppenprozess. Deshalb arbeiten auch ihre Mitschülerinnen und Mitschüler ungern mit Sarah in einer Gruppe und beschweren sich häufig bei der Lehrerin über Sarahs Unproduktivität.

Analysieren Sie die Situation.

- Mit der Gruppe reden und gemeinsame Lösungen finden.
- Sarah benötigt eine kleine Aufgabe, die sie nicht über- beziehungsweise unterfordert. Außerdem sollte Sarahs Aufgabe der Gruppe dienen, so dass die Gruppe Sarah „braucht“ und sich nicht „gebraucht“ fühlt.
- Sarah kann vielleicht besser in Partnerarbeit oder Ähnlichem arbeiten, da ihr in einer Gruppe zu viele Leute sind und sie deshalb unproduktiv ist/wird (gegebenenfalls eine erwachsene Begleitperson anstelle von Schülern und Schülerinnen).
- Sonderpädagogen um Hilfe bitten. Durch eine fachgerechte Diagnose kann eventuell auch herausgefunden werden, wie man Sarah helfen kann. (Hat sie Probleme beim Lernen oder Sozialem? Ist sie ein I-Kind oder nicht?)
- Gegebenenfalls Eltern ansprechen und fragen, ob zu Hause irgendwas los ist (zum Beispiel Scheidung). Dies wäre auch eine Erklärung für Sarahs Verhalten.

Überlegen Sie, wie die Geschichte weitergehen kann.

Sie sollte für alle beteiligten Personen (die Gruppe und Sarah) positiv ausgehen (aus der Fallvignette geht nicht deutlich hervor, ob Sarah ein I-Kind ist oder nicht. Daher fällt es schwer, eine passende Lösung beziehungsweise Weitererzählung zu finden).

PRISE_SJUHA130_amsel_sarah_prae_2016

Studium: LA-PriSe

Geschlecht: weiblich

Sarah fällt es schwer, die bei Gruppenarbeiten an sie gestellten Anforderungen der Informationsbeschaffung und -bearbeitung zu bewältigen. Sie stört häufig den Gruppenprozess. Deshalb arbeiten auch ihre Mitschülerinnen und Mitschüler ungern mit Sarah in einer Gruppe und beschweren sich häufig bei der Lehrerin über Sarahs Unproduktivität.

Analysieren Sie die Situation.

Warum stört Sarah? Es gibt verschiedene Möglichkeiten:

- Über- oder Unterforderung von Sarah, sie versteht die Aufgaben nicht und will nicht auffallen oder dass ihr jemand aus der Gruppe etwas erklärt → sie blamiert.
- Wenn die Aufgabe zu leicht ist, hat sie keine Lust, sich damit zu beschäftigen, weil sie das schon kann und nicht als Streberin gelten will.
- Vielleicht könnte Sarah auch etwas bedrücken (Elternhaus, Streit etc.) und fällt deshalb auf und kann sich nicht konzentrieren.
- Vielleicht mag sie die Gruppe nicht oder die Gruppe mag sie nicht → Außenseiterin.

Überlegen Sie, wie die Geschichte weitergehen kann.

Hier geht es ja darum, dass Gruppen sozial zusammenarbeiten, also würde es keinen Sinn machen, Sarah leichtere Aufgaben zu geben, die sie dann alleine bewältigen soll. Anders wäre es, wenn Sarah einen/e Sozialpädagogen/in bekommt, der/die versucht, sie in den Gruppenprozess zu integrieren und sie begleitet. Eine weitere Möglichkeit wäre, dass verschiedene Rollen in der Gruppe verteilt werden, wie beim kooperativen Lernen. Sarah könnte eine spezielle Aufgabe/Rolle erhalten, damit sie etwas zu tun hat und sich zu der Gruppe zugehörig findet.

PRISE_VMAGE020_amsel_sarah_prae_2016

Studium: LA-PriSe

Geschlecht: weiblich

Sarah fällt es schwer, die bei Gruppenarbeiten an sie gestellten Anforderungen der Informationsbeschaffung und -bearbeitung zu bewältigen. Sie stört häufig den Gruppenprozess. Deshalb arbeiten auch ihre Mitschülerinnen und Mitschüler ungern mit Sarah in einer Gruppe und beschweren sich häufig bei der Lehrerin über Sarahs Unproduktivität.

Analysieren Sie die Situation.

Beide Aufgaben sind miteinander vermischt.

Sarah hat Schwierigkeiten bei Gruppenarbeiten und den an sie gestellten Anforderungen, das heißt, sie benötigt besondere Unterstützung durch die Lehrperson oder/und ihre Mitschüler.

Hier könnten Differenzierungsmaßnahmen/-möglichkeiten, die durch die Lehrkraft im Vorfeld getroffen werden, hilfreich sein. Die Aufgabenstellung könnte einfacher formuliert und inhaltlich vereinfacht werden, beziehungsweise reduziert. Es könnten aber auch zum Beispiel Hilfestellungen in Form von Tipp-Karten zur Informationsbeschaffung erstellt werden, um eher Orientierungsmöglichkeiten zu bieten. Auch spielt hier die Gruppenkonstellation und deren Organisationen eine wichtige Rolle. Hilfreich wäre eventuell hierbei eine gewisse Rollenverteilung durch zum Beispiel Kärtchen zu vergeben, so dass jeder in der Gruppe für einen gewissen Bereich Verantwortung übernimmt. Das könnte eventuell eine Überforderung der Anforderungen für Sarah mildern, so dass sie sich zunächst nur auf einen gewissen Bereich konzentrieren muss. Auch wäre es sinnvoll, dass die Lehrkraft im Vorfeld überlegt, welche Gruppenkonstellationen sich eignen für Sarah. Schülerinnen und Schüler mit Empathievermögen und Geduld, die produktiv arbeiten können, wären hier meines Erachtens von Vorteil. Diese können als gutes Vorbild für Sarah dienen. Sie könnte von ihnen lernen und ihre Mitschülerinnen und -schüler könnten sie mitziehen

Überlegen Sie, wie die Geschichte weitergehen kann.

Sarah stört den Unterricht nicht, weil sie böswillig stören will, sondern weil sie mit den Anforderungen nicht zurechtkommt und nicht weiß, wie sie vorgehen soll. Eventuell spielt hier auch eine Überforderung mit hinein. Dies bedeutet, dass Möglichkeiten geschaffen werden müssen, in denen Sarah partizipieren kann im Gruppengeschehen, die ihren individuellen Möglichkeiten entsprechen. Ideen siehe vorherige Seite.

GYM_AERFE080_amsel_sarah_post_2017

Studium: LA-Gym

Geschlecht: keine Angabe

Sarah fällt es schwer, die bei Gruppenarbeiten an sie gestellten Anforderungen der Informationsbeschaffung und -bearbeitung zu bewältigen. Sie stört häufig den Gruppenprozess. Deshalb arbeiten auch ihre Mitschülerinnen und Mitschüler ungern mit Sarah in einer Gruppe und beschweren sich häufig bei der Lehrerin über Sarahs Unproduktivität.

Analysieren Sie die Situation.

- Sarah hat Probleme im Lernprozess und benötigt Unterstützung.
- Lernprobleme führen zu Störungen.
- Störungen führen zu sozialer Isolation Sarahs.

Überlegen Sie, wie die Geschichte weitergehen kann.

- Sarah resigniert, fühlt sich missverstanden und zieht sich zurück.
- Sarah stört weiter, um Aufmerksamkeit zu erlangen.
- Bei fehlender Interaktion d. Lehrkraft würde sich die Entwicklung fortführen.
- Hilfe für Sarah seitens Lehrkraft und der anderen SuS könnte sich hinsichtlich Lernproblem und soz. Integration realisieren

GYM_AMAKL122_amsel_sarah_post_2017

Studium: LA-Gym

Geschlecht: weiblich

Sarah fällt es schwer, die bei Gruppenarbeiten an sie gestellten Anforderungen der Informationsbeschaffung und -bearbeitung zu bewältigen. Sie stört häufig den Gruppenprozess. Deshalb arbeiten auch ihre Mitschülerinnen und Mitschüler ungern mit Sarah in einer Gruppe und beschwerten sich häufig bei der Lehrerin über Sarahs Unproduktivität.

Analysieren Sie die Situation.

Sarah hat offensichtlich Konzentrations- und Organisationsprobleme. Ihre Störungen sind möglicherweise ein unterbewusster Ruf nach Aufmerksamkeit. Sie bemerkt eventuell nicht, dass ihr Verhalten ihre Mit-SuS (und LuL) verärgert und ihr selbst schadet. Die Unproduktivität könnte auch eine Verweigerungs- oder Trotzreaktion aufgrund von totaler Überforderung sein. Sie ist nicht in der Lage, ihre Überforderung offen zu kommunizieren, sondern versucht sich um die Aufgaben herum zu lavieren.

Überlegen Sie, wie die Geschichte weitergehen kann.

Sarah müsste wahrscheinlich mehr Unterstützung bekommen. Die kann seitens der Lehrkraft, aber auch über vermehrte SuS-Kooperation erfolgen. Die Aufgaben müssten in kleinere Brocken aufgeteilt werden, um sie an das durchgängige Arbeiten heranzuführen. Es muss aber auch mit ihr gesprochen werden, dass ihr Verhalten nicht nur ihr selbst, sondern auch ihren Mit-SuS schadet. Auch ihre Kommunikationskompetenz sollte gefördert werden, um zukünftige schwierige Situationen für sie früher aufzulösen.

GYM_CKEBE231_amsel_sarah_post_2017

Studium: LA-Gym

Geschlecht: weiblich

Sarah fällt es schwer, die bei Gruppenarbeiten an sie gestellten Anforderungen der Informationsbeschaffung und -bearbeitung zu bewältigen. Sie stört häufig den Gruppenprozess. Deshalb arbeiten auch ihre Mitschülerinnen und Mitschüler ungern mit Sarah in einer Gruppe und beschweren sich häufig bei der Lehrerin über Sarahs Unproduktivität.

Analysieren Sie die Situation.

Sarah verfügt wahrscheinlich über ein niedriges Leistungsniveau. Aufgrund ihrer fehlenden Mitarbeit, entsteht womöglich Langeweile, wodurch sie wiederum die Gruppenmitglieder stört bzw. ablenkt. Sie möchte wahrscheinlich die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Sarah scheint kein Interesse an der Gruppenarbeit zu haben. Sie bemüht sich anscheinend nicht um Hilfe durch ihre Gruppenmitglieder. (Sarah bräuchte wahrscheinlich eine Förderung im Fach, um so nicht nur ihr Leistungsniveau zu steigern, sondern auch um besser in die Klasse bzw. die Gruppenarbeit integriert zu werden.)

Überlegen Sie, wie die Geschichte weitergehen kann.

- A) Sarah erhält keine Unterstützung und die Situation bleibt gleich oder verschlechtert sich im schlimmsten Fall.
- B) Sarah erhält eine Förderung durch individuelle Betreuung/Aufgaben und ihr Leistungsniveau steigt. Dadurch würde sie womöglich motiviert werden. Außerdem könnten die SuS diese Leistungssteigerung bemerken und sie würden sie in Gruppenarbeiten nicht ausschließen.

GYM_CSAPPE241_amsel_sarah_post_2017

Studium: LA-Gym

Geschlecht: weiblich

Sarah fällt es schwer, die bei Gruppenarbeiten an sie gestellten Anforderungen der Informationsbeschaffung und -bearbeitung zu bewältigen. Sie stört häufig den Gruppenprozess. Deshalb arbeiten auch ihre Mitschülerinnen und Mitschüler ungern mit Sarah in einer Gruppe und beschweren sich häufig bei der Lehrerin über Sarahs Unproduktivität.

Analysieren Sie die Situation.

Es ist wichtig, zu erkennen, dass Sarahs Unproduktivität anscheinend nicht aus mangelnder Motivation resultiert, sondern aus Überforderung. Dies sollte die Lehrperson auf jeden Fall registrieren. Dann sollte nach Varianten gesucht werden, die es Sarah ermöglichen, produktiv an der Gruppenarbeit teilzunehmen (z.B. durch eine klare Aufgabenzuweisung an sie).

Es scheint wenig sinnvoll, Sarah für ihr Stören zu maßregeln. Selbst wenn sie dieses unterlässt, kann die Gruppe zwar produktiver arbeiten, aber weiterhin ohne Sarah. Ihr ist damit nicht geholfen. Es ist aber nicht eindeutig zu erkennen, wodurch Sarahs Problem besteht. Hierzu wären weitere Beobachtungen notwendig.

Es könnte aber sein, dass sie Schwierigkeiten hat, ihre Rolle in der Gruppe zu finden, und weder eine Aufgabe für sich alleine findet, noch mit den anderen zusammenarbeiten kann. Dann wäre die Gruppenaufgabe zu komplex. Dies sind aber nur Vermutungen.

Überlegen Sie, wie die Geschichte weitergehen kann.

Die Lehrperson erkennt das Problem und bemerkt, dass Sarah eine klare Aufgabenteilung benötigt. Daher bespricht sie die Gruppenarbeitsmethode mit der ganzen Klasse. Hierbei legt sie ihren Schwerpunkt auf die Aufgabenverteilung und betont, dass es wichtig ist, dass jedes Gruppenmitglied eine zugewiesene Aufgabe hat. Für die nächsten Gruppenarbeiten erhalten die Schülerinnen und Schüler die Aufgabe, relativ zu Beginn der Gruppenarbeit eine Tabelle mit den Aufgaben zu erstellen und diese aufzuteilen. Dabei wird betont, dass trotzdem Aufgaben gemeinsam erledigt werden können und sollen. So kann Sarah aber leichter eine Aufgabe für sich finden. Eventuell wäre es aber auch sinnvoll, dass Sarah in Gruppenarbeitsprozessen zunächst individuelle Unterstützung erhält.

GYM_FKEUW240_amsel_sarah_post_2017

Studium: LA-Gym

Geschlecht: männlich

Sarah fällt es schwer, die bei Gruppenarbeiten an sie gestellten Anforderungen der Informationsbeschaffung und -bearbeitung zu bewältigen. Sie stört häufig den Gruppenprozess. Deshalb arbeiten auch ihre Mitschülerinnen und Mitschüler ungern mit Sarah in einer Gruppe und beschweren sich häufig bei der Lehrerin über Sarahs Unproduktivität.

Analysieren Sie die Situation.

Sarah scheint offensichtlich Probleme in Methoden- und Fachkompetenz bei der Erschließung der Informationen zu haben. Sie hebt sich von der Gruppe durch ihr langsames Lerntempo ab und versucht davon abzulenken, indem sie den gesamten Gruppenarbeitsprozess stört.

Das ihr zur Verfügung stehende Material ist offensichtlich zu anspruchsvoll, so dass sie sich nicht konstruktiv einbringen kann.

Überlegen Sie, wie die Geschichte weitergehen kann.

Da man (wahrscheinlich) diagnostizieren kann, dass die Aufgabenstellungen und die Anforderungen zu hoch sind, sollte für lernschwächere SuS, wie Sarah, Hilfsmaterial oder eine detailliertere Anweisung zu den Arbeitsaufträgen seitens der Lehrkraft erarbeitet werden.

Sarah muss Aufträge erhalten, die im Rahmen ihrer Fähigkeiten liegen und auch den Gruppenprozess in bestimmtem Maße voranbringen. So lässt sich die sozial-kommunikative Ebene unter den SuS verbessern und das Lernselbstbewusstsein von Sarah stärken.

Zusätzlich könnte im extremen Fall ein individueller Förderplan oder eine Lernbetreuung Sarah helfen, sich besser im Unterricht zurecht zu finden.

GYM_NANTH130_amsel_sarah_post_2017

Studium: LA-Gym

Geschlecht: keine Angabe

Sarah fällt es schwer, die bei Gruppenarbeiten an sie gestellten Anforderungen der Informationsbeschaffung und -bearbeitung zu bewältigen. Sie stört häufig den Gruppenprozess. Deshalb arbeiten auch ihre Mitschülerinnen und Mitschüler ungern mit Sarah in einer Gruppe und beschweren sich häufig bei der Lehrerin über Sarahs Unproduktivität.

Analysieren Sie die Situation.

Sarah scheint schwer selbständig arbeiten zu können, sich Ziele zu setzen und diese konzentriert zu verfolgen. Dies zeigt sich deutlich bei Gruppenarbeiten - anscheinend so negativ, dass selbst ihre Mitschüler/innen sich beschweren, die anscheinend arbeiten wollen. Sarah bräuchte konkrete Aufgabenstellungen und implizite Unterstützung - Input und konstruierende Aufgabenstellungen der Lehrkraft könnten helfen. Sarah müssen konkrete Lern- und Handlungsstrategien an die Hand gegeben werden.

Überlegen Sie, wie die Geschichte weitergehen kann.

- A) Durch konkrete Impulse und Unterstützung der Lehrkraft könnte Sarah Fortschritte machen und so zielstrebig arbeiten. Darüber hinaus könnte es helfen, wenn sie eine Mitschülerin an die Seite bekommt, die sie in Gruppenarbeiten unterstützt (vorher könnte die Lehrkraft mit der leistungsstarken Schülerin Absprachen und Vorgehen besprechen).
- B) Bei kontinuierlichem negativen Verhalten in den GA könnte Sarah auch den sozialen Anschluss an die Klasse verlieren, da niemand mit ihr zusammenarbeiten möchte. Dies sollte möglichst umgangen werden. Dafür könnten zur Unterstützung Feedbackregeln erstellt und Reflexionsgespräche von GA eingeführt werden, sodass negative Beschwerden sachlich geäußert werden und als Vorbeugungsvorschläge dienen.

GYM_NGAHE100_amsel_sarah_post_2017

Studium: LA-Gym

Geschlecht: männlich

Sarah fällt es schwer, die bei Gruppenarbeiten an sie gestellten Anforderungen der Informationsbeschaffung und -bearbeitung zu bewältigen. Sie stört häufig den Gruppenprozess. Deshalb arbeiten auch ihre Mitschülerinnen und Mitschüler ungern mit Sarah in einer Gruppe und beschweren sich häufig bei der Lehrerin über Sarahs Unproduktivität.

Analysieren Sie die Situation.

Sarah scheint mit den Anforderungen, die an sie gestellt werden, nicht zurecht zu kommen. Dies kann zur Folge haben, dass sie aufgrund der nicht bewältigten Anforderungen den Gruppenprozess stört. Ein weiterer Hinderungsgrund für eine funktionierende Gruppenarbeit kann die Zusammensetzung der Gruppe sein, bei der möglicherweise Konflikte unter den Gruppenteilnehmern unberücksichtigt geblieben sind. Möglicherweise kann Sarah jedoch schwierig in einer Gruppe arbeiten.

Überlegen Sie, wie die Geschichte weitergehen kann.

Es kann für Sarah ein gesondertes Anforderungssetting erstellt werden, mit dem es ihr ermöglicht wird an der Arbeit der Gruppe produktiv teilzunehmen. Von den Mitschülern, die mit Sarah zusammenarbeiten, kann auch erwartet werden, einen höheren Toleranzbereich gegenüber ihrer Mitschülerin einzuräumen. Mögliche soziale Konflikte können erfragt werden. Es kann auch zielführend sein, es für Sarah zu ermöglichen, in einer anderen Sozialform zu arbeiten.

GYM_SBIRO240_amsel_sarah_post_2017

Studium: LA-Gym

Geschlecht: weiblich

Sarah fällt es schwer, die bei Gruppenarbeiten an sie gestellten Anforderungen der Informationsbeschaffung und -bearbeitung zu bewältigen. Sie stört häufig den Gruppenprozess. Deshalb arbeiten auch ihre Mitschülerinnen und Mitschüler ungern mit Sarah in einer Gruppe und beschweren sich häufig bei der Lehrerin über Sarahs Unproduktivität.

Analysieren Sie die Situation.

Sarah benötigt an sie angepasste Anforderungen und Motivationen. Warum sie Schwierigkeiten hat, ist aus dieser Fallvignette nicht zu entnehmen. Es könnten Motivations- und/oder soziale und/oder intellektuelle Schwierigkeiten bestehen. Auf diese müssen LuL dann individuell eingehen.

Überlegen Sie, wie die Geschichte weitergehen kann.

Hier könnte das Konzept des kooperativen Lernens ein guter Lösungsansatz sein. Hier wird z.B. die Motivation sowie die soz. Fähigkeit von SuS gefördert. Positive Abhängigkeit und individuelle Verantwortung stärken die Gruppenmitglieder unter einander und gegenseitig. Sollten die Probleme aus Sarahs sozialem Umfeld stammen, kann die Schule hier intervenieren. Auch hilft koop. Lernen den SuS, die nicht mit Sarah arbeiten wollen, da sie soz. Fähigkeiten lernen.

GYM_TTHTH040_amsel_sarah_post_2017

Studium: LA-Gym

Geschlecht: weiblich

Sarah fällt es schwer, die bei Gruppenarbeiten an sie gestellten Anforderungen der Informationsbeschaffung und -bearbeitung zu bewältigen. Sie stört häufig den Gruppenprozess. Deshalb arbeiten auch ihre Mitschülerinnen und Mitschüler ungern mit Sarah in einer Gruppe und beschweren sich häufig bei der Lehrerin über Sarahs Unproduktivität.

Analysieren Sie die Situation.

Lösung zu 1 + 2 zusammen:

Sarah scheint ein Lerntypus zu sein, der es bevorzugt, alleine zu arbeiten. Wenn die Lehrkraft um Sarahs Schwierigkeiten bei Gruppenarbeiten weiß, ist es sinnvoll, Sarah in diesen Lernsituationen Hilfestellung zu geben. Zunächst könnte dies durch eine spezielle Methode bewerkstelligt werden. So könnte Sarah in Gruppenarbeiten immer eine bestimmte Rolle innehaben (z.B. Protokollant, Fragestellerin, usw.), um ihr dadurch immer das Gefühl zu geben, ein wichtiger Bestandteil einer Gruppe zu sein und ihr so nach und nach zu helfen, in sozialen Kontexten zu agieren. Eine weitere Möglichkeit könnte es sein, sie zunächst immer im Tandem arbeiten zu lassen und sie so an das „Miteinander-Lernen“ zu gewöhnen. Das wären zwei Möglichkeiten, um ihr zunächst zu helfen. Natürlich müsste die Lehrkraft auch diagnostisch agieren und mit Sarah zusammen herausfinden, warum ihr die Gruppenarbeit schwerfällt.

Überlegen Sie, wie die Geschichte weitergehen kann.

/

GYM_TBRBE241_amsel_sarah_post_2017

Studium: LA-Gym

Geschlecht: weiblich

Sarah fällt es schwer, die bei Gruppenarbeiten an sie gestellten Anforderungen der Informationsbeschaffung und -bearbeitung zu bewältigen. Sie stört häufig den Gruppenprozess. Deshalb arbeiten auch ihre Mitschülerinnen und Mitschüler ungern mit Sarah in einer Gruppe und beschwerten sich häufig bei der Lehrerin über Sarahs Unproduktivität.

Analysieren Sie die Situation.

Offensichtlich ist Sarah mit der Aufgabe überfordert. Sie scheint Schwierigkeiten beim selbständigen Arbeiten zu haben und sie kann nicht gut kooperativ lernen. Eventuell fehlen ihr Methoden, die ihr helfen, sich eigenständig Informationen zu beschaffen. Die Situation wirkt sich zudem wahrscheinlich negativ auf das Klassenklima aus. Sarah wird nicht gern integriert und sie rutscht damit in eine Außenseiterposition.

Überlegen Sie, wie die Geschichte weitergehen kann.

Um eine Verbesserung zu erzielen, braucht Sarah individuelle Unterstützung beim Aneignen von Strategien für ein selbständiges Arbeiten. Außerdem müssen Lösungen gefunden werden, wie Sarah in den Klassenverband bei Gruppenarbeiten integriert werden kann. Die Klasse muss darüber informiert werden, dass die Mitschülerin noch größere Schwierigkeiten mit dieser Lernform hat und alle gemeinsam daran arbeiten, dies zu verbessern, und keine Beschwerden diesbezüglich mehr nötig oder erwünscht sind. Sarah könnte durch Impulse der Lehrkraft bei z.B. der eigenständigen Informationsbeschaffung unterstützt werden oder Mitschüler, die hier besonders stark sind, können Sarah als so genannte „Experten“ unterstützen. Helfen könnten ihr ebenfalls stärker strukturierte Aufgabenstellungen, die kleinschrittiger vorgeben, wie vorgegangen wird.

PRISE_EBEJE181_amsel_sarah_post_2017

Studium: LA-PriSe

Geschlecht: weiblich

Sarah fällt es schwer, die bei Gruppenarbeiten an sie gestellten Anforderungen der Informationsbeschaffung und -bearbeitung zu bewältigen. Sie stört häufig den Gruppenprozess. Deshalb arbeiten auch ihre Mitschülerinnen und Mitschüler ungern mit Sarah in einer Gruppe und beschweren sich häufig bei der Lehrerin über Sarahs Unproduktivität.

Analysieren Sie die Situation.

Hat Sarah nur bei Gruppenarbeiten ein Problem mit der Infobeschaffung und -bearbeitung?

Wenn Sarah besser allein arbeiten kann, sollte man ihr evtl. auch die Chance geben, zunächst allein zu arbeiten...

Analyse:

Sarah scheint ein Problem mit GA zu haben. Woran es liegt, sollte erforscht werden. Dazu sind hier zu wenig Informationen.

Es ist möglich, dass sie durch die Anforderungen der GA schon überfordert ist oder dass der GA-Prozess sie unterfordert.

Überlegen Sie, wie die Geschichte weitergehen kann.

...daraufhin beschließt die LP, Sarah bei Gruppenarbeiten zunächst alleine beginnen zu lassen und sie später zum Arbeitsprozess hinzuzubitten.

Dadurch erkennt die LP Folgendes: 1) oder 2)

- 1) Sarah schafft die Arbeit nun ohne Probleme und kann ihre Gruppe anschließend auch ergänzen.
- 2) Sarah kommt alleine noch schlechter voran und kann die Anforderungen nur mit LP-Hilfe, PA oder gar nicht bewältigen.

PRISE_EPEHA173_amsel_sarah_post_2017

Studium: LA-PriSe

Geschlecht: weiblich

Sarah fällt es schwer, die bei Gruppenarbeiten an sie gestellten Anforderungen der Informationsbeschaffung und -bearbeitung zu bewältigen. Sie stört häufig den Gruppenprozess. Deshalb arbeiten auch ihre Mitschülerinnen und Mitschüler ungern mit Sarah in einer Gruppe und beschweren sich häufig bei der Lehrerin über Sarahs Unproduktivität.

Analysieren Sie die Situation.

Sarah fühlt sich beim Gruppenarbeitsprozess vermutlich überfordert oder/und unter Druck gesetzt und hat sich diese Art der ‚Störung‘ als Strategie angeeignet. Sarah bräuchte vermutlich, um produktiv den Gruppenarbeitsprozess mitzugestalten, einige Hilfestellungen von ihren Mitschülern und/oder der Lehrperson. Klare Arbeitsschritte und -strukturen könnten dabei hilfreich sein. Um ihr ein Erfolgserlebnis zu ermöglichen, wäre es außerdem denkbar, ihr abweichende (dennoch wichtige) Aufgaben zu geben und somit die an sie gestellten Anforderungen anzupassen.

Überlegen Sie, wie die Geschichte weitergehen kann.

Sarah könnte mit einer Lernbegleitung erlernen, wie sie ihre Informationsbeschaffung optimieren kann und sich dadurch aktiv in das Gruppengeschehen und den Arbeitsprozess einbringen. Da die Beschwerden der MitschülerInnen automatisch zurückgehen würden und Sarah gegebenenfalls wichtige Aspekte in die Arbeit einbringen kann, würden sich auch ihre sozialen Kompetenzen und Verhaltensstrategien positiv verändern.

PRISE_KCHJE280_amsel_sarah_post_2017

Studium: LA-PriSe

Geschlecht: weiblich

Sarah fällt es schwer, die bei Gruppenarbeiten an sie gestellten Anforderungen der Informationsbeschaffung und -bearbeitung zu bewältigen. Sie stört häufig den Gruppenprozess. Deshalb arbeiten auch ihre Mitschülerinnen und Mitschüler ungern mit Sarah in einer Gruppe und beschweren sich häufig bei der Lehrerin über Sarahs Unproduktivität.

Analysieren Sie die Situation.

Sarah könnte ev. überfordert sein oder auch unterfordert sein.

1. Überfordert?

Sarah könnte Schwierigkeit damit haben, die Aufgabenstellungen zu verstehen. Aus diesem Grund kann es zu den Störungen kommen. Sarah mag nicht zugeben, dass sie den Unterrichtsstoff nicht folgen kann und versucht mit den „Störungen“ von sich abzulenken.

2. Unterfordert?

Sarah könnte auch gelangweilt sein, weil sie unterfordert ist. Der Anspruch der Unterrichtsinhalte könnte zu niedrig sein und deshalb sucht Sarah anderswo Beschäftigung.

Überlegen Sie, wie die Geschichte weitergehen kann.

Die Lehrperson sollte zuerst ein Elterngespräch führen, um herauszufinden, ob es „private“ Gründe für Sarahs Unproduktivität geben kann.

Die LP bittet die Eltern im Gespräch, Sarahs Verhalten einmal Zuhause zu beschreiben. Der LP könnte Folgendes auffallen:

Sarah ist wohl überfordert. → Deshalb sollte die LP versuchen, den Unterricht differenzierter zu gestalten.

Sarah ist unterfordert. → Die Eltern könnten sie testen lassen und auch hier müsste die LP den Unterricht differenzierter gestalten.

PRISE_SJUHA130_amsel_sarah_post_2017

Studium: LA-PriSe

Geschlecht: weiblich

Sarah fällt es schwer, die bei Gruppenarbeiten an sie gestellten Anforderungen der Informationsbeschaffung und -bearbeitung zu bewältigen. Sie stört häufig den Gruppenprozess. Deshalb arbeiten auch ihre Mitschülerinnen und Mitschüler ungern mit Sarah in einer Gruppe und beschweren sich häufig bei der Lehrerin über Sarahs Unproduktivität.

Analysieren Sie die Situation.

Sarah könnte ein sogenanntes EUSE-Kind sein mit emotionaler und sozialer Entwicklung. Den Kindern fällt es schwer, sich zu konzentrieren aber auch im sozialen Kontext mit anderen SuS zusammen zu arbeiten. Außerdem könnte Sarah die offene Aufgabenstellung, Informationen zu beschaffen, überfordern. Sie weiß nicht, was sie machen soll u. stört deshalb. Einige SuS benötigen präzisere Aufgabenstellungen u. mehr Betreuung/Hilfe.

Überlegen Sie, wie die Geschichte weitergehen kann.

Entweder interveniert die LP oder sie ignoriert die Situation. Wenn die LP die Situation ignoriert, wird es nicht besser, sondern verfestigt sich u. wird vllt. noch schlimmer. Besser ist, wenn die LP eingreift u. die „Beschwerden“ der Gruppe ernstnimmt. Die LP sollte versuchen, zu vermitteln, u. Anstöße geben, dass die Gruppe das alleine lösen kann. Die LP sollte Sarah unterstützen. Wenn Sarah wirklich eine EUSE-Schülerin ist, benötigt sie vllt. Unterstützung von einem Sonderpädagogen.

PRISE_VANJO070_amsel_Sarah_post_2017

Studium: LA-PriSe

Geschlecht: weiblich

Sarah fällt es schwer, die bei Gruppenarbeiten an sie gestellten Anforderungen der Informationsbeschaffung und -bearbeitung zu bewältigen. Sie stört häufig den Gruppenprozess. Deshalb arbeiten auch ihre Mitschülerinnen und Mitschüler ungern mit Sarah in einer Gruppe und beschweren sich häufig bei der Lehrerin über Sarahs Unproduktivität.

Analysieren Sie die Situation.

Sarah stört evtl., weil ihr die Infobeschaffung und -bearbeitung schwerfällt. Durch das Stören macht sich Sarah bei ihren Mitschülern unbeliebt und wirkt unproduktiv.

Überlegen Sie, wie die Geschichte weitergehen kann.

Sarah sollte eine kleine, aber wichtige Aufgabe erhalten, so dass sie bei der GA Erfolgserlebnisse erfahren kann und sie von den anderen Mitschülern als ein wertvolles Mitglied der GA gesehen wird.

PRISE_VMAGE020_amsel_sarah_post_2017

Studium: LA-PriSe

Geschlecht: weiblich

Sarah fällt es schwer, die bei Gruppenarbeiten an sie gestellten Anforderungen der Informationsbeschaffung und -bearbeitung zu bewältigen. Sie stört häufig den Gruppenprozess. Deshalb arbeiten auch ihre Mitschülerinnen und Mitschüler ungern mit Sarah in einer Gruppe und beschweren sich häufig bei der Lehrerin über Sarahs Unproduktivität.

Analysieren Sie die Situation.

Sarah ist überfordert sie weiß nicht, wie sie an die Aufgabe herangehen soll. Sie kann nicht eigenständig die Aufgabe lösen und stört daher die Mitschüler. Diese sind genervt.

Überlegen Sie, wie die Geschichte weitergehen kann.

Der Lehrperson sollte dies hoffentlich auffallen und sie könnte daraufhin die nächste Gruppenarbeitsphase planen.

Die Lehrperson könnte Hilfsmechanismen für Sarah einbauen, wie z.B. Tippkarten, so dass Sarah, wenn sie nicht mehr weiterweiß, sich diese selbständig zur Hilfe nehmen kann und so ihre Mitschüler nicht stören muss.

Die Lehrperson könnte außerdem die Klasse für die Heterogenität in der Klasse und die Hilfsbereitschaft sensibilisieren.

Außerdem könnte die Lehrperson die Gruppen nach ihren Stärken einteilen und überlegen, wer gut mit Sarah zusammenarbeiten kann.

GYM_AKLVI121_drossel_sarah_prae_2016

Studium: LA-Gym

Geschlecht: keine Angabe

Sarah fällt es schwer, die bei Gruppenarbeiten an sie gestellten Anforderungen der Informationsbeschaffung und -bearbeitung zu bewältigen. Sie stört häufig den Gruppenprozess. Deshalb arbeiten auch ihre Mitschülerinnen und Mitschüler ungern mit Sarah in einer Gruppe und beschweren sich häufig bei der Lehrerin über Sarahs Unproduktivität.

Analysieren Sie die Situation.

Sarah ist verhaltensauffällig. Es könnte daran liegen, dass der Stoff zu schwer für sie ist oder sie durch eine Behinderung, wie beispielsweise Autismus, benachteiligt ist, was einige Lernmethoden angeht. Die Schüler können mit ihrem Verhalten nicht umgehen bzw. wissen nicht, woran es liegt, dass Sarah nicht gut mitarbeiten kann.

Überlegen Sie, wie die Geschichte weitergehen kann.

Die Lehrerin ruft die Eltern von Sarah an, die entweder schon Bescheid wissen, woran es liegt, oder mit ihr zu einem Arzt/Psychologen gehen. Durch eine Untersuchung und Vorschläge zum Umgang mit Sarah kann der Lehrerin vermittelt werden, wie man bessere Lernerfolge bei Sarah erzielen kann. Gegebenenfalls kann man Gruppenarbeiten so abändern, dass der Umgang mit Sarah durch das Wissen um ihre „Situation“ leichter wird.

GYM_DJODA170_drossel_sarah_prae_2016

Studium: LA-Gym

Geschlecht: weiblich

Sarah fällt es schwer, die bei Gruppenarbeiten an sie gestellten Anforderungen der Informationsbeschaffung und -bearbeitung zu bewältigen. Sie stört häufig den Gruppenprozess. Deshalb arbeiten auch ihre Mitschülerinnen und Mitschüler ungern mit Sarah in einer Gruppe und beschweren sich häufig bei der Lehrerin über Sarahs Unproduktivität.

Analysieren Sie die Situation.

1. Sarahs Problem könnte durch ein Gefühl der Überforderung hervorgerufen werden, sich mit einem Ausschnitt der gesamten Aufgabe zu beschäftigen.
2. Sarah hat Probleme, Motivation herzustellen, da sie durch die Arbeitsteilung unterfordert ist und der Aufgabe somit mit Lustlosigkeit begegnet.
3. Sarah nimmt in der Klasse die Rolle der Außenseiterin ein, fühlte sich stigmatisiert und ausgeschlossen. Dass sie nicht mitarbeitet, liegt nicht an ihren kognitiven Fähigkeiten, sondern an ihrer Unsicherheit und Angst vor sozialer Interaktion.

Überlegen Sie, wie die Geschichte weitergehen kann.

Der allererste Schritt ist selbstverständlich eine Diagnose der Situation. Folgende Möglichkeiten der Lösung:

1. Im ersten Fall muss die Lehrkraft durch Binnendifferenzierung intervenieren. Zwei Möglichkeiten:
 1. In den Gruppenprozess eingreifen und bei der Aufgabenverteilung helfen
 2. Die Gruppenmitglieder motivieren, Sarah besser einzubinden
2. Der Fall ist unwahrscheinlich, aber auch hier kann die Lehrkraft nachhelfen, zum Beispiel indem sie Sarah eine größere Verantwortung zuspricht: „Sarah, du bist für deine Gruppe als Projektleiterin verantwortlich“.
3. Der Fall ist sehr kompliziert. Die sozialen Strukturen innerhalb der Klasse entziehen sich zum größten Teil dem pädagogischen Zugriff. Wenn die Lehrkraft die Schülerinnen und Schüler auffordert, Sarah nicht auszuschließen oder zu „mobben“, kann es für Sarah sehr unangenehm werden. Im schlimmsten Fall hat auch die Lehrkraft Sarah stigmatisiert (als Störenfried). → Hier ist höchstes Feingefühl gefordert.

GYM_FSIHA211_drossel_sarah_prae_2016

Studium: LA-Gym

Geschlecht: weiblich

Sarah fällt es schwer, die bei Gruppenarbeiten an sie gestellten Anforderungen der Informationsbeschaffung und -bearbeitung zu bewältigen. Sie stört häufig den Gruppenprozess. Deshalb arbeiten auch ihre Mitschülerinnen und Mitschüler ungern mit Sarah in einer Gruppe und beschweren sich häufig bei der Lehrerin über Sarahs Unproduktivität.

Analysieren Sie die Situation.

So wie die Fallvignette geschrieben ist, sind anscheinend die Gründe für die Probleme bei Gruppenarbeiten mit Sarah bekannt. Die Störungen und die Unproduktivität und damit verbunden die Unbeliebtheit Sarahs bei Gruppenarbeiten sind nach dieser Schilderung darauf zurückzuführen, dass Sarah sich bei der Informationsbeschaffung und -bearbeitung in Gruppen schwer tut. Da hier ausdrücklich darauf eingegangen wird, dass Sarah diese Probleme/Schwierigkeiten bei Gruppenarbeiten hat, stellt sich die Frage, wie Sarah in Phasen der Einzelarbeit die ihr gestellten Anforderungen bewältigt. Wenn hier Auffälligkeiten bestehen, muss der wirkliche Kern der „Problematik“ herausgearbeitet werden. Hat Sarah insgesamt Probleme bei der Informationsbeschaffung und -bearbeitung, da hier die Konzentration, Methoden etc. fehlen? Oder gibt es klasseninterne Probleme, die dazu führen, dass Sarah in Gruppen anders arbeitet...?

Überlegen Sie, wie die Geschichte weitergehen kann.

Die Lehrperson führt Einzelarbeitsphasen, die „gewöhnlich“ in Gruppen bearbeitet werden würden, ein und beobachtet bei diesen Sarahs Arbeitsverhalten sehr genau. Dabei wird festgestellt, dass Sarah bei Phasen der Einzelarbeit keinerlei Probleme bei der Informationsbeschaffung und -bearbeitung hat. Daraufhin sucht die Lehrperson das persönliche Gespräch mit Sarah, um mögliche Gründe für diese Auffälligkeiten zu detektieren. Hierbei wird deutlich, dass Sarah sich durch die Unruhe im Klassenzimmer bei Gruppenarbeiten nicht richtig konzentrieren kann, da sie sich sehr schnell von der Arbeit ablenken lässt. Da die Klasse einen zweiten Raum besitzt, darf die Gruppe von Sarah diesen nutzen, damit es ruhiger ist.

GYM_JAXAN041_drossel_sarah_prae_2016

Studium: LA-Gym

Geschlecht: männlich

Sarah fällt es schwer, die bei Gruppenarbeiten an sie gestellten Anforderungen der Informationsbeschaffung und -bearbeitung zu bewältigen. Sie stört häufig den Gruppenprozess. Deshalb arbeiten auch ihre Mitschülerinnen und Mitschüler ungern mit Sarah in einer Gruppe und beschweren sich häufig bei der Lehrerin über Sarahs Unproduktivität.

Analysieren Sie die Situation.

Da es Sarah schwer fällt, die an sie gestellten Anforderungen der Infobeschaffung und -bearbeitung zu bewältigen, sollten diese im Schwierigkeitsniveau herabgesetzt werden. So wäre eine Individualisierung im Lernstoff in dieser Fallvignette eine Möglichkeit, um zu verhindern, dass Sarah die Gruppenmitglieder stört. Um sie jedoch nicht auszugrenzen oder bloßzustellen, könnte jedes Gruppenmitglied vorher eine Rolle mit einem auf die Person und deren Lernstand zugeschnittenen Arbeitsauftrag bekommen. Desweiteren könnte in der Gruppenzusammensetzung darauf geachtet werden, dass Sarah mit Kindern in eine Gruppe kommt, mit denen sie sich besser versteht oder mit zum Beispiel einer Freundin, welche für diese Problematik sensibilisiert ist.

Überlegen Sie, wie die Geschichte weitergehen kann.

Da Sarah mitbekommt, dass sie keiner in seiner Gruppe haben möchte, stört sie noch extremer in Gruppenarbeiten und verweigert sich komplett. Nachdem es in einer weiteren Gruppenarbeit zu einem großen Streit mit den Gruppenmitgliedern und der Lehrkraft kam, möchte Sarah nun gar nicht mehr in die Schule kommen. Sie fühlt sich ausgegrenzt und gemobbt (insbesondere die Sorge vor Gruppen- und Partnerarbeit bereitet ihr schlaflose Nächte).

Nachdem Sarah eine Woche nicht zum Unterricht erschienen ist, kommt es zum Gespräch mit der Lehrkraft, der Beratungslehrer/in, den Eltern und mit Sarah.

GYM_JBAJA100_drossel_sarah_prae_2016

Studium: LA-Gym

Geschlecht: weiblich

Sarah fällt es schwer, die bei Gruppenarbeiten an sie gestellten Anforderungen der Informationsbeschaffung und -bearbeitung zu bewältigen. Sie stört häufig den Gruppenprozess. Deshalb arbeiten auch ihre Mitschülerinnen und Mitschüler ungern mit Sarah in einer Gruppe und beschweren sich häufig bei der Lehrerin über Sarahs Unproduktivität.

Analysieren Sie die Situation.

Weil sich schon andere SuS über Sarah beschwert haben, scheinen Sarahs Schwierigkeiten eher die Regel, als die Ausnahme zu sein. Sie hat nicht nur Probleme bei der Bewältigung, sie stört auch. Grundsätzlich sind Informationsbeschaffung und -bearbeitung zwei verschiedene Niveaustufen. Es stellt sich hier die Frage, inwieweit innerhalb der Gruppenarbeit differenziert werden kann. Der Rest der Klasse scheint aber schon unwillig zu sein, Sarah „unter die Arme zu greifen“ und ihr bei der Bearbeitung/Erarbeitung zur Seite zu stehen. Es ist also nicht nur Sarahs Unproduktivität, die die anderen SuS stört, vielmehr wird es ihr Verhalten gegenüber der Gruppe sein.

Überlegen Sie, wie die Geschichte weitergehen kann.

Wenn ein(e) SoS anhaltend den Unterricht bzw. andere Schülerinnen und Schüler und die Lehrperson in ihrem Recht auf Unterricht einschränkt, kann der Lehrer/die Lehrerin verschiedene Wege gehen. Zum einen sollte sie/er versuchen, Sarahs Probleme zu diagnostizieren. Also: Welche Probleme hat Sarah genau? In Gesprächen können für Sarah eigene und vor allem erreichbare Ziele vereinbart werden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit der Kooperation mit anderen Lehrkräften oder Einrichtungen. Auch die Klassengemeinschaft kann dazu angeleitet werden, Sarah in bestimmten Situationen zu helfen (je nach Alter und Klassenstufe gibt es verschiedene Methoden).

Meiner jetzigen (!) Meinung nach wäre das eine Fortsetzung dieser Geschichte, die für Sarah, die Lehrerin und die Klasse Sinn macht. Ignoranz, Bestrafung, Androhen von Strafen und Disziplinarmaßnahmen würden, glaube ich, nicht langfristig dabei helfen, Sarah im Unterricht zu unterstützen, sonst würde sich die Situation nur immer weiter hochschaukeln.

GYM_MCAKI110_drossel_sarah_prae_2016

Studium: LA-Gym

Geschlecht: weiblich

Sarah fällt es schwer, die bei Gruppenarbeiten an sie gestellten Anforderungen der Informationsbeschaffung und -bearbeitung zu bewältigen. Sie stört häufig den Gruppenprozess. Deshalb arbeiten auch ihre Mitschülerinnen und Mitschüler ungern mit Sarah in einer Gruppe und beschweren sich häufig bei der Lehrerin über Sarahs Unproduktivität.

Analysieren Sie die Situation.

Sarah scheint unmotiviert zu sein, was sich an den Verhaltensauffälligkeiten, d.h. den Störungen des Unterrichts, zeigt. Damit lenkt sie gleichzeitig auch Aufmerksamkeit auf sich. Es fällt mir schwer, anhand der Beschreibung zu sagen, was die Ursache für Sarahs Verhalten sein mag. Ihre mangelnde Kooperationsbereitschaft könnte zum einen damit erklärt werden, dass sie nicht weiß bzw. sich nicht zutraut, ihre Aufgabe zu erfüllen. Zum anderen könnte ihre Unproduktivität durch einen Mangel an sozialen Kompetenzen erklärt werden. Letzteres scheint eher der Fall zu sein, da sie nicht nur die an sie gestellten Anforderungen nicht bewältigt, sondern zudem die Produktivität der Gruppenmitglieder verhindert.

Überlegen Sie, wie die Geschichte weitergehen kann.

Sarah regt sich darüber auf, dass ihre Mitschüler und Mitschülerinnen sich bei der Lehrkraft über ihr Verhalten beschweren. Sie stört den Gruppenprozess weiterhin. Ihre Gruppenmitglieder fordern sie dazu auf, zu kooperieren, woraufhin sie die Arbeit verweigert. Die Lehrkraft ermahnt Sarah und fordert von ihr, sich sozial kompetenter und verantwortungsbewusster zu verhalten.

GYM_MHEBE201_drossel_sarah_prae_2016

Studium: LA-Gym

Geschlecht: weiblich

Sarah fällt es schwer, die bei Gruppenarbeiten an sie gestellten Anforderungen der Informationsbeschaffung und -bearbeitung zu bewältigen. Sie stört häufig den Gruppenprozess. Deshalb arbeiten auch ihre Mitschülerinnen und Mitschüler ungern mit Sarah in einer Gruppe und beschweren sich häufig bei der Lehrerin über Sarahs Unproduktivität.

Analysieren Sie die Situation.

Uns liegt scheinbar eine heterogene Lerngruppe vor. Sarah als leistungsschwächere Schülerin und andere Schüler und Schülerinnen, die die gestellten Anforderungen besser und schneller bewältigen können. Weil Sarah in Gruppenarbeiten bei den anderen SuS nicht mithalten kann und viel langsamer arbeitet, sind die anderen Gruppenmitglieder genervt. Zudem stört Sarah den Arbeitsprozess, da sie den Arbeitsprozess verlangsamt und auch verhaltensauffällig ist. Dadurch wird sie von den anderen ausgegrenzt, was dazu führt, dass die Lernatmosphäre noch schlechter für Sarah wird.

Überlegen Sie, wie die Geschichte weitergehen kann.

Dass Sarahs Mitschüler sich bei ihrer Lehrerin über Sarahs Unproduktivität beschweren, sollte den Lehrkräften zu denken geben. Es muss nach einer Lösung gesucht werden, die sowohl für Sarah als auch für ihre Mitschüler in Ordnung ist. Das darf aber nicht heißen, dass keine Gruppenarbeit mehr möglich ist. Die Lehrerin könnte die Aufgaben zukünftig so gestalten, dass Sarah einfachere Aufgaben bekommt, die sie (motiviert) bewältigen kann und dennoch etwas zur Gruppenarbeit beitragen kann. Stichwort: Differenzierung. Zudem sollte man auch mit den anderen Mitschülern sprechen und offen damit umgehen, warum Sarah andere Aufgaben bekommt, damit sich die anderen nicht ungerecht behandelt fühlen, da sie schwerere Aufgaben bekommen. Sarahs Lehrerin könnte sich mit Kolleg/innen absprechen, falls Sie unsicher ist, wie sie das Problem lösen kann, Sarah in die Gruppe zu integrieren. Auch ein Gespräch mit Sarahs Eltern sollte vorab stattfinden, um die Ursachen für ihre Unproduktivität herauszufinden. Liegt es an familiären Problemen? Hat Sarah eine Lernbehinderung etc.?

GYM_VMATH230_drossel_sarah_prae_2016

Studium: LA-Gym

Geschlecht: weiblich

Sarah fällt es schwer, die bei Gruppenarbeiten an sie gestellten Anforderungen der Informationsbeschaffung und -bearbeitung zu bewältigen. Sie stört häufig den Gruppenprozess. Deshalb arbeiten auch ihre Mitschülerinnen und Mitschüler ungern mit Sarah in einer Gruppe und beschweren sich häufig bei der Lehrerin über Sarahs Unproduktivität.

Analysieren Sie die Situation.

Grundlegend wird es für Sarahs Defizite eine Ursache geben. Da anscheinend (aufgrund der Wiederholung des unproduktiven Arbeitens) weder Ermahnen von Seiten der Lehrkraft noch der Unmut der Mitschüler Sarah an ihrem Verhalten hindert, ist es Aufgabe der Lehrkraft, die Ursache mit Sarah zusammen zu identifizieren.

Solch Gruppenarbeitsverhalten einzelner SuS kann sich auch auf das außerunterrichtliche Miteinander zwischen den SuS auswirken bzw. dadurch erzeugt werden.

Besonders schwierig gestaltet sich bei diesem Verhalten die Benotung. Da Gruppenarbeiten oft mit einer Gruppennote bewertet werden, muss hier über die Möglichkeit einer Einzelbewertung oder anderer Alternativen nachgedacht werden. Das Verhalten von Sarah in der Gruppenarbeit stört (=beeinflusst negativ) das Zusammenarbeiten und vermutlich auch das Ergebnis der Gruppenarbeit. Dadurch können sowohl im zwischenmenschlichen Bereich in der Gruppe/Klasse als auch bei der Benotung durch die Lehrkraft Probleme auftauchen. Zentral ist hier die Ursache des Verhaltens, da diese maßgeblich die Konsequenzen beeinflussen sollte (in dem Sinne, inwiefern sie sich so verhalten möchte oder aber keine andere Möglichkeit hat). Auf eine körperliche, geistige oder persönlichkeitsbezogene Beeinträchtigung muss anders reagiert werden als auf Probleme im Elternhaus oder Langeweile.

Überlegen Sie, wie die Geschichte weitergehen kann.

Wenn Sarah das unproduktive Verhalten in Gruppenarbeiten zeigt, werden die Mitschüler dadurch irgendwann negativ reagieren und beispielsweise die Zusammenarbeit mit Sarah vermeiden oder sogar ablehnen oder ihr von vorneherein keine Aufgaben mehr übertragen. Auf der anderen Seite wird das Verhalten, vor allem bei Wiederholungen, der Lehrkraft auffallen und Ermahnungen und langfristig negative Auswirkungen auf die Benotung mit sich bringen. Allerdings sollte es auch die Aufmerksamkeit der Lehrkraft wecken und das Ziel sollte sein, mit Sarah über ihr Verhalten zu sprechen, Ursachen zu finden und Lösungen zu erarbeiten. Sicherlich wird sich auch Sarah nicht wohl mit ihrem Verhalten fühlen und einen Grund dafür haben. Um ihr und der Klasse zu helfen, müssen Gespräche stattfinden. Ignorieren könnte dazu führen, dass Sarah ihr Verhalten noch verstärkt oder auf andere Bereiche außerhalb der Gruppenarbeit ausweitet. Vielleicht hatte Sarah aber auch „nur“ eine schlechte Phase und danach geht es ihr wieder besser und das unproduktive Arbeiten hört von allein auf.

PRISE_AKAKA060_drossel_sarah_prae_2016

Studium: LA-PriSe

Geschlecht: weiblich

Sarah fällt es schwer, die bei Gruppenarbeiten an sie gestellten Anforderungen der Informationsbeschaffung und -bearbeitung zu bewältigen. Sie stört häufig den Gruppenprozess. Deshalb arbeiten auch ihre Mitschülerinnen und Mitschüler ungern mit Sarah in einer Gruppe und beschweren sich häufig bei der Lehrerin über Sarahs Unproduktivität.

Analysieren Sie die Situation.

Da ich Sarah nur als weiblichen Vornamen kenne und mir weitere Informationen zu z.B. Gender fehlen, gehe ich davon aus, dass es sich um eine weibliche Schülerin handelt. Die Fallvignette spricht Probleme im Rahmen von Gruppenarbeiten an, genauer von Störungen im Rahmen von Gruppenprozessen in Gruppen, in welche Sarah eingeteilt ist. Zwar beschweren sich die Mitschülerinnen und Mitschüler über Sarah und suchen, die gemeinsame Gruppenarbeit zu meiden (das entspricht „arbeiten ungern mit ihr“), jedoch lässt das noch keinen Schluss auf kausale Zusammenhänge mit Sarahs spekulativem (da hier nicht anhand von konkreten Situationen beschrieben) Verhalten zu. Dies gilt auch, wenn im ersten Satz Sarahs Schwierigkeiten in Gruppenarbeiten angesprochen werden, dort „gestellte[n] Anforderungen der Informationsbeschaffung und -bearbeitung“. Offen bleibt hier Situationsbedingtes und Personenheterogenes, um Sarahs Verhalten bzw. Probleme entweder z.B. an individuelle Voraussetzungen (körperliche/psychische Voraussetzungen, indiziert oder tagesformabhängig, lebenssituationsabhängig?) oder an externe Bedingungen (z.B. Aufgabenformat, Sympathien der SuS miteinander) knüpfen zu können.

Überlegen Sie, wie die Geschichte weitergehen kann.

Da in der Vignette wenig Informationen zu Sarah, Lehrkraft und den SuS gegeben sind, möchte ich hier nicht spekulieren; es fehlen auch Angaben zur Deutung. Einzig ist zu vermuten, dass die Lehrerin die Situation in den Gruppen gern für alle Schülerinnen und Schüler produktiver gestalten möchte und vermutlich nach Lösungsansätzen (zum Beispiel Gespräche mit Sarah/den SuS, neue Methoden/Aufgabenformulierungen) suchen wird. Dazu wäre eine Analyse unabdingbar auf Seiten der Lehrkraft.

PRISE_CULCL132_drossel_sarah_prae_2016

Studium: LA-PriSe

Geschlecht: weiblich

Sarah fällt es schwer, die bei Gruppenarbeiten an sie gestellten Anforderungen der Informationsbeschaffung und -bearbeitung zu bewältigen. Sie stört häufig den Gruppenprozess. Deshalb arbeiten auch ihre Mitschülerinnen und Mitschüler ungern mit Sarah in einer Gruppe und beschweren sich häufig bei der Lehrerin über Sarahs Unproduktivität.

Analysieren Sie die Situation.

Sarah hat die möglichen Vorteile der Gruppenarbeit noch nicht erkannt und ist mit der Situation überfordert. Da sich an den äußeren Umständen im Laufe der Zeit nichts verändert hat, gab es keine Verbesserung. Sowohl für Sarah als auch für ihre Klasse ist die Zusammenarbeit schwierig. Sobald diese Methode in der Klasse angewendet wird, entsteht vermutlich bei Sarah ein negatives Gefühl. Um dieses Gefühl und ihre Unsicherheit zu überspielen, arbeitet sie in der Gruppe nicht mit oder stört die Gruppe. Ihr fällt es schwer, in Kleingruppen zu arbeiten und zu lernen. Vermutlich hängt das generell mit ihrer „Rolle“ innerhalb der Klasse und ihrem Leistungsstand zusammen.

Überlegen Sie, wie die Geschichte weitergehen kann.

Um diese Situation in eine positive Richtung zu lenken, muss die Lehrkraft auf Sarahs Bedürfnisse eingehen. Eine Möglichkeit ist es, sie entweder alleine, während die anderen in Gruppen arbeiten, arbeiten zu lassen oder ihr nur einen gezielten Partner an die Seite zu stellen. Jedoch muss es vorher ein Vorgespräch mit Sarah geben, um ihre Meinungen, ihre Gefühle und Wünsche zu erfahren und um ihr gezielte Rückmeldung zu geben.

Die Erarbeitung einer gemeinsamen Lösung mit ihr kann in kurzer Zeit eine Veränderung erzielen. Aber auch eine Analyse der Stärken und Schwächen seitens der Lehrkraft ist notwendig, um eine passende Lösung zu erarbeiten.

PRISE_JSUAN230_drossel_sarah_prae_2016

Studium: LA-PriSe

Geschlecht: männlich

Sarah fällt es schwer, die bei Gruppenarbeiten an sie gestellten Anforderungen der Informationsbeschaffung und -bearbeitung zu bewältigen. Sie stört häufig den Gruppenprozess. Deshalb arbeiten auch ihre Mitschülerinnen und Mitschüler ungern mit Sarah in einer Gruppe und beschweren sich häufig bei der Lehrerin über Sarahs Unproduktivität.

Analysieren Sie die Situation.

Sarah scheint das Gefühl der Selbstwirksamkeit zu fehlen. D.h., sie verknüpft auf emotionaler Ebene nichts (weder Positives noch Negatives) mit dem Erledigen der Aufgabe.

Vielleicht haftet ihr aber auch der Ruf der ewig schlechten Mitarbeit so sehr an, dass sie es aufgegeben hat, dieses Stigma loszuwerden. (Durch was stört sie den Gruppenprozess? Durch Reden oder durch ihre Unproduktivität?)

Vielleicht ist sie aber auch schlicht überfordert oder aber auch unterfordert. In diesem Fall ziehe ich den an der Schule hoffentlich tätigen Sonderpädagogen hinzu!

Überlegen Sie, wie die Geschichte weitergehen kann.

Als Lehrkraft würde ich zum einen das Gespräch mit Sarah suchen und zum anderen das mit den Kollegen. Von Sarah würde ich mir mehr über ihre Beweggründe, ihre emotionale Situation und ihre Haltung gegenüber ihren Mitschülern erhoffen.

Von meinen Kollegen die Antwort darauf, ob es nur bei mir Schwierigkeiten gibt oder auch bei ihnen und ob es bereits Erfahrungswerte zum Umgang damit gibt.

Mein Hauptanliegen wäre, Sarah zu verstehen und zu versuchen, sie nicht vorzuverurteilen. Vielleicht ist das Schulsystem ja auch schlecht, dann werde ich Bildungsminister und verändere alles zu Sarahs Gunsten!

PRISE_MNANA021_drossel_sarah_prae_2016

Studium: LA-PriSe

Geschlecht: weiblich

Sarah fällt es schwer, die bei Gruppenarbeiten an sie gestellten Anforderungen der Informationsbeschaffung und -bearbeitung zu bewältigen. Sie stört häufig den Gruppenprozess. Deshalb arbeiten auch ihre Mitschülerinnen und Mitschüler ungern mit Sarah in einer Gruppe und beschweren sich häufig bei der Lehrerin über Sarahs Unproduktivität.

Analysieren Sie die Situation.

Dadurch, dass Sarah schon zu Beginn mit der Aufgabe nicht zurechtkommt, entsteht eine Kettenreaktion. Sie stört ihre Mitschüler/innen und die Lehrerin wird zur Hilfe gerufen. Sarah kann die eigentliche Gruppenarbeit nicht mitmachen, weil sie beim ersten Schritt, der Informationsbeschaffung und -bearbeitung, schon scheitert. Theoretisch könnte sie wahrscheinlich als Teil der Gruppe im späteren Verlauf etwas beitragen, etwas lernen und mit der Gruppe Erfolge erzielen. Es wäre in diesem Moment wichtig, die erste Anforderung so zu gestalten, dass Schüler/innen wie Sarah nicht schon zu Beginn scheitern und, wie im Fall von Sarah, den Unterricht beziehungsweise ihre Gruppe stören. Die Aufgaben sollten von den Lehrkräften entweder auf verschiedenen Anforderungsniveaus gestaltet werden oder die Lehrkraft bietet vielfältige Hilfsmaterialien für SuS, die mit dieser Aufgabe Probleme haben.

Überlegen Sie, wie die Geschichte weitergehen kann.

- Entweder ermahnt die Lehrkraft Sarah oder verweist sie im schlimmsten Fall des Unterrichts, weil Sarah die anderen Schülerinnen und Schüler stört.
- Oder die Mitschüler/innen haben einen Sinneswandel und versuchen Sarah zu helfen und sie lässt sich auf die Hilfe ein.
- Die Lehrkraft bietet Sarah das gleiche Material in vereinfachter Form oder Hilfsmaterialien wie einen Leitfaden, an dem sie sich orientieren kann, um der Aufgabe entgegenzutreten oder eine einfachere Formulierung der Aufgabenstellung.
→ Also Hilfsmittel auf einem leichteren Niveau, die Sarah helfen weiter zu arbeiten, so dass sie den Unterricht nicht stört und mitarbeitet.
- Oder Sarah stört weiterhin ununterbrochen, da die Lehrkraft nicht auf sie eingeht.

PRISE_MULGE141_drossel_sarah_prae_2016

Studium: LA-PriSe

Geschlecht: weiblich

Sarah fällt es schwer, die bei Gruppenarbeiten an sie gestellten Anforderungen der Informationsbeschaffung und -bearbeitung zu bewältigen. Sie stört häufig den Gruppenprozess. Deshalb arbeiten auch ihre Mitschülerinnen und Mitschüler ungern mit Sarah in einer Gruppe und beschweren sich häufig bei der Lehrerin über Sarahs Unproduktivität.

Analysieren Sie die Situation.

Die Verhaltensweisen von Sarah und ihren Mitschülern/innen scheinen sich in einer Art „Teufelskreis“ zu befinden. Die Gruppe will nicht mehr mit Sarah zusammenarbeiten, ignoriert sie während dieser wahrscheinlich sogar. Sarah versucht sich dann mit Störungen Aufmerksamkeit zu verschaffen. Wahrscheinlich fällt es ihr auch ohne Gruppenarbeit, also während der Einzelarbeit, schwer, die Aufgaben zu bearbeiten, doch in der Gruppe fällt dies dann besonders auf und führt zur Isolation. Ihre Bewältigung von Informationsbeschaffung und -bearbeitung ist schwach, dies bemerkt sie und auch die Gruppe. Soziale Isolation kann dadurch zusätzlich schnell ausgelöst werden.

Überlegen Sie, wie die Geschichte weitergehen kann.

Um Sarahs „Unproduktivität“ zu unterbinden, ist es sehr wichtig, dass sie besser/anders in den Aufgabenprozess der Gruppe eingebunden wird. Vielleicht könnte man zunächst „leichtere“ Aufgaben innerhalb des Gruppenarbeitsprozesses finden, um Sarah wieder „aktiver“ werden zu lassen. Mit dem weiteren Verlauf mehrerer Gruppenprozesse lernt sie mehr und mehr die Informationsbeschaffung und -bewältigung und übernimmt „schwerere“ Aufgaben und Verantwortung. Sie wird so in die Gruppe eingefügt, die Beschwerden der anderen lassen nach und ihr eigenes Lernverhalten wird verbessert. Auch die soziale Eingliederung kann damit ermöglicht werden.

PRISE_NKHNA162_drossel_sarah_prae_2016

Studium: LA-PriSe

Geschlecht: weiblich

Sarah fällt es schwer, die bei Gruppenarbeiten an sie gestellten Anforderungen der Informationsbeschaffung und -bearbeitung zu bewältigen. Sie stört häufig den Gruppenprozess. Deshalb arbeiten auch ihre Mitschülerinnen und Mitschüler ungern mit Sarah in einer Gruppe und beschweren sich häufig bei der Lehrerin über Sarahs Unproduktivität.

Analysieren Sie die Situation.

[Da es schwierig ist für Sarah, an Gruppenarbeiten teilzunehmen, arbeiten ihre Mitschülerinnen und Schüler ungern mit ihr.]

Es ist wichtig, bei einem „auffälligen“ Kind im Unterricht herauszufinden, wieso es „auffällig“ ist und sich nicht der Norm nach verhält. Dies kann durch unterschiedliche Methoden durchgeführt werden. Denn aus dem Text wird mir deutlich, dass Sarah irgendein Problem hat, welches sie daran hindert, an den entsprechenden Aufgaben teilzunehmen. Es kann möglicherweise daran liegen, dass Sarah an einer Art Konzentrationsschwäche leidet oder aber an anderen Problemen (wie z.B. Sehschwäche etc.). Es liegt an dem Lehrer, dies herauszufinden und ihr dann dementsprechend zu helfen und sie zu fördern.

Überlegen Sie, wie die Geschichte weitergehen kann.

1. Es kann sein, dass sich Sarah durch ihr Verhalten von der Klassengemeinschaft isoliert, da kein Kind mehr gemeinsam mit ihr arbeiten will. Ebenso ist es auch möglich, dass sie dann von ihren Mitschülern/innen gemobbt wird, so dass Sarah negative Erfahrungen sammelt und im schlimmsten Fall die Schule negativ konnotiert.
2. [Um dies zu verhindern:] Der Lehrer kann Sarah helfen, indem er erst einmal herausfindet, worin das eigentliche Problem von Sarah liegt, weshalb sie nicht an Aufgaben arbeiten kann. Erst wenn man weiß, worin das tatsächliche Problem liegt, kann man ihr dann auch weiterhelfen. Man kann an dem Problem arbeiten und dann versuchen, sie zu fördern und ihr zu helfen. Somit kann man dann auch einer Isolation aus dem Klassengeschehen entgegenwirken, da ihre Mitschüler/innen es dann einfacher haben, mit ihr im Unterricht zu arbeiten.

PRISE_SANJA060_drossel_sarah_prae_2016

Studium: LA-PriSe

Geschlecht: weiblich

Sarah fällt es schwer, die bei Gruppenarbeiten an sie gestellten Anforderungen der Informationsbeschaffung und -bearbeitung zu bewältigen. Sie stört häufig den Gruppenprozess. Deshalb arbeiten auch ihre Mitschülerinnen und Mitschüler ungern mit Sarah in einer Gruppe und beschweren sich häufig bei der Lehrerin über Sarahs Unproduktivität.

Analysieren Sie die Situation.

Sarah hat große Schwierigkeiten, innerhalb einer Gruppe zu arbeiten. Sie kann sich selbst nicht konzentrieren und lenkt damit ebenso die anderen SuS ab. Eine Gruppenarbeitsphase ist somit für keinen in diesem Fall von Vorteil. Gegebenenfalls mit Sarah Arbeitsaufteilung und Struktur könnte es jedoch gelingen. Sarah aus der Gruppenarbeit auszuschließen, ist nicht produktiv, da hier eine noch größere Ausgrenzung erfolgt als schon vorhanden ist. Die Kommunikation zwischen den SuS scheint nicht geschult, da Probleme nicht untereinander geklärt werden. Die Einübung von bestimmten Kommunikationsstrategien und Anfertigung von einem Regelkatalog könnte die Gruppenphase für alle Beteiligten erleichtern.

Überlegen Sie, wie die Geschichte weitergehen kann.

Das Problem wird in dem alltäglichen Morgenkreis besprochen. In einer Gesprächsrunde werden gemeinsam Kriterien und Regeln für eine Gruppenphase besprochen. Alle SuS dürfen sich einbringen und über vorgeschlagene Regeln diskutieren. Die abgesprochenen Kriterien und Regeln werden auf einem Blatt Papier niedergeschrieben und an die Wand gehangen. Diese werden von den SuS und dem Lehrer/der Lehrerin unterschrieben. Außerdem wird eine abschließende Feedbackrunde nach einer Gruppenphase festgelegt, damit diese danach reflektiert werden kann. Sarah wird so vor Augen geführt, wie störend ihr Verhalten war, aber auch die anderen SuS erfahren, wie Sarah sich fühlt und warum sie in diesen Phasen stört.

PRISE_SKAJA162_drossel_sarah_prae_2016

Studium: LA-PriSe

Geschlecht: weiblich

Sarah fällt es schwer, die bei Gruppenarbeiten an sie gestellten Anforderungen der Informationsbeschaffung und -bearbeitung zu bewältigen. Sie stört häufig den Gruppenprozess. Deshalb arbeiten auch ihre Mitschülerinnen und Mitschüler ungern mit Sarah in einer Gruppe und beschweren sich häufig bei der Lehrerin über Sarahs Unproduktivität.

Analysieren Sie die Situation.

Sarah scheint in erster Linie Probleme mit Gruppenarbeiten zu haben. Dies bestätigt die Tatsache, dass auch die anderen SuS nicht gerne mit Sarah zusammenarbeiten, da sie unproduktiv sei. Diese Unproduktivität entsteht dadurch, dass Sarah Informationen schlecht beschaffen und bewältigen kann. Möglicherweise liegt hier das Problem, dass das wahre Problem die Informationsbeschaffung ist. Sarahs Probleme damit verhindern einen optimalen Einstieg und Beginn der Gruppenarbeit, wodurch sie ungerne in Gruppen arbeitet und wodurch ihre Gruppenmitglieder folglich auch ungerne mit ihr arbeiten, da die Unproduktivität kein gutes Arbeitsklima bewirkt.

Überlegen Sie, wie die Geschichte weitergehen kann.

Die Geschichte könnte bei Ignoranz und Vernachlässigung seitens der Lehrperson dazu führen, dass Sarah weiterhin ungerne in Gruppen arbeitet. Allerdings sollte die Lehrkraft an dieser Stelle einhaken, indem sie die genaue Situation analysiert und versucht, herauszufinden, was die Ursache für Sarahs Unproduktivität ist. Ist der Grund tatsächlich, dass Sarah schlecht mit nötigen Informationen umgehen kann, sollte die Lehrkraft vorerst Tipps/Ideen/Kurse/Sitzungen anbieten, in denen die SuS lernen, wie man Informationen beschafft und mit ihnen richtig arbeitet. Hat Sarah dieses Hintergrundwissen, ist sie weniger unproduktiv, sodass auch die anderen Gruppenmitglieder gerne mit ihr zusammenarbeiten. Dies würde zudem dazu führen, dass auch Sarah motivierter ist und sich nicht ausgeschlossen fühlt.

GYM_AKLVI121_drossel_sarah_post_2017

Studium: LA-Gym

Geschlecht: männlich

Sarah fällt es schwer, die bei Gruppenarbeiten an sie gestellten Anforderungen der Informationsbeschaffung und -bearbeitung zu bewältigen. Sie stört häufig den Gruppenprozess. Deshalb arbeiten auch ihre Mitschülerinnen und Mitschüler ungern mit Sarah in einer Gruppe und beschweren sich häufig bei der Lehrerin über Sarahs Unproduktivität.

Analysieren Sie die Situation

Sarah könnte ein Kind sein, das Förderbedarf hat. Scheinbar hat die Lehrkraft dies noch nicht erkannt und behandelt sie deshalb wie andere Schüler, ohne besondere andere Methoden zu wählen, die es Sarah erleichtern, im Unterricht produktiv mitzuarbeiten.

Überlegen Sie, wie die Geschichte weitergehen kann.

Man könnte über eine Sonderpädagogin neue Lernziele für Sarah entwickeln, wie die Einbeziehung in Gruppenprozesse bzw. differenzierte Arbeitsaufträge erteilen. Manchmal wird auch der Weg gewählt, solche Schüler herauszuziehen, der allerdings von vielen Sonderpädagogen kritisch gesehen wird, weil dies nicht der richtige Weg zur Inklusion sei. Jedoch sollte man abwägen, dass der Rest der Gruppe trotzdem produktiv ist im Unterricht.

Beispielsweise könnte man ihr die Informationen zur Bearbeitung einer Aufgabe in Form von geeignetem Material mit aushändigen. Ein Gespräch durch die Sonderpädagogin mit den Eltern sehe ich als erforderlich an, um zu erkennen, wie die Schwierigkeiten beim Lernen entstanden sind/woraus sie resultieren.

GYM_DJODA170_drossel_sarah_post_2017

Studium: LA-Gym

Geschlecht: männlich

Sarah fällt es schwer, die bei Gruppenarbeiten an sie gestellten Anforderungen der Informationsbeschaffung und -bearbeitung zu bewältigen. Sie stört häufig den Gruppenprozess. Deshalb arbeiten auch ihre Mitschülerinnen und Mitschüler ungern mit Sarah in einer Gruppe und beschweren sich häufig bei der Lehrerin über Sarahs Unproduktivität.

Analysieren Sie die Situation.

Es gibt mehrere Möglichkeiten für Sarahs Problem, weshalb sich aufgrund der gegebenen Informationen keine eindeutige Analyse geben lässt:

- Sarah könnte mit der gegebenen Aufgabe unter bzw. überfordert sein,
- Sarahs Kompetenz bezüglich arbeitsteiliger Aufgabenbearbeitung könnte nicht ausreichen,
- Sarah könnte Probleme mit der Konzentration oder Aufmerksamkeit haben.

In jedem Fall wird die ablehnende Haltung ihrer Mitschülerinnen kontraproduktive Effekte zur Folge haben, die für eine lernhinderliche Disposition sorgen.

Überlegen Sie, wie die Geschichte weitergehen kann.

Die Lehrkraft beobachtet Sarahs Arbeitsverhalten bei Variationen der Aufgabenstellung. Sarah soll entweder leichtere Aufgaben bearbeiten oder Aufgaben, bei denen sie ein höheres Maß an Verantwortung übernehmen muss. Somit kann diagnostiziert werden, ob Sarah über- oder unterfordert ist. Sollte eine Überforderung vorliegen, so wäre zu erwägen, die Gruppe, in der Sarah arbeitet, als Lehrkraft zu unterstützen und Sarah Hilfestellungen zu geben. Eine ständige Ermutigung Sarahs bzw. der Gruppe und Transparenz seitens der Lehrkraft könne sich positiv auf die Haltung der Mitschülerinnen auswirken. Sollte dies keine Besserung bringen, so muss Sarah auf möglichen inklusiven Förderbedarf getestet werden. In dem Fall könnte es Konsequenzen für Fragen der Raumgestaltung etc. mit sich ziehen. (Sind ablenkende Momente im Klassenraum vorhanden?)

GYM_HJAWA011_drossel_sarah_post_2017

Studium: LA-Gym

Geschlecht: weiblich

Sarah fällt es schwer, die bei Gruppenarbeiten an sie gestellten Anforderungen der Informationsbeschaffung und -bearbeitung zu bewältigen. Sie stört häufig den Gruppenprozess. Deshalb arbeiten auch ihre Mitschülerinnen und Mitschüler ungern mit Sarah in einer Gruppe und beschweren sich häufig bei der Lehrerin über Sarahs Unproduktivität.

Analysieren Sie die Situation.

Die Aufgabenstellung könnte unverständlich sein, daher kann/sollte man für Sarah ein extra Aufgabenblatt bzw. separates Blatt konzipieren. Somit könnte man dem Problem entgegenkommen. Des Weiteren kann es sein, dass Sarah unter- oder überfordert ist, dem sollte man nachgehen und dementsprechend die Aufgabenstellung anpassen. Außerdem könnte man Sarah zu Anfang einen Einzelauftrag erteilen und sie erst dann in eine Gruppe zum Vergleichen/Ergänzen einteilen.

Überlegen Sie, wie die Geschichte weitergehen kann.

Die Lehrkraft beauftragt einen aus der Gruppe, Sarah die Aufgabenstellung nahe zu bringen, damit sie anschließend im Gruppenraum weiterarbeitet. Die LK gibt dabei Hilfestellung, wenn nötig. Abschließend kann Sarah zurück zu ihrer Gruppe, um sich mit den Mitgliedern auszutauschen oder evtl. Aufgaben zu ergänzen. Sobald sie die Arbeitsatmosphäre stört, sollte die LK eingreifen.

GYM_JBAJA100_drossel_sarah_post_2017

Studium: LA-Gym

Geschlecht: weiblich

Sarah fällt es schwer, die bei Gruppenarbeiten an sie gestellten Anforderungen der Informationsbeschaffung und –bearbeitung zu bewältigen. Sie stört häufig den Gruppenprozess. Deshalb arbeiten auch ihre Mitschülerinnen und Mitschüler ungern mit Sarah in einer Gruppe und beschweren sich häufig bei der Lehrerin über Sarahs Unproduktivität.

Analysieren Sie die Situation.

Sarah scheint Schwierigkeiten zu haben, Aufgaben eigenverantwortlich zu bearbeiten. Eventuell ist sie kognitiv nicht in der Lage, die Aufgaben zu erfüllen. Durch ihr Verhalten lenkt sie von ihren eigentlichen Problemen ab. Sie scheint ein geringes Selbstbewusstsein zu haben und kann ihr Handeln und ihre Fähigkeiten nicht reflektieren, weshalb sie sich in Gruppenarbeiten keine Hilfe von ihren Mitschülern sucht und sich für die Variante des Störens entschieden hat.

Überlegen Sie, wie die Geschichte weitergehen kann.

Sarah wird vermutlich so lange Gruppenarbeiten und das Unterrichtsgeschehen stören, bis ihr andere Möglichkeiten aufgezeigt werden.

Die Lehrperson oder eventuell Sonderpädagogen müssten für sie Aufgaben und Material konzipieren, das für sie bewältigbar ist. Ihre Lern- und Arbeitsbereitschaft kann durch Erfolgserlebnisse gefördert werden. Wenn Sarah sich als wertvoller Teil einer Gruppenarbeit und der Klassengemeinschaft fühlt, kann sie sich auch in diese einbringen, ohne zu stören, und Aufmerksamkeit auch auf diesem Wege erhalten.

Dafür wären auch Freiräume für Sarah günstig, in die sie sich zurückziehen kann, wenn sie erkennt, dass sie in einer bestimmten Situation nicht zurechtkommt.

Diese Maßnahmen greifen nur in enger Abstimmung zur Lehrperson, Unterstützungslehrpersonen, Sarah und ihren Eltern.

GYM_MCAKI110_drossel_sarah_post_2017

Studium: LA-Gym

Geschlecht: weiblich

Sarah fällt es schwer, die bei Gruppenarbeiten an sie gestellten Anforderungen der Informationsbeschaffung und -bearbeitung zu bewältigen. Sie stört häufig den Gruppenprozess. Deshalb arbeiten auch ihre Mitschülerinnen und Mitschüler ungern mit Sarah in einer Gruppe und beschweren sich häufig bei der Lehrerin über Sarahs Unproduktivität.

Analysieren Sie die Situation.

Sarah scheint es aus irgendeinem Grund an Motivation zu fehlen, Verantwortung zu übernehmen und Anweisungen des Lehrers zu befolgen. Ihr Sozialverhalten ist also auffällig negativ. Man könnte sich fragen, ob ihre Unproduktivität darauf beruht, dass sie aus Faulheit unmotiviert ist, sich der Aufgabe nicht gewachsen fühlt oder es ihr schwer fällt, sich sozial zu verhalten. Die Situation kann zum einen in Bezug auf Sarahs Leistungsniveau und zum anderen ihr Sozialverhalten betrachtet werden. Der Beschreibung kann man nicht entnehmen, ob Sarahs Arbeitsverhalten im Unterricht anders ist, wenn die Sozialform eine andere ist. Ist sie bei Einzel- oder Partnerarbeiten beispielsweise produktiver? Sie könnte aber auch ruhig sein und die Gruppenarbeit nicht stören. Die Tatsache, dass sie stört und auch von ihren Mitschülern rückgemeldet bekommt, dass ihr Verhalten unpassend ist, scheint darauf hinzuweisen, dass Sarah absichtlich die Arbeit verweigert und Aufmerksamkeit haben will. Warum, müsste man weiter erarbeiten. Ist Sarah eine Schülerin mit sonderpäd. Förderbedarf?

Überlegen Sie, wie die Geschichte weitergehen kann.

Die Lehrkraft könnte mit der Gruppe oder mit Sarah alleine klären, wo das Problem liegt. Sarah kann zu ihrem Verhalten Stellung nehmen. Die Lehrkraft kann dann die Gruppe dazu auffordern, kooperativer zu arbeiten.

GYM_VMATH230_drossel_sarah_post_2017

Studium: LA-Gym

Geschlecht: weiblich

Sarah fällt es schwer, die bei Gruppenarbeiten an sie gestellten Anforderungen der Informationsbeschaffung und -bearbeitung zu bewältigen. Sie stört häufig den Gruppenprozess. Deshalb arbeiten auch ihre Mitschülerinnen und Mitschüler ungern mit Sarah in einer Gruppe und beschweren sich häufig bei der Lehrerin über Sarahs Unproduktivität.

Analysieren Sie die Situation.

Sarah scheint von den Aufgabenstellungen überfordert zu sein und versucht vielleicht, ihr fehlendes Können durch lustige Sprüche oder abfällige Bemerkungen über die Aufgabe zu überspielen und verstecken. Dadurch fühlen sich die anderen Schüler gestört. Problematisch ist dabei, dass die Schüler und (je nach Erfahrung/Lerndiagnostik/Dauer des Kennens von Sarah) vielleicht auch die Lehrkraft nicht den Grund für Sarahs Unproduktivität kennen und ihr daher auch nicht helfen können. Wenn Sarahs Verhalten als Demotivation oder mutwilliges Stören interpretiert und deswegen ignoriert oder sogar bestraft wird, erfährt Sarah keine Hilfe bei ihrem Problem und wird weiterhin, vmtl. in mehreren Fächern, negativ auffallen. Eine andere Gefahr ist, dass Sarahs Verhalten sich weiter verschlechtern und sich auf Phasen ausdehnen könnte, in denen sie mit der Aufgabenstellung an sich gut zurechtkommt.

Überlegen Sie, wie die Geschichte weitergehen kann.

Eine Möglichkeit ist, dass die Lehrkraft durch Beobachtung, Lerndiagnostik oder/und Gespräche mit Kollegen auf Sarahs Defizit aufmerksam wird und ihr individuelle Hilfestellungen gibt, zB. durch Übungsaufgaben, Zusatz-Tipps oder eine genaue Anleitung. Dadurch könnten sich Sarahs Leistungen und Verhalten verbessern.

Wenn die Lehrkraft und die Schüler den Kern des Problems nicht erkennen, ist keine Besserung für Sarah in Sicht. Im Gegenteil könnte es zum Leistungsabfall in anderen Aufgaben und Fächern kommen, wenn Sarah sowohl von ihrer Leistung und Benotung als auch von der Behandlung durch genervte Mitschüler frustriert ist. Im schlimmsten Fall kommt es zusätzlich zu einer sozialen Ausgrenzung Sarahs aus der Klassengemeinschaft.

Durch die zentrale Rolle der Kompetenzen wird Sarah ohne Hilfe vllt. Schwierigkeiten beim Bestehen der Abschlussklausuren haben.

PRISE_AKAKA060_drossel_sarah_post_2017

Studium: LA-PriSe

Geschlecht: weiblich

Sarah fällt es schwer, die bei Gruppenarbeiten an sie gestellten Anforderungen der Informationsbeschaffung und -bearbeitung zu bewältigen. Sie stört häufig den Gruppenprozess. Deshalb arbeiten auch ihre Mitschülerinnen und Mitschüler ungern mit Sarah in einer Gruppe und beschweren sich häufig bei der Lehrerin über Sarahs Unproduktivität.

Analysieren Sie die Situation.

Dass es Sarah schwerfällt, Anforderungen der Informationsbeschaffung und -bearbeitung zu bewältigen, und dies wiederum zu Problemen bzw. Unlust auf Zusammenarbeit mit ihr führt (bei ihren MitSuS), deutet daraufhin, dass die Lehrperson hier Hilfestellung geben sollte. Eine Analyse des konkreten Bedarfs vorausgesetzt, können - da es sich v.a. um Probleme in Gruppenprozessen zu handeln scheint - Methoden und Hilfestellungen zum sogenannten kooperativen Lernen Hilfestellungen zur Stärkung/Entwicklung erforderl. Fähigkeiten i.R.v. Gruppenarbeitsprozessen bieten. So z.B. Rollenverteilen und Sarah eine Rolle zunächst übertragen, der sie gewachsen ist.

Überlegen Sie, wie die Geschichte weitergehen kann.

Bezüglich der Informationsbeschaffung erscheint es sinnvoll, ihr entsprechend an ihre Bedürfnisse angepasste Info-Quellen zur Verfügung zu stellen. Auch Reflexionen der Gruppenprozesse (angeleitet) und der Verbleib in einer festen Gruppe für eine Zeit können das Lernen des Gruppenprozesses selbst stärken und bewirken, dass die Gruppe Probleme nachvollziehen und verbessern kann.

PRISE_CULCL132_drossel_sarah_post_2017

Studium: LA-PriSe

Geschlecht: weiblich

Sarah fällt es schwer, die bei Gruppenarbeiten an sie gestellten Anforderungen der Informationsbeschaffung und -bearbeitung zu bewältigen. Sie stört häufig den Gruppenprozess. Deshalb arbeiten auch ihre Mitschülerinnen und Mitschüler ungern mit Sarah in einer Gruppe und beschweren sich häufig bei der Lehrerin über Sarahs Unproduktivität.

Analysieren Sie die Situation.

Sarah hat Schwierigkeiten, in der Gruppe zu arbeiten. Eine Möglichkeit könnte sein, dass sie eher schüchtern und unsicher ist und dieses durch ihr Verhalten versucht, zu überspielen. Für sie wäre es sicherlich sinnvoll, entweder alleine oder maximal mit einer weiteren Person zusammen zu arbeiten. Dabei könnte es ebenfalls helfen, wenn der Partner nicht wechselt, sondern sich eine gewisse Routine entwickelt, um Sarah in ihrem Sozial- und Arbeitsverhalten zu unterstützen. Die Ursachen für ihre Probleme könnten verschiedene sein. Um diesen auf den Grund zu gehen, ist ein Gespräch mit ihr sinnvoll. Außerdem sollte es einen Austausch mit den anderen Lehrkräften der Klasse geben, um festzustellen, ob dieses Verhalten fachgebunden ist. Auch Sarahs Umfeld könnte ein Grund für ihr Verhalten sein, sodass die Eltern als Unterstützung hinzugezogen werden sollten.

Überlegen Sie, wie die Geschichte weitergehen kann.

Die Lehrperson führt ein Gespräch mit ihr und sie bekommt die Chance in der nächsten Zeit viel alleine oder mit einer Partnerin ihrer Wahl zu arbeiten. In regelmäßigen Abständen finden wieder Gespräche statt, um die Veränderungen festzuhalten und um die nächsten Schritte zu überlegen. Aber auch die Aufgaben sollten am Anfang individuell für sie gestaltet sein, um Sarah zu motivieren. Das Ziel sollte aber sein, dass sie langfristig wieder mit allen zusammen arbeiten kann und Sicherheit mit den Methoden gewinnt.

PRISE_JSUAN230_drossel_sarah_post_2017

Studium: LA-PriSe

Geschlecht: männlich

Sarah fällt es schwer, die bei Gruppenarbeiten an sie gestellten Anforderungen der Informationsbeschaffung und -bearbeitung zu bewältigen. Sie stört häufig den Gruppenprozess. Deshalb arbeiten auch ihre Mitschülerinnen und Mitschüler ungern mit Sarah in einer Gruppe und beschweren sich häufig bei der Lehrerin über Sarahs Unproduktivität.

Analysieren Sie die Situation.

(Sarah hat ihre Tage und keine Lust!)

Ich frage Sarah, ob es einen bestimmten Grund gibt, der sie an einer produktiven Zusammenarbeit hindert und ob es etwas gibt, das ihr helfen würde, die Gruppe zu unterstützen.

Ich befrage die Gruppe, wie die Einteilung der einzelnen Aufgaben zustande gekommen ist.

Bei einer eventuellen Bewertung oder Präsentation werde ich versuchen, Sarahs Leistung realistisch einzuschätzen.

Überlegen Sie, wie die Geschichte weitergehen kann.

Im Idealfall finden wir gemeinsam mit dem Rest der Gruppe eine Lösung, die für alle ein motiviertes Zusammenarbeiten ermöglicht. Andernfalls versuche ich für Sarah eine Einzellösung zu entwerfen, um die Gruppe zu entlasten und Sarah vor eventuellem Sozialstress o.Ä. zu bewahren.

Für die Zukunft muss geschaut werden, ob eine andere Gruppenkonstellation für Sarah besser ist oder wie ich ihr helfen kann, dabei zu bleiben.

Wenn ich nicht weiterkomme, werde ich mich an einen Sonderpädagogen oder eine andere Hilfseinrichtung wenden.

PRISE_MNANA021_drossel_sarah_post_2017

Studium: LA-PriSe

Geschlecht: weiblich

Sarah fällt es schwer, die bei Gruppenarbeiten an sie gestellten Anforderungen der Informationsbeschaffung und -bearbeitung zu bewältigen. Sie stört häufig den Gruppenprozess. Deshalb arbeiten auch ihre Mitschülerinnen und Mitschüler ungern mit Sarah in einer Gruppe und beschweren sich häufig bei der Lehrerin über Sarahs Unproduktivität.

Analysieren Sie die Situation.

Gründe, wieso es Sarah schwerfällt, können auf verschiedenen Faktoren beruhen. Sarah könnte private Probleme haben, die sie ablenken. Sie könnte Probleme mit der Gruppenkonstellation haben oder sich an sich damit schwer tun mit anderen Menschen zu arbeiten. Die beschriebenen Probleme stammen aus Sarahs Perspektive. Anders kann auch der Kern des Problems in der Aufgabenstellung liegen. Diese könnte nicht ausreichend differenziert sein, sodass Sarah mit ihr nicht klarkommt und stattdessen dazu übergeht, zu stören.

Überlegen Sie, wie die Geschichte weitergehen kann.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, mit der Situation umzugehen, abhängig vom Ursprung des Problems.

Sollte die Aufgabe Sarah überfordern, sollte die Lehrkraft idealerweise Hilfsmittel zur Verfügung stellen, die Sarah eine Teilhabe an der Gruppenarbeit ermöglichen. Kleinschrittige Arbeitsaufgaben, alternative Texte und Materialien, anhand derer ihr ein meth. Vorgehen vorgeschlagen wird, wären hilfreich.

Probleme in dem Klassengefüge sollten in Klassenratsstunden angegangen werden, vor allem wenn es langfristige Probleme sind.

Private Probleme dürfen SuS ab und an mitnehmen und nicht alle SuS müssen immer 100% dabei sein. Sind es langfristige Probleme, sollte man den Ursprung des Problems mit Sarah suchen und evtl. auch die Eltern zu Rat ziehen.

PRISE_MULGE141_drossel_sarah_post_2017

Studium: LA-PriSe

Geschlecht: weiblich

Sarah fällt es schwer, die bei Gruppenarbeiten an sie gestellten Anforderungen der Informationsbeschaffung und -bearbeitung zu bewältigen. Sie stört häufig den Gruppenprozess. Deshalb arbeiten auch ihre Mitschülerinnen und Mitschüler ungern mit Sarah in einer Gruppe und beschweren sich häufig bei der Lehrerin über Sarahs Unproduktivität.

Analysieren Sie die Situation.

Dadurch, dass Sarah große Schwierigkeiten mit den Anforderungen bei Gruppenarbeiten hat, verhält sie sich auffällig. Es könnte sein, dass sie mit der Störung ihre Defizite überspielen möchte für sich und auch für andere. Das führt leider dazu, dass die Mitschülerinnen und -schüler nicht mehr mit ihr zusammenarbeiten wollen. Von Sarah fehlt dann ein großer Teil der Gruppenarbeitsleistung, was zu Unmut und Beschwerden der anderen Gruppenmitglieder führt. Sarah bekommt dann ohne oder nur mit wenig Arbeitsaufwand das gleiche Arbeitsergebnis, weil es eine Gruppenarbeit war. Dieser Umstand führt zu Ungerechtigkeiten.

Überlegen Sie, wie die Geschichte weitergehen kann.

Durch die Beschwerden der Mitschülerinnen und -schüler wird die Lehrkraft auf jeden Fall auf Sarahs Fehlverhalten aufmerksam gemacht. Zunächst sollte Sarah auf ihr Störverhalten hingewiesen werden, denn vielleicht ist ihr nicht bewusst, dass sie dadurch die anderen stört und kaum jemand mehr mit ihr arbeiten will. (Die Lehrkraft sollte Sarah in einem direkten Gespräch unter vier Augen darauf aufmerksam machen.) Sollte sich Sarahs Verhalten nicht ändern, kann dies zu einer totalen Ausgrenzung auch auf sozialer Ebene führen, was für Sarah katastrophal wäre.

Sollte sich Sarahs Verhalten nach dem Gespräch mit der Lehrkraft nicht ändern, sollten weitere Maßnahmen angegangen werden. Eventuelle Gespräche mit den Eltern, mit den Mitschülerinnen und -schülern oder gesonderte Arbeitsformen könnten mögliche Lösungsansätze sein, um Sarah wieder leistungstärker in die Gruppenarbeiten integrieren zu können.

PRISE_NKHNA162_drossel_sarah_post_2017

Studium: LA-PriSe

Geschlecht: weiblich

Sarah fällt es schwer, die bei Gruppenarbeiten an sie gestellten Anforderungen der Informationsbeschaffung und -bearbeitung zu bewältigen. Sie stört häufig den Gruppenprozess. Deshalb arbeiten auch ihre Mitschülerinnen und Mitschüler ungern mit Sarah in einer Gruppe und beschweren sich häufig bei der Lehrerin über Sarahs Unproduktivität.

Analysieren Sie die Situation.

Da Sarah Schwierigkeiten hat, bestimmte Aufgaben zu erledigen, stört sie andere Mitschüler, die wiederum nicht zusammen mit ihr arbeiten wollen, weil sie unproduktiv ist. Daraus folgt, dass Sarah ständig alleine ist.

Es muss herausgefunden werden (bzw. die Lehrperson sollte herausfinden), aus welchem Grund Sarah nicht an den Aufgaben arbeiten kann. Es sollte ein Gespräch mit ihr erfolgen, um zu fragen, was ihre Schwierigkeiten sind (evtl. hat sie Probleme beim Lesen oder beim Verstehen der Aufgabe).

Wenn Sarah das selber noch nicht weiß, könnten gewisse „Tests“ mit ihr durchgeführt werden, um ihr Problem zu finden. Sobald ihre Schwäche/Problem/Hindernis gefunden wurde, kann daran gearbeitet werden, so dass man ihr helfen kann. Dadurch kann sie ebenso wieder in die Klasse integriert werden und die anderen SuS würden sie dann nicht mehr als störend und unproduktiv empfinden.

Überlegen Sie, wie die Geschichte weitergehen kann.

Wenn die Lehrperson nichts unternimmt, kann es dazu kommen, dass sich Sarah von den anderen SuS distanziert fühlt, da keiner mit ihr arbeiten will.

Außerdem kann es auch dazu kommen, dass Sarah so sehr stört, sodass sie andere Mitschüler ständig beim Arbeiten ablenkt und evtl. auch andere Mitschüler mit sich zieht.

PRISE_SKAJA162_drossel_sarah_post_2017

Studium: LA-PriSe

Geschlecht: weiblich

Sarah fällt es schwer, die bei Gruppenarbeiten an sie gestellten Anforderungen der Informationsbeschaffung und -bearbeitung zu bewältigen. Sie stört häufig den Gruppenprozess. Deshalb arbeiten auch ihre Mitschülerinnen und Mitschüler ungern mit Sarah in einer Gruppe und beschweren sich häufig bei der Lehrerin über Sarahs Unproduktivität.

Analysieren Sie die Situation.

Sarah befindet sich in einem Teufelskreis. Da sie Schwierigkeiten bei der Informationsbeschaffung und -bearbeitung hat, stört sie Gruppenprozesse und die anderen SuS arbeiten ungern mit ihr. Somit verliert auch sie den Anschluss. Es wäre nötig, dass die Lehrperson handelt und zum Beispiel nötige Fördermaßnahmen unternimmt, sodass Sarah den Anschluss erhält, folglich Gruppenprozesse nicht mehr stört, da sie sich produktiv einbringen kann und folglich die anderen SuS wieder gerne mit ihr arbeiten.

Überlegen Sie, wie die Geschichte weitergehen kann.

Die Geschichte darf in keinem Fall so weitergehen, dass es zur Normalität wird, dass die SuS ungern mit Sarah arbeiten. Es ist also nun die Aufgabe der Lehrkraft, zu handeln. Dafür muss erstmal der Ursache der Situation auf den Grund gegangen werden. Die Ursache ist Sarahs Schwierigkeit mit der Informationsbeschaffung/-bearbeitung. Also braucht Sarah individuelle Förderkonzepte, z.B. einen Sonderpädagogen als Unterstützungslehrkraft, der sie unterstützt. Individuelle Ziel-/Lernpläne können ebenfalls erstellt werden. Zudem sollte die Lehrkraft den Teamgeist der Klasse unterstützen, so dass die Mitschüler Sarah unterstützen und ihr helfen, anstatt sie auszuschließen. Dafür eignen sich „Reden“, Gespräche mit der Klasse und Teamförderungsspiele und -aktivitäten.

GYM_AMAJO201_fink_sarah_prae_2016

Studium: LA-Gym

Geschlecht: weiblich

Sarah fällt es schwer, die bei Gruppenarbeiten an sie gestellten Anforderungen der Informationsbeschaffung und -bearbeitung zu bewältigen. Sie stört häufig den Gruppenprozess. Deshalb arbeiten auch ihre Mitschülerinnen und Mitschüler ungern mit Sarah in einer Gruppe und beschweren sich häufig bei der Lehrerin über Sarahs Unproduktivität.

Analysieren Sie die Situation.

- Sarah hat möglicherweise noch sehr wenig Erfahrung mit den ihr zur Verfügung gestellten Medien (Internet, Lexikon, ...).
- Vielleicht hat Sarah Schwierigkeiten damit, sinnentnehmend zu lesen und zu schreiben. Gründe dafür könnten zum Beispiel auch aus Sprachproblemen (Deutsch als Zweitsprache?) resultieren.
- Vielleicht arbeitet Sarah ungern in Gruppen, zum Beispiel weil es ihr zu unruhig ist.

Überlegen Sie, wie die Geschichte weitergehen kann.

Sarah kann nach ihren genauen Schwierigkeiten befragt werden. Es kann zum Beispiel untersucht werden, ob und wie in Sarahs Umfeld Deutsch gesprochen wird und gelesen wird oder ob Sarah Zuhause Zugriff auf das Internet beziehungsweise auf Lexika hat. Das Arbeitsverhalten von Sarah in anderen Arbeitsformen kann untersucht werden.

→ Stellt sich heraus, dass die mangelnde Medienerfahrung Grund für die Unproduktivität ist, so kann diese gefördert werden.

→ Bei Sprachproblemen oder Leseschwierigkeiten können diese versucht werden durch Kurse, die Lektüre Zuhause o.Ä. trainiert zu werden.

Sarah kann vielleicht erfragen, ob sie in der Gruppe entsprechend ihrer Schwierigkeiten Hilfe bekommen kann. Sie kann außerdem versuchen, ihre Stärken einzubringen.

GYM_ATRUW220_fink_sarah_prae_2016

Studium: LA-Gym

Geschlecht: weiblich

Sarah fällt es schwer, die bei Gruppenarbeiten an sie gestellten Anforderungen der Informationsbeschaffung und -bearbeitung zu bewältigen. Sie stört häufig den Gruppenprozess. Deshalb arbeiten auch ihre Mitschülerinnen und Mitschüler ungern mit Sarah in einer Gruppe und beschweren sich häufig bei der Lehrerin über Sarahs Unproduktivität.

Analysieren Sie die Situation.

Die Schülerin scheint mit den Aufgaben und Anforderungen überfordert. Vielleicht aus Scham oder Angst kommuniziert sie dies nicht. Aus Frust oder um dies zu überspielen, beginnt sie den Gruppenprozess zu stören. Ihre Mitschüler versuchen nicht, ihr Verhalten zu deuten, sprechen sie eventuell nicht darauf an und fangen dann an, sich bei der Lehrerin zu beschweren. Dabei würde Sarah es vielleicht helfen, Aufgaben zu bekommen, die anders/ausführlicher formuliert sind, mit zusätzlichen Hilfen. Auch eine Kommunikation mit den Mitschülern könnte helfen, damit sie sich besser auf Sarah einstellen können und sie unterstützen können. Sarah braucht mehr Förderung und Unterstützung.

Überlegen Sie, wie die Geschichte weitergehen kann.

Entweder geschieht nichts, das heißt, es werden keine unterstützenden Maßnahmen eingeleitet und die Situation läuft genauso weiter. Wenn die Lehrerin Sarahs Bedarf nicht erkennt, wird Sarah vermutlich schlechte Zensuren bekommen. Da keine Mitschülerinnen mehr mit ihr arbeiten wollen werden und dazu gezwungen werden müssten, würde Sarah zusehends aus der Klassengemeinschaft gedrängt und isoliert werden, was dann bei ihr zu noch mehr Frust und auch Wut führen könnte. Sarah würde schulisch vermutlich in eine Negativspirale kommen. Sollten aber zusätzlich fördernde und unterstützende Maßnahmen wie differenziertere Aufgabenblätter, zusätzliche Hilfestellungen für Sarah und Ähnliches eingeleitet werden, und wenn die Kommunikation mit den Mitschülern/innen von Seiten der Lehrerin gesucht wird, könnte Sarah besser in die Gruppenarbeiten mit einbezogen werden. Durch eine verbesserte Kommunikation mit den Mitschülern/innen könnte auch bei diesen durch die Sensibilisierung für Sarahs Schwierigkeiten mehr Verständnis erzeugt werden.

GYM_CCOTH270_fink_sarah_prae_2016

Studium: LA-Gym

Geschlecht: weiblich

Sarah fällt es schwer, die bei Gruppenarbeiten an sie gestellten Anforderungen der Informationsbeschaffung und -bearbeitung zu bewältigen. Sie stört häufig den Gruppenprozess. Deshalb arbeiten auch ihre Mitschülerinnen und Mitschüler ungern mit Sarah in einer Gruppe und beschweren sich häufig bei der Lehrerin über Sarahs Unproduktivität.

Analysieren Sie die Situation

Aus der Beschreibung der Situation geht hervor, dass es eine offensichtliche Störung der Dynamik innerhalb der Gruppenarbeit gibt und vielleicht auch innerhalb der Klasse. Am Anfang der Beschreibung wirkt es so, als dass die „Schuld“ eindeutig Sarah zugeschrieben wird, da sie Probleme im Bereich der Informationsbeschaffung und -bearbeitung hat. Obwohl diese Problematik bekannt zu sein scheint, wird darauf nicht eingegangen, sondern das daraus resultierende Problem, nämlich die Beschwerden der Gruppenmitglieder über Sarahs Unproduktivität, in den Fokus gestellt. Dieser Aspekt zeigt, dass es zum einen eine zu geringe Förderung und Unterstützung für Sarah zu geben scheint, da an einer Ursachen- und darauf aufbauenden Lösungssuche kein Interesse besteht. Die Konflikte im Gruppenprozess erhöhen die Problematik zusätzlich, da Sarah sich dort wahrscheinlich unter Druck gesetzt fühlt und die Gruppenmitglieder wenig Toleranz und Akzeptanz zeigen (dies vielleicht auch nie gelernt haben).

Überlegen Sie, wie die Geschichte weitergehen kann.

Ohne ein aktives Handeln der Lehrperson wird sich die Situation wahrscheinlich noch zuspitzen. Sollten die Beschwerden der SuS „ignoriert“ werden, dann wird für Sarah die Unzufriedenheit der anderen SuS im weiteren Schulleben deutlicher werden, d.h. sie wird vielleicht sogar den Schulbesuch an sich als unangenehm empfinden, auch ihre schulischen Leistungen würden dies zeigen. Um eine solche Entwicklung zu vermeiden, sollte die Lehrperson das Gespräch mit Sarah suchen und vielleicht auch gemeinsam mit ihren Eltern herausfinden, worauf sich ihre Probleme gründen und wie diese gefördert werden könnte. Außerdem sollte die gesamte Klasse zum Thema „Akzeptanz und Toleranz“ informiert werden, so dass allen deutlich wird, dass jeder Stärken und Schwächen hat.

GYM_CGUJO142_fink_sarah_prae_2016

Studium: LA-Gym

Geschlecht: weiblich

Sarah fällt es schwer, die bei Gruppenarbeiten an sie gestellten Anforderungen der Informationsbeschaffung und -bearbeitung zu bewältigen. Sie stört häufig den Gruppenprozess. Deshalb arbeiten auch ihre Mitschülerinnen und Mitschüler ungern mit Sarah in einer Gruppe und beschweren sich häufig bei der Lehrerin über Sarahs Unproduktivität.

Analysieren Sie die Situation.

Eine Schülerin namens Sarah hat Schwierigkeiten in einer Gruppe zu arbeiten. Sie kann die Aufgaben in der Gruppe nicht bewältigen. Es ist unklar, was der Grund dafür ist. Vielleicht hat Sarah Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren, vielleicht mangelt es an der Kommunikation aller Gruppenmitglieder untereinander, vielleicht sind die Aufgaben so gestellt, dass Sarah sie nicht versteht und nicht weiß, was zu tun ist. Sarah verzögert den Lernprozess ihrer Gruppe, indem sie die Gruppe „häufig“ stört. Die Mitschüler/innen sprechen nicht mit Sarah und versuchen auch nicht, eine Lernatmosphäre zu schaffen, in der es Sarah und allen anderen ermöglicht wird, zusammen zu arbeiten. Vielleicht können die Mitschüler/innen ihr Verhalten so abändern oder die Lehrkraft die Aufgaben zieldifferenzierter formulieren, damit Sarah ebenfalls ihren Beitrag zum Gruppenergebnis beisteuern kann. Vielleicht benötigt Sarah einen kleinen Tipp, wie Informationen recherchiert werden können?

Überlegen Sie, wie die Geschichte weitergehen kann.

Im schlimmsten Fall wird Sarah aus der Gruppe „exkludiert“, damit die Gruppe ohne Sarah schneller lernen/arbeiten kann. Sarah könnte dann eine exklusive „Einzelbehandlung“ durch die Lehrkraft bekommen, indem die Lehrkraft mit Sarah zusammen die Anforderungen meistert. Eine bessere Lösung wäre, wenn die Lehrkraft die Ursache für Sarahs Verhalten erforscht, indem sie mit Sarah das Gespräch sucht. Kleinere Pausen könnten Konzentrationschwierigkeiten mindern, Tipps zur Informationsbeschaffung könnten ebenfalls einige mögliche Ursachen abschwächen. Wichtig ist, dass die Mitschüler/innen mit Sarah und nicht nur mit der Lehrkraft über Sarah reden. Es sollten auch das Verhalten und mögliche Verhaltensänderungen der Mitschüler/innen betrachtet werden. Wichtig ist, dass nicht allein Sarahs Verhalten analysiert und geändert wird, sondern immer mehrere Faktoren (Verhalten Mitschüler/innen, Aufgabenstellung – zieldifferent für jeden individuell gestellt? Verhalten der Lehrkraft) eine Rolle spielen und das Lehr-Lern-Setting analysiert wird.

GYM_FCHMA220_fink_sarah_prae_2016

Studium: LA-Gym

Geschlecht: weiblich

Sarah fällt es schwer, die bei Gruppenarbeiten an sie gestellten Anforderungen der Informationsbeschaffung und -bearbeitung zu bewältigen. Sie stört häufig den Gruppenprozess. Deshalb arbeiten auch ihre Mitschülerinnen und Mitschüler ungern mit Sarah in einer Gruppe und beschweren sich häufig bei der Lehrerin über Sarahs Unproduktivität.

Analysieren Sie die Situation.

Sarah hat Schwierigkeiten, sich in eine Gruppe zu integrieren und entsprechend anzupassen → kann nur schwer im Team arbeiten → Mitschüler mögen deshalb nicht gerne mit ihr zusammen in einer Gruppe arbeiten → Situation wird von Zeit zu Zeit schwieriger, weil es für Sarah – unabhängig von den sowieso schon vorliegenden Schwierigkeiten – immer schwerer wird, sich zu integrieren, weil die Mitschüler/innen immer weniger mit ihr zusammenarbeiten wollen. Unklar ist, warum es Sarah so schwerfällt, produktiv in der Gruppe zu arbeiten. Hat sie grundsätzlich Schwierigkeiten mit ihren Mitschülern? Ist sie in der Lage, Aufgaben in Einzelarbeit besser zu lösen? Wieso klappt es in der Gruppe nicht? Wie erklärt Sarah die Situation?

Überlegen Sie, wie die Geschichte weitergehen kann.

Wahrscheinlich wäre es sinnvoll, die Situation genauer zu analysieren, um heraus zu finden, worin die Ursachen für die Situation liegen. Dies kann unter anderem im Gespräch mit Sarah herausgefunden werden und durch die Analyse von Situationen, in denen Sarah Arbeitsaufträge besser bearbeiten kann. Wie unterscheiden sich diese Situationen von denen in der Gruppenarbeit? Und könnten die Bedingungen entsprechend angepasst/übernommen werden? Falls es Sarah in Einzelarbeit besser gelingt, Aufgaben zu lösen, wie reagiert sie, wenn sie Aufgaben bekommt, die nur im Team gelöst werden können? Gibt es Methoden/Möglichkeiten, Sarahs Teamfähigkeit zu trainieren/verbessern? Zum Beispiel aus dem Sportbereich o.Ä.?

GYM_IHEDI260_fink_sarah_prae_2016

Studium: LA-Gym

Geschlecht: weiblich

Sarah fällt es schwer, die bei Gruppenarbeiten an sie gestellten Anforderungen der Informationsbeschaffung und -bearbeitung zu bewältigen. Sie stört häufig den Gruppenprozess. Deshalb arbeiten auch ihre Mitschülerinnen und Mitschüler ungern mit Sarah in einer Gruppe und beschweren sich häufig bei der Lehrerin über Sarahs Unproduktivität.

Analysieren Sie die Situation.

Sarahs Geschichte ist sicherlich kein Einzelfall. In jeder Klasse herrscht Heterogenität bezüglich des Lernverhaltens vor. So können einige Schüler/innen die geforderten Aufgaben leicht lösen, während andere größere Schwierigkeiten haben. Dementsprechende Überforderung kann zu Frustration führen, die mit mangelnder Lernbereitschaft einhergeht - dementsprechend lenkt Sarah ihre Mitschüler ab.

Überlegen Sie, wie die Geschichte weitergehen kann.

Im besten Fall erhält Sarah zusätzliche Unterstützung und Förderung innerhalb des Unterrichts oder im Rahmen von Förderunterricht, wodurch sie allerdings erneut einen „Sonderstatus“ erhält, welcher erneut zu Demotivation führen kann. Allerdings kann es auch passieren, dass Sarahs besondere Situation untergeht bzw. keine entsprechenden Mittel für eine Förderung vorhanden sind. In diesem Fall verändert sich ihre Schulleistung vielleicht dennoch im zunehmenden Alter zum Positiven oder sie wird weiterhin große Schwierigkeiten haben, dem Unterrichtsverlauf zu folgen.

GYM_JCAJO181_fink_sarah_prae_2016

Studium: LA-Gym

Geschlecht: weiblich

Sarah fällt es schwer, die bei Gruppenarbeiten an sie gestellten Anforderungen der Informationsbeschaffung und -bearbeitung zu bewältigen. Sie stört häufig den Gruppenprozess. Deshalb arbeiten auch ihre Mitschülerinnen und Mitschüler ungern mit Sarah in einer Gruppe und beschweren sich häufig bei der Lehrerin über Sarahs Unproduktivität.

Analysieren Sie die Situation.

Sarah wird von ihren Mitschülern ausgeschlossen, da diese ungern mit ihr zusammenarbeiten. Ohne Maßnahmen durch die Lehrkraft würde Sarahs Isolation zunehmen. Woran genau scheitert Sarah? Versteht sie die Maßnahmen der Informationsbeschaffung nicht? Sind die zu bearbeitenden Aufgaben zu komplex? Ist Sarahs Interesse und Motivation zu gering? Sarahs Stören des Gruppenprozesses ist ein falsches Sozialverhalten, das scheinbar dadurch hervorgerufen wird, dass sie die an sie gestellte Aufgabe nicht bewältigen kann. Hat Sarah das Gefühl, zu versagen?

Sollten auf die Störung durch Sarah Konsequenzen folgen, da es ein nicht angebrachtes Verhalten in einer Gruppenarbeit ist? Oder verweigert sich Sarah dadurch noch mehr und leistet keinen Beitrag zur Gruppenaktivität? Es müssen Maßnahmen ergriffen werden, da auch Mitschüler Sarahs Verhalten bemängeln. Es kann als Ungerechtigkeit gedeutet werden, wenn Sarahs Unproduktivität keine Konsequenzen nach sich zieht.

Überlegen Sie, wie die Geschichte weitergehen kann.

- Ein Gespräch mit Sarah und später auch mit ihren Eltern, um zu eruieren, wo ihr eigentliches Problem liegt und mit welchem Schritt in der Unterrichtsabfolge sie Schwierigkeiten hat.
- Kurzfristige Maßnahme, wenn das Problem das Verständnis des Materials ist. → Dieses für Sarah anpassen und reduzieren.
- Alternative (kurzfristig): Sarah eine eigene (leichtere) Aufgabe in Einzelarbeit geben.
- Langfristig die genaue Ursache von Sarahs Störungen finden.

GYM_JKAJO230_fink_sarah_prae_2016

Studium: LA-Gym

Geschlecht: weiblich

Sarah fällt es schwer, die bei Gruppenarbeiten an sie gestellten Anforderungen der Informationsbeschaffung und -bearbeitung zu bewältigen. Sie stört häufig den Gruppenprozess. Deshalb arbeiten auch ihre Mitschülerinnen und Mitschüler ungern mit Sarah in einer Gruppe und beschweren sich häufig bei der Lehrerin über Sarahs Unproduktivität.

Analysieren Sie die Situation.

Bei der vorliegenden Situation könnte es sich um ein Zusammentreffen mehrerer „negativer“ Voraussetzungen handeln. Dazu scheint die instabile Gruppensituation beizutragen. Sarah scheint als Einzelfall aus dem Klassengefüge herauszufallen und wird dementsprechend ausgegrenzt. Vermutlich spürt sie die Ablehnung bzw. ihr eigenes Unvermögen, den ihr gestellten Anforderungen gerecht zu werden, und stört deshalb den Gruppenarbeitsprozess. Ihre Überforderung kann sowohl fachlich als auch sozial bedingt sein. Somit steht die Situation unter derjenigen Problematik, sowohl Sarah in das Gruppengefüge einzubinden als auch ihr fachliche Hilfestellungen zu geben. Ihre Störungen können nämlich so aus einer Überforderung resultierend gelesen werden und dahingehend bearbeitet werden. Den anderen Schülerinnen und Schülern sollte klar sein, dass eine Gruppenarbeit aber auch heißt, dass alle Gruppenmitglieder am Arbeitsprozess beteiligt werden.

Überlegen Sie, wie die Geschichte weitergehen kann.

Da es schon öfters zu Störungen von Sarahs Seite gekommen ist, sollte dies erst mal mit ihr besprochen werden. Woran liegt die Unzufriedenheit? Was heißt es, in einer Gruppe zu arbeiten? Wo gibt es Spannungen? Allgemein sollten Gruppenarbeitsphasen neu überdacht werden und evtl. umgestaltet. Insofern, dass bspw. Hilfestellungen zu Rechercheaufträgen, „kleinere“, weniger umfangreiche Aufträge in Etappen vergeben werden oder die Gruppen wechseln und sich gegenseitig ihre Ergebnisse präsentieren. Keinesfalls wäre es eine Lösung, Sarah aus der Gruppenarbeit auszuschließen, denn sie muss langfristig lernen, wie sie sich in Gruppenarbeiten einfügen und beteiligen kann. So könnte überlegt werden, dass jedes Gruppenmitglied unterschiedliche Aufgaben übernimmt, sich je nach Stärke in diese einbringt.

GYM_JSUST130_fink_sarah_prae_2016

Studium: LA-Gym

Geschlecht: männlich

Sarah fällt es schwer, die bei Gruppenarbeiten an sie gestellten Anforderungen der Informationsbeschaffung und -bearbeitung zu bewältigen. Sie stört häufig den Gruppenprozess. Deshalb arbeiten auch ihre Mitschülerinnen und Mitschüler ungern mit Sarah in einer Gruppe und beschweren sich häufig bei der Lehrerin über Sarahs Unproduktivität.

Analysieren Sie die Situation.

Sarah „stört häufig den Gruppenprozess“, doch unter ihrem Stören ist offenbar kein Handeln in ‚böswilliger Absicht‘ zu verstehen: Sie stört, nicht indem sie Quatsch macht, ihre Mitschülerinnen ablenkt o.Ä., sondern weil sie mit den Leistungen der übrigen Gruppenmitglieder nicht mithalten kann. Ihre „Unproduktivität“, die ihren Mitschülern Anlass ist, sich über Sarah zu beklagen, ist nichts, was Sarah willentlich beeinflussen kann. Sie kann sich nicht einfach mehr anstrengen, um die Gruppe weniger zu stören. Der Umstand, dass ihre Mitschüler sich über sie beschweren, deutet darauf hin, dass Sarah primär als Störung im Arbeitsprozess wahrgenommen wird. Inwiefern seitens der Mitschülerinnen auch ein Verständnis für Sarahs Situation vorhanden ist, lässt sich der Vignette nicht entnehmen. Ebenso wenig beantwortet sie die Frage, ob seitens der SuS Versuche unternommen werden, Sarah zu helfen.

Überlegen Sie, wie die Geschichte weitergehen kann.

Denkbare Fortsetzungen:

- Die Lehrkraft spricht mit den übrigen Gruppenmitgliedern, sensibilisiert sie für Sarahs Situation und schafft so ein neues Klima in der Gruppe, durch das die weitere Arbeit erleichtert wird.
- (Zeit...)

GYM_LCOST040_fink_sarah_prae_2016

Studium: LA-Gym

Geschlecht: weiblich

Sarah fällt es schwer, die bei Gruppenarbeiten an sie gestellten Anforderungen der Informationsbeschaffung und -bearbeitung zu bewältigen. Sie stört häufig den Gruppenprozess. Deshalb arbeiten auch ihre Mitschülerinnen und Mitschüler ungern mit Sarah in einer Gruppe und beschweren sich häufig bei der Lehrerin über Sarahs Unproduktivität.

Analysieren Sie die Situation.

Sarah scheint Probleme zu haben, die Aufgaben zu lösen. Dies kann daran liegen, dass sie entweder überfordert ist oder es ihr schwerfällt, sich zu konzentrieren. Sarah macht auf sich aufmerksam, indem sie andere Gruppenmitglieder stört. Dies könnte ein Hinweis sein, dass sie impliziert Hilfe ihrer Mitschüler/innen einfordert, indem sie ablenkt. Die anderen Schüler sind nicht dafür ausgebildet, mit dieser Situation umzugehen. Anstatt Sarah zu helfen oder zu fragen, wo die Probleme sind, melden sie sich beim Lehrer und beschweren sich. Das Beispiel zeigt, dass die Unterrichtsmaterialien nicht auf alle Bedürfnisse und Leistungsniveaus der Gruppe angepasst sind bzw. die Aufgaben der Gruppenmitglieder nicht richtig verteilt wurde. Zudem erkennt man auch, dass die Mitschüler nicht mit dem Verhalten von Sarah umgehen können und sich Hilfe beim Lehrer suchen. In diesem Fall ist Sarah die „Außenseiterin“ der Gruppe, da sie ein abweichendes Leistungs- und Arbeitsniveau zeigt. Sie ist somit nicht integriert bzw. „exkludiert.“

Überlegen Sie, wie die Geschichte weitergehen kann.

Das schlechte Szenario wäre, dass der Lehrer Sarah beauftragt, die Gruppe zu verlassen und alleine zu arbeiten, indem sie einfachere Aufgaben bekommt. Hierbei wäre die Anerkennung von Vielfalt und somit Inklusion verfehlt.

Das positive Szenario wäre, dass der/die Lehrer/in mit den Schülern über Heterogenität spricht und aufzeigt, dass jeder unterschiedliche Fähigkeiten hat und man sich unterstützt. Im besten Fall würde er/sie neue Arbeitsaufträge schaffen, die zum kooperativen Arbeiten/Lernen befähigen. Dies bedeutet positive Abhängigkeit der Schülerinnen und Schüler und klare Aufgabenverteilung. Zudem wäre binnendifferenzierteres Arbeitsmaterial wichtig. Die Gruppen sollten weiterhin sehr heterogen sein, damit Schüler/innen soziale Kompetenzen entwickeln, miteinander umzugehen.

GYM_LHEHE281_fink_sarah_prae_2016

Studium: LA-Gym

Geschlecht: weiblich

Sarah fällt es schwer, die bei Gruppenarbeiten an sie gestellten Anforderungen der Informationsbeschaffung und -bearbeitung zu bewältigen. Sie stört häufig den Gruppenprozess. Deshalb arbeiten auch ihre Mitschülerinnen und Mitschüler ungern mit Sarah in einer Gruppe und beschweren sich häufig bei der Lehrerin über Sarahs Unproduktivität.

Analysieren Sie die Situation.

Sarah ist überfordert mit den Aufgaben, die gestellt werden. Ihren Unmut und vielleicht auch die Scham darüber lässt sie in den Augen ihrer Mitschüler*innen unproduktiv wirken.

↓

Kann man Sarah alleine arbeiten lassen?

Einfachere Fragestellungen für Sarah?

Expertin für bestimmte Fragen?

Sarah sollte sich in Gruppenarbeiten mit Dingen befassen, die sie gut kann, damit keine Frustration auftritt - weder bei ihr noch bei den Mitschüler*innen.

↓

Liegt es an der Integration in die Gruppe?

Mit Freunden zusammenarbeiten lassen?

Läge das „Problem“ in der Integration in die Gruppe, sollte Sarah mit Freunden zusammenarbeiten. Diese Gruppe müsste bestehen bleiben, um ein gewohntes Umfeld nicht zu stören und neues Unwohlsein zu fördern.

↓

Gibt es überhaupt eine adäquate Lösung für das „Problem“?

Überlegen Sie, wie die Geschichte weitergehen kann.

Der/die Lehrer*in könnte in Gruppenarbeiten eine gesonderte Aufgabe für Sarah bereitstellen, die sie innerhalb der Gruppen bearbeiten soll. So ist sie nicht aus der Gemeinschaft „Gruppe“ ausgeschlossen.

Sarah könnte bei keiner hinreichenden Lösungsfindung aus der Gruppe der Schülerschaft ausgeschlossen werden und allein dastehen.

GYM_MAGHE171_fink_sarah_prae_2016

Studium: LA-Gym

Geschlecht: männlich

Sarah fällt es schwer, die bei Gruppenarbeiten an sie gestellten Anforderungen der Informationsbeschaffung und -bearbeitung zu bewältigen. Sie stört häufig den Gruppenprozess. Deshalb arbeiten auch ihre Mitschülerinnen und Mitschüler ungern mit Sarah in einer Gruppe und beschweren sich häufig bei der Lehrerin über Sarahs Unproduktivität.

Analysieren Sie die Situation.

Unklar → fällt ihr die Informationsbeschaffung und -bearbeitung nur in Gruppenarbeiten schwer oder auch in der Einzelarbeit? → Falls nur in der Gruppenarbeit, inhaltliche Probleme recht unwahrscheinlich, evtl. Probleme mit sozialen Arbeitsformen und/oder Konzentration ...

- Ursache der Störungen - Streben nach Aufmerksamkeit? Ablenken von Problemen bei der Arbeit?
- Der Aspekt der Ausgrenzung durch Mitschülerinnen u. Schüler könnte das Problem weiter verstärken.

Überlegen Sie, wie die Geschichte weitergehen kann.

Im optimalen Fall würde meiner Meinung nach eine differenziertere Analyse Sarahs mögliche Probleme/Förderschwerpunkte aufdecken, auf die entsprechend, z.B. durch andere Arbeitsformen, spezielle Betreuung etc., eingegangen werden könnte.

Im schlechtesten Fall würde meiner Meinung nach Sarah durch die Lehrkraft als „arbeitsunwillig“ oder „nicht teamfähig“ angesehen, externer Druck würde aufgebaut werden und evtl. eine Verschlechterung der Situation bewirken.

GYM_MREUL270_fink_sarah_prae_2016

Studium: LA-Gym

Geschlecht: männlich

Sarah fällt es schwer, die bei Gruppenarbeiten an sie gestellten Anforderungen der Informationsbeschaffung und -bearbeitung zu bewältigen. Sie stört häufig den Gruppenprozess. Deshalb arbeiten auch ihre Mitschülerinnen und Mitschüler ungern mit Sarah in einer Gruppe und beschweren sich häufig bei der Lehrerin über Sarahs Unproduktivität.

Analysieren Sie die Situation.

Überforderung durch Aufgabe → ungewollte Behinderung des Lernprozesses (von ihr & Mitschülern)

→ Warum?

- Sprache
- Verständnis

→ Woran liegt das?

(Herausfinden durch Einzelgespräch)

- nicht „clever“ genug
- keine Motivation/ kein Fachinteresse
- Wissenslücken bzw. Wissensrückstände
- Deutsch als Zweitsprache

→ Lösungsmöglichkeiten:

Sarah

- Schul-(form)Wechsel
- Nachhilfe

Lehrerin

- differenziertere Aufgaben, gezielte Unterstützung, gemeinsames Erarbeiten (nur Partnerarbeit)

→ SuS zur Kooperation anregen

→ 2er-Teams festlegen (Sarah mit leistungsstarken SuS zusammenarbeiten lassen)

- auf Sprache achten
- Interesse wecken
- SuS Unproduktivität klären

→ SuS zur Kooperation anregen

Überlegen Sie, wie die Geschichte weitergehen kann.

Lehrer-Schülerinnen-und-Schüler-Gespräch (vielleicht mit Eltern) → Ursache des Problems ergründen, dann siehe Seite vorher.

GYM_RKACH260_fink_sarah_prae_2016

Studium: LA-Gym

Geschlecht: weiblich

Sarah fällt es schwer, die bei Gruppenarbeiten an sie gestellten Anforderungen der Informationsbeschaffung und -bearbeitung zu bewältigen. Sie stört häufig den Gruppenprozess. Deshalb arbeiten auch ihre Mitschülerinnen und Mitschüler ungern mit Sarah in einer Gruppe und beschweren sich häufig bei der Lehrerin über Sarahs Unproduktivität.

Analysieren Sie die Situation.

Offenbar sind Sarahs Mitschüler eine Zusammenarbeit in eher hoch gehenden Lerngruppen gewohnt, in denen jeder ähnliche Dinge leisten kann und will. Die Anforderungen scheinen für alle Schülerinnen und Schüler gleich zu sein, also eher ungeeignet für heterogene Lerngruppen. Die Gründe für Sarahs Unproduktivität können vielfältig sein, jedoch scheint die Lehrerin diese nicht zu kennen und auch nicht ergründen zu wollen, da sich die Situation anscheinend trotz mehrfacher Beschwerden der Schülerinnen und Schüler nicht verändert hat: Sarah arbeitet nicht produktiv bei Gruppenarbeiten mit und ihre Mitschüler beschweren sich bei der Lehrkraft darüber. Auf Sarahs Bedürfnisse wird nicht eingegangen und die Zusammenarbeit mit ihren Mitschülern bleibt damit problematisch.

Überlegen Sie, wie die Geschichte weitergehen kann.

Nachdem sich neben Sarahs Mitschülern auch deren Eltern und Sarahs Eltern über diese Problematik beschweren, sieht die Lehrerin ein, dass sie etwas ändern muss, um die Gruppenarbeiten produktiver zu gestalten und Sarah richtig in die Lerngruppe zu integrieren.

GYM_SINDI230_fink_sarah_prae_2016

Studium: LA-Gym

Geschlecht: weiblich

Sarah fällt es schwer, die bei Gruppenarbeiten an sie gestellten Anforderungen der Informationsbeschaffung und -bearbeitung zu bewältigen. Sie stört häufig den Gruppenprozess. Deshalb arbeiten auch ihre Mitschülerinnen und Mitschüler ungern mit Sarah in einer Gruppe und beschweren sich häufig bei der Lehrerin über Sarahs Unproduktivität.

Analysieren Sie die Situation.

Zum einen werden die anderen Schülerinnen und Schüler am Lernen gehindert. Zum anderen ist der Lernprozess von Sarah gestört: „Du störst dich und andere“. Sie ist sozial ausgegrenzt, da niemand mehr mit ihr zusammenarbeiten möchte. Warum Sarah stört, ist nicht ganz klar. Ihr fällt es lediglich „schwer“.

Überlegen Sie, wie die Geschichte weitergehen kann.

Die Lehrkraft sucht das Gespräch mit Sarah. In diesem Gespräch wird klar, dass Sarah glaubt, „sowieso“ nicht mithalten zu können. Des Weiteren geht zu Hause gerade alles drunter und drüber, da Sarahs Mutter mit ihrem neuen Partner ein Baby hat, das nicht gesund ist. Sarah selbst hat LRS und ist zudem „aufmerksamkeitsgestört“. Aufgrund einer angeborenen Sehschwäche braucht sie lange, um an Aufgabenstellungen zu arbeiten. Ein Mitarbeiter eines Instituts wird an die Schule bestellt, der Sarahs Lernsituation analysiert. Sie erhält eine Leselampe und ein Spezialpult, so dass sie die Aufgaben besser erkennen kann. Die Lehrerin druckt Aufgabenstellungen größer aus. Bei Gruppenarbeiten wird „gewechselt“, wer mit Sarah arbeitet. Wenn alles gut läuft, bekommt die Gruppe „Sozialpunkte“, die sich auf die Beurteilung auswirken. Nach einiger Zeit führt die Lehrerin ein Gespräch mit Sarah und den Eltern, um die Situation erneut zu besprechen.

GYM_UBEFR214_fink_sarah_prae_2016

Studium: LA-Gym

Geschlecht: weiblich

Sarah fällt es schwer, die bei Gruppenarbeiten an sie gestellten Anforderungen der Informationsbeschaffung und -bearbeitung zu bewältigen. Sie stört häufig den Gruppenprozess. Deshalb arbeiten auch ihre Mitschülerinnen und Mitschüler ungern mit Sarah in einer Gruppe und beschweren sich häufig bei der Lehrerin über Sarahs Unproduktivität.

Analysieren Sie die Situation.

Sarah hat Probleme mit den an sie gestellten Anforderungen: Es scheint, als hindere sie hierbei nicht mangelnde Motivation, sondern vielmehr als würden die Aufgaben sie überfordern. Dass sie mit den Aufgaben überfordert ist, kann sie offensichtlich so aber gar nicht verbalisieren bzw. signalisieren. Sie merkt nur, dass es ihr schwerfällt, und hat daher vielleicht einfach keine Lust mehr, sich mit den Aufgaben zu beschäftigen. Was hierbei in Sarah vorgeht und dass sie Schwierigkeiten mit den Anforderungen hat und eventuell überfordert ist, kommt außer bei ihren Mitschüler/innen aber gar nicht an. Die anderen Schülerinnen und Schüler sehen nur, dass Sarah nichts macht, „faul“ ist und die anderen dann vielleicht auch noch behindert, indem sie albern ist und die anderen ablenkt. Woher diese (scheinbare) Lustlosigkeit kommt, wird nicht hinterfragt und kann von den Mitschüler/innen erst mal auch gar nicht hinterfragt werden. Dadurch, dass sie sich aber bei der Lehrerin beschweren, geben sie die Problematik in die Hände einer erfahreneren Erwachsenen, welche die Situation nun aus anderer Perspektive betrachten muss.

Überlegen Sie, wie die Geschichte weitergehen kann.

Die Lehrerin hat sich die Beschwerden von Sarahs Mitschüler/innen angehört und analysiert die Situation nun. Dazu könnte sie Sarahs schulische Leistungen und ihr Sozialverhalten einbeziehen (und verknüpfen) und daraus Schlüsse ziehen. Vielleicht kommt sie dabei auf die Idee, dass Sarah überfordert sein könnte. Der erste Schritt sollte aber zunächst sein, dass sie das Gespräch sucht - mit Sarah und mit ihren Eltern. Sollte sich dabei wirklich herausstellen, dass Sarah überfordert ist, muss sie speziell gefördert werden und Aufgaben bekommen, die für sie lösbar sind und ihr vor allem das Gefühl geben, etwas geleistet/geschafft zu haben. Die Beziehung zu ihren Mitschüler/innen könnte sich dadurch positiv entwickeln.

PRISE_ACHAL210_fink_sarah_prae_2016

Studium: LA-PriSe

Geschlecht: keine Angaben

Sarah fällt es schwer, die bei Gruppenarbeiten an sie gestellten Anforderungen der Informationsbeschaffung und -bearbeitung zu bewältigen. Sie stört häufig den Gruppenprozess. Deshalb arbeiten auch ihre Mitschülerinnen und Mitschüler ungern mit Sarah in einer Gruppe und beschweren sich häufig bei der Lehrerin über Sarahs Unproduktivität.

Analysieren Sie die Situation.

Sarah scheint in der Klasse noch nicht angekommen zu sein. Hier ist die Lehrperson gefragt, Sarah einen Weg zur Klassengemeinschaft und zum Lernprozess zu eröffnen. Dabei sollten einerseits die Bedürfnisse Sarahs aber auch die der Klassengemeinschaft in den Fokus gerückt werden. Zudem stellt sich die Frage, ob Sarah selbst sich auch „ausgegrenzt“ betrachtet, also wie sie ihre Situation selbst einschätzt. Die Lehrperson sollte mit Sarah und ggf. auch mit den Eltern, die als Experten für ihr Kind einen wertvollen Anteil leisten können, ein Gespräch führen und evtl. Wünsche, Teilziele und so weiter formulieren, die Sarah helfen würden, sich mehr in die Klasse einzubringen. Regeln und Rituale (einige könnten für Sarah speziell hilfreich sein) helfen u. U. dabei. Wichtig wäre auch, keine „Schuld“ zu delegieren, sondern Ziele zu vereinbaren, die für alle auch umsetzbar wären.

Fragen:

- Wie fühlt sich Sarah?
- Wie reagieren die Mitschüler_innen?
- Was braucht Sarah?
- Wie können alle dazu beitragen, dass es Sarah und der Klasse mit der Situation besser geht?
- Was können die Eltern in Form der Elternarbeit beisteuern?
- Was kann die Lehrperson konkret tun, um bei Sarah zu bleiben aber auch um für die ganze Klasse da sein zu können?
- Welche Regeln, Rituale oder differenziertere Maßnahmen (wie z.B. Bewegungsdrang nachgeben etc.) können helfen, Sarah ein „Ankommen“ und ein „Miteinander“ zu ermöglichen?

Diese Fragen müssen erst beantwortet werden, um sich einen Überblick zu verschaffen und dann unterstützend zu handeln. Aber Sarah sollte auch so akzeptiert werden, wie sie ist, und nicht als „falsch Handelnde“ etikettiert werden!

Überlegen Sie, wie die Geschichte weitergehen kann.

Anmerkung: in diesem Fragebogen wird diese Frage nicht getrennt von der ersten Frage beantwortet.

PRISE_BANGE160_fink_sarah_prae_2016

Studium: LA-PriSe

Geschlecht: männlich

Sarah fällt es schwer, die bei Gruppenarbeiten an sie gestellten Anforderungen der Informationsbeschaffung und -bearbeitung zu bewältigen. Sie stört häufig den Gruppenprozess. Deshalb arbeiten auch ihre Mitschülerinnen und Mitschüler ungern mit Sarah in einer Gruppe und beschweren sich häufig bei der Lehrerin über Sarahs Unproduktivität.

Analysieren Sie die Situation.

Sarah scheint Schwierigkeiten zu haben, sich im Unterricht zu konzentrieren. Dies verstärkt sich durch gestellte Anforderungen der Informationsbeschaffung und -bearbeitung in Gruppenarbeiten. Sie hat Probleme, die Aufgaben zu lösen. So stört sie den Gruppenprozess und die Mitschüler wollen mit ihr nicht zusammenarbeiten. Dadurch wird sie von der Klassengemeinschaft isoliert, obwohl die Inklusion dafür sorgen soll, dass jede/r Schülerin und Schüler in die Klasse inkludiert wird. Egal, ob das Kind eine Behinderung/Krankheit usw. hat.

Überlegen Sie, wie die Geschichte weitergehen kann.

Die Lehrkraft wird sich mit Sarah zusammensetzen und über diese Probleme reden müssen. Eventuell muss sie auch das Gespräch mit den Eltern suchen. Wenn die Schule einen Sonderpädagogen hat, wäre es gut, wenn die Lehrkraft diese Unterstützung bekäme. So kann der Sonderpädagoge sich um Sarah im Unterricht kümmern, ohne sie dabei aber zu isolieren.

GYM_AMAJO201_fink_sarah_post_2017

Studium: LA-Gym

Geschlecht: weiblich

Sarah fällt es schwer, die bei Gruppenarbeiten an sie gestellten Anforderungen der Informationsbeschaffung und -bearbeitung zu bewältigen. Sie stört häufig den Gruppenprozess. Deshalb arbeiten auch ihre Mitschülerinnen und Mitschüler ungern mit Sarah in einer Gruppe und beschweren sich häufig bei der Lehrerin über Sarahs Unproduktivität.

Analysieren Sie die Situation.

- Sarah hat möglicherweise Probleme beim (sinnentnehmenden) Lesen und Schreiben.
- Da das Verhalten explizit bei Gruppenarbeiten auftritt, kann es auch sein, dass Sarah Probleme mit der Arbeitsform hat. Es fällt ihr möglicherweise leichter, sich selbst zu organisieren, und es überfordert sie, mit mehr als einem Partner zu arbeiten.
→Die Ablehnung der Mitschülerinnen und Mitschüler führt in diesem Fall wahrscheinlich zu einem Teufelskreis.

Überlegen Sie, wie die Geschichte weitergehen kann.

- Zuerst sollte geklärt werden, wo genau das Problem liegt. Dies kann z.B. durch ein Gespräch mit Sarah oder durch Beobachtungen erfolgen. Liegt das Problem im Lesen, so sollte Sarah darin gefördert werden, z.B. indem sie einen Lesespaten aus der Klasse bekommt o.Ä.
- Liegt das Problem an der Größe der Gruppe, so sollte es Sarah ermöglicht werden, in kleineren Gruppen bzw. Partnerarbeit zu arbeiten. Ist das Arbeiten hier für sie möglich, so ändert sich wahrscheinlich auch das Verhältnis zu ihren Mitschülern. Ansonsten sollte Sarah überwiegend in Einzelarbeit arbeiten, um kein negatives Selbstkonzept zu bekommen. Die Arbeit mit einem Partner (und nach einer „Übungszeit“ mit zwei oder mehr) Partnern sollte auf jeden Fall weiter trainiert werden. Verbessert sich das soziale Verhalten innerhalb von Gruppenarbeiten nicht, so könnte man überlegen, Sarah mit einem Therapeuten reden zu lassen.

GYM_ATRUW220_fink_sarah_post_2017

Studium: LA-Gym

Geschlecht: weiblich

Sarah fällt es schwer, die bei Gruppenarbeiten an sie gestellten Anforderungen der Informationsbeschaffung und -bearbeitung zu bewältigen. Sie stört häufig den Gruppenprozess. Deshalb arbeiten auch ihre Mitschülerinnen und Mitschüler ungern mit Sarah in einer Gruppe und beschweren sich häufig bei der Lehrerin über Sarahs Unproduktivität.

Analysieren Sie die Situation.

In dieser Situation wird beschrieben, dass Sarahs Arbeitsverhalten nicht die für die Gruppenarbeit erwünschten Ergebnisse erzielt und dass sie dadurch oder durch ihr Verhalten den Ablauf stört. Ihre MitschülerInnen wollen nicht mehr mit ihr arbeiten und beschweren sich. Es ist nicht eindeutig erkennbar, warum Sarah den Anforderungen nicht gerecht wird. Eventuell versteht sie die Arbeitsaufträge nicht richtig, kann sie kognitiv nicht bewältigen, kann sich nicht für längere Zeit darauf konzentrieren, weiß vielleicht nicht, wie sie die geforderten Informationen einholen kann oder sie langweilt sich vielleicht. Einer dieser Gründe oder andere führen dazu, dass Sarah mit ihrer Situation vermutlich überfordert ist und vielleicht deshalb die Gruppenarbeit stört. Inwieweit ihre MitschülerInnen auf Sarah eingehen, ist nicht erwähnt, nur dass sie sich beschweren, dass sie nicht die gewünschte Leistung einbringt. Auch diese scheinbar gestörte Beziehung zwischen Sarah und ihren MitschülerInnen kann Sarah in ihrem Arbeitsverhalten bestärken und dazu führen, dass sie ihre Rolle als „Störerin“ angenommen hat und sich entsprechend verhält.

Überlegen Sie, wie die Geschichte weitergehen kann.

Die Lehrperson sollte den Schilderungen der MitschülerInnen von Sarah aktiv zuhören, um einen genaueren Einblick in die Gruppensituation, den Arbeitsprozess innerhalb der Gruppe und die Interaktion zwischen den Gruppenmitgliedern zu erhalten. In einem weiteren Schritt beobachtet die Lehrperson intensiv Sarah in ihrem Lernverhalten im Klassenzimmer in Gruppenarbeiten, vielleicht bittet die Lehrkraft eine/n Kollegen/in um Unterstützung. Nach ihrer eigenen Reflexion sollte ein Gespräch mit Sarah folgen, um mögliche Gründe für Sarahs Verhalten zu erkennen, damit entsprechend im Unterricht auf Sarahs Bedürfnisse eingegangen werden kann.

GYM_CCOTH270_fink_sarah_post_2017

Studium: LA-Gym

Geschlecht: weiblich

Sarah fällt es schwer, die bei Gruppenarbeiten an sie gestellten Anforderungen der Informationsbeschaffung und -bearbeitung zu bewältigen. Sie stört häufig den Gruppenprozess. Deshalb arbeiten auch ihre Mitschülerinnen und Mitschüler ungern mit Sarah in einer Gruppe und beschweren sich häufig bei der Lehrerin über Sarahs Unproduktivität.

Analysieren Sie die Situation.

In der dargestellten Situation wird das Arbeitsverhalten von Sarah hinsichtlich eines auftretenden Problems dargestellt sowie die Auswirkung auf die Zusammenarbeit mit ihren Mitschülerinnen und Mitschülern.

Es wird angegeben, dass es Sarah in Gruppenarbeiten schwerfällt, die Informationsbeschaffung und -bearbeitung durchzuführen. Diese Angabe wird durch keine konkrete Beobachtung erklärt, sodass offenbleibt, wie die Problematik erscheint: Weiß Sarah nicht was sie tun soll? Hat sie keinen Zugang zu Recherchemedien oder kann diese nicht bedienen? Ist der Arbeitsauftrag für sie nicht klar gewesen? Fehlt ihr die Kenntnis über eine Methode, wichtige von unwichtigen Informationen zu trennen? Auch die Aussage, dass sie durch ihr Verhalten den Gruppenprozess störe, wird nicht genauer erläutert: Fragt sie die anderen Gruppenmitglieder, was zu tun ist? Unterhält sie sich mit anderen Gruppenmitgliedern über fachfremde Dinge? Beschäftigt sie sich mit anderen Dingen?

Die einzige klare Beobachtung, die in der Situationsbeschreibung formuliert wird, ist, dass die anderen Gruppenmitglieder sich oft über Sarah beschweren. Doch auch hier fehlt eine Beschreibung des Inhalts der Beschwerde. Sarah könnte Unproduktivität vorgeworfen werden, weil sie sich nichts notiert od. die anderen stört od. tatsächlich nicht am Thema arbeitet.

Um die Situation analysieren zu können, bedarf es einer detaillierten Beschreibung des Arbeitsprozesses sowie des Arbeitsverhaltens aller SuS und der Reaktion der Lehrkraft.

Überlegen Sie, wie die Geschichte weitergehen kann.

Die Geschichte könnte sich unterschiedlich entwickeln, abhängig von der Reaktion der Lehrkraft und ihrem Engagement hinsichtlich der individuellen Schülerbetreuung. Ignoriert die L. die Beschwerden der SuS, wird Sarah wahrscheinlich zunehmend isoliert und aus den Gruppenprozessen ausgeschlossen. Sie wird sich nicht trauen, um Hilfe zu bitten und ihre Leistungen werden weiter sinken.

Geht die L. offen auf Sarah und die Beschwerden der SuS ein, kann durch gezielte Beobachtungen und Situationsanalysen das Problem für Sarahs vermeintliche Unproduktivität gefunden werden und individuelle Hilfestellung gegeben werden.

GYM_FCHMA220_fink_sarah_post_2017

Studium: LA-Gym

Geschlecht: weiblich

Sarah fällt es schwer, die bei Gruppenarbeiten an sie gestellten Anforderungen der Informationsbeschaffung und -bearbeitung zu bewältigen. Sie stört häufig den Gruppenprozess. Deshalb arbeiten auch ihre Mitschülerinnen und Mitschüler ungern mit Sarah in einer Gruppe und beschweren sich häufig bei der Lehrerin über Sarahs Unproduktivität.

Analysieren Sie die Situation.

Sarahs Verhalten unterscheidet sich bei Gruppenarbeit auffällig von dem ihrer Mitschüler/innen. Während die anderen SuS keinerlei Probleme haben, sich in eine Gruppenarbeitsphase einzufügen und mit ihren Mitschüler/innen zusammen zu arbeiten, findet Sarah scheinbar nur schwer (oder gar keinen) Zugang in die Gruppendynamik. Sarahs soziales Verhalten/soziale Fähigkeiten scheinen weniger ausgeprägt zu sein. Hieraus resultiert, dass Sarahs Mitschüler/innen nur ungern mit ihr zusammen arbeiten möchten, da diese sich von Sarah in ihrer Arbeit gestört/behindert fühlen.

Es stellt sich die Frage, ob Sarah sich grundsätzlich nur schwer integrieren kann oder dies nur der Fall in Gruppenarbeiten ist. In jedem Fall kann der Grund für Sarahs Verhalten verschiedene Gründe haben: eingeschränkte soziale Fähigkeiten, Unterforderung oder Überforderung, Angst vor Reaktionen ihrer Mitschüler/innen, private/familiäre Probleme, eine Form der geistigen Einschränkung o.Ä.

Überlegen Sie, wie die Geschichte weitergehen kann.

In einem ersten Schritt sollte die LK den Grund für Sarahs Verhalten versuchen rauszufinden. Hierfür bietet es sich an, in einem persönlichen Gespräch mit Sarah über ihr Verhalten zu sprechen. Darüber hinaus sollte die LK Sarah in einer nächsten Gruppenarbeitsphase besonders beobachten und ihr Verhalten analysieren: Inwiefern unterscheidet sich Sarahs Verhalten von dem ihrer Mitschüler/innen? Wie wirkt Sarahs Verhalten zum einen auf die SuS und zum anderen auf die LK? Wieso könnte Sarah sich so verhalten, wie sie sich verhält? Diese konkreten Beobachtungen sollten in einem zweiten Gespräch gemeinsam mit Sarah ausgewertet werden und Sarah kann ihr Verhalten ggf. erläutern. Anknüpfend daran sollte mit Sarah ggf. unter Hinzuziehen der Eltern überlegt werden, was für nächste Schritte eingeleitet werden können.

GYM_JCAJO181_fink_sarah_post_2017

Studium: LA-Gym

Geschlecht: weiblich

Sarah fällt es schwer, die bei Gruppenarbeiten an sie gestellten Anforderungen der Informationsbeschaffung und -bearbeitung zu bewältigen. Sie stört häufig den Gruppenprozess. Deshalb arbeiten auch ihre Mitschülerinnen und Mitschüler ungern mit Sarah in einer Gruppe und beschweren sich häufig bei der Lehrerin über Sarahs Unproduktivität.

Analysieren Sie die Situation.

Sarah hat Probleme mit der Informationsbeschaffung und -bearbeitung in Gruppenarbeiten. Die Fallvignette lässt keine Rückschlüsse darauf zu, worin Sarahs Problem besteht. Die Anforderungen könnten zu hoch sein, was die Beschreibung nahelegt, oder es ist vielmehr die Arbeit in der Sozialform „Gruppe“, die es Sarah schwer macht, die Aufgaben zu bearbeiten.

Sarahs Störung des Unterrichts ist ein Ausdruck ihrer Probleme mit den Aufgaben. Sie verschließt sich nicht und zieht sich still aus der Gruppenarbeit zurück, sondern zeigt ihre Unzufriedenheit und ihr Problem mit der Situation durch die Störung.

Sarahs Unfähigkeit, in Gruppen zu arbeiten, führt zu einer sozialen Exklusion. Ihre Mitschüler wollen nicht mehr mit ihr zusammenarbeiten.

Überlegen Sie, wie die Geschichte weitergehen kann.

Um Sarah die Gruppenarbeit leichter zu machen, sollte eine Lehrkraft (LK) zunächst versuchen, herauszufinden, vielleicht durch ein Gespräch, was genau Sarah schwerfällt. Ob es die Kooperation mit Mitschülern ist oder die Formulierung der Aufgaben. Um Sarah das Verständnis der Aufgaben zu erleichtern, sodass sie mit anderen in einem Team arbeiten kann, könnte die LK die Aufgabenstellungen anders formulieren. Wie genau, kommt darauf an, ob Sarah ein Problem mit dem Leseverständnis, dem Schreiben, dem Formulieren von eigenen Gedanken, dem Herausfiltern von Informationen etc. hat. Wenn die Anforderungen an Sarah in der Gruppenarbeit in Zukunft an ihre Fähigkeiten angepasst werden, dann sollte auch der Umgang mit ihren Mitschülern insofern besser werden, als dass sie den Arbeitsprozess nicht mehr stört, sondern aktiv daran beteiligt ist.

GYM_JKAJ0230_fink_sarah_post_2017

Studium: LA-Gym

Geschlecht: weiblich

Sarah fällt es schwer, die bei Gruppenarbeiten an sie gestellten Anforderungen der Informationsbeschaffung und -bearbeitung zu bewältigen. Sie stört häufig den Gruppenprozess. Deshalb arbeiten auch ihre Mitschülerinnen und Mitschüler ungern mit Sarah in einer Gruppe und beschweren sich häufig bei der Lehrerin über Sarahs Unproduktivität.

Analysieren Sie die Situation.

Auffällig ist, dass es sich beim geschilderten Phänomen um eine einzelne Schülerin handelt. Alle anderen SchülerInnen scheinen somit kein Problem mit den Anforderungen einer Gruppenarbeit zu haben. Hiermit entsteht also eine Kluft in der Klassengemeinschaft. Die Schülerin Sarah scheint, sich dem Arbeiten in der Gruppe zu verweigern bzw. dieses zu stören, und stößt damit auf Unverständnis in der Klassengemeinschaft. Diese ergreift selbst die Initiative und beschwert sich bei der „höheren Instanz“ - der Lehrperson - statt bei Sarah selbst. Vermutlich wird das unverhältnismäßige Engagement bei der Gruppenarbeit als „unfair“ empfunden. Tatsächlich scheint es auch so, dass dieses nicht reibungslos stattfindet und die SchülerInnen keine Mittel, außer der Beschwerde, finden, der Situation Herr zu werden. Es bleibt offen, wie die Lehrperson in dieser Situation reagiert, denn eigentlich ist sie es, die die Gruppenarbeit in eine Rahmung setzen sollte, die allen „Arbeitstypen“ der SchülerInnen gerecht wird. Fraglich ist hier, ob Sarah in das Gruppenarbeitsverhalten der Klassengemeinschaft integriert werden muss oder ob auch andere Lösungswege gefunden werden können.

Überlegen Sie, wie die Geschichte weitergehen kann.

Ich sehe hier verschiedene Ansätze, die möglich sind.

Es könnte dabei bleiben, dass es in der Klassengemeinschaft immer wieder zu Problematiken in der Zusammenarbeit mit Sarah kommt. Da es Sarah als einzige augenscheinlich schwerfällt, sich in den Arbeitsmodus der anderen zu integrieren. Sarah ist somit stigmatisiert, als Störerin im Gruppenarbeitsprozess.

Um diese Stigmatisierung zu vermeiden, wäre es angebracht die Abläufe einer Gruppenarbeit und Zuständigkeiten sowie Beschaffung und Aufarbeitung von Material in der Klassengemeinschaft zu besprechen. Es könnten genaue Abläufe und Zuständigkeiten festgelegt werden.

Hinderlich wäre es allerdings, wenn Sarah zukünftig aus Gruppenarbeiten ausgeschlossen würde, bzw. dass sie sich selbst davon ausschließt. In der Klassengemeinschaft könnten Problematiken besprochen werden (von beiden Seiten) und gemeinsame Lösungswege skizziert werden.

GYM_JSUST130_fink_sarah_post_2017

Studium: LA-Gym

Geschlecht: männlich

Sarah fällt es schwer, die bei Gruppenarbeiten an sie gestellten Anforderungen der Informationsbeschaffung und -bearbeitung zu bewältigen. Sie stört häufig den Gruppenprozess. Deshalb arbeiten auch ihre Mitschülerinnen und Mitschüler ungern mit Sarah in einer Gruppe und beschweren sich häufig bei der Lehrerin über Sarahs Unproduktivität.

Analysieren Sie die Situation.

Der Fallbeschreibung ist lediglich zu entnehmen, dass die Schülerin Sarah Mühe hat, im Kontext von Gruppenarbeiten „Anforderungen der Informationsbeschaffung und -bearbeitung“ zu bewältigen. Welche Gründe ihre Inkompetenz hat, bleibt offen. Sei es, dass sie irgendeine Art kognitiven Handicaps mitbringt oder auch nur eine nicht hinreichende Sprachkenntnis: Ihre Mitschülerinnen empfinden sie als unproduktiv und ihre Mitarbeit in Gruppen daher als störend. Dass sie sich über „Sarahs Unproduktivität“ beschweren, lässt den Schluss zu, dass Sarah die Gruppenarbeit nicht absichtlich stört. Es liegt offenbar nicht im Rahmen ihrer Möglichkeiten, die Situation von sich aus zum Besseren zu wenden.

Überlegen Sie, wie die Geschichte weitergehen kann.

Der Umstand, dass die Mitschüler sich häufig über Sarah beschweren, könnte/sollte zu einer Reaktion der Lehrkraft führen.
(Zeit...)

GYM_LCOST040_fink_sarah_post_2017

Studium: LA-Gym

Geschlecht: weiblich

Sarah fällt es schwer, die bei Gruppenarbeiten an sie gestellten Anforderungen der Informationsbeschaffung und -bearbeitung zu bewältigen. Sie stört häufig den Gruppenprozess. Deshalb arbeiten auch ihre Mitschülerinnen und Mitschüler ungern mit Sarah in einer Gruppe und beschwerten sich häufig bei der Lehrerin über Sarahs Unproduktivität.

Analysieren Sie die Situation.

In der Gruppenarbeit wird nicht auf Sarahs Lernniveau eingegangen. Es findet keine Binnendifferenzierung statt. Es sieht so aus, als ob Sarah mit der Situation überfordert wäre und Hilfe suchen möchte, was auf die anderen Gruppenmitglieder „störend“ wirkt. Oder sie ist durch die Überforderung gelangweilt und will auch andere Mitschüler ablenken. Zudem findet keine Kooperation zwischen den Gruppenmitgliedern statt, Sarah wird nicht geholfen.

Überlegen Sie, wie die Geschichte weitergehen kann.

positives Ende:

- Lehrkraft erkennt, dass Sarah mit den Aufgaben überfordert ist, und erkennt, dass dadurch und durch fehlende Kooperation die Gruppenarbeit scheitert, sie führt die Methode des kooperativen Arbeitens ein (positive Abhängigkeit, soziales Lernen, individuelle Verantwortung etc.), damit die Gruppenarbeit besser funktioniert und Sarah durch ihre Gruppe unterstützt wird
- Lehrkraft differenziert die Aufgabenstellungen in der Gruppe und bietet Sarah so die Möglichkeit, für die Gruppe ihren Beitrag zu leisten, indem ihr Aufgaben zugeteilt werden, die sie nicht überfordern

negatives Ende:

- Sarah wird von der Gruppe getrennt und muss alleine arbeiten → Exklusion
- Die Lehrkraft ermahnt Sarah, ändert aber nichts an der Situation → kein Lernzuwachs
- Die Lehrkraft erkennt, dass Sarah überfordert ist, gibt ihr differenzierte/einfachere Aufgaben, aber Sarah muss wieder alleine arbeiten → Exklusion, aber individuelle Förderung

GYM_MAGHE171_fink_sarah_post_2017

Studium: LA-Gym

Geschlecht: männlich

Sarah fällt es schwer, die bei Gruppenarbeiten an sie gestellten Anforderungen der Informationsbeschaffung und -bearbeitung zu bewältigen. Sie stört häufig den Gruppenprozess. Deshalb arbeiten auch ihre Mitschülerinnen und Mitschüler ungern mit Sarah in einer Gruppe und beschweren sich häufig bei der Lehrerin über Sarahs Unproduktivität.

Analysieren Sie die Situation.

- Sarah scheint insbesondere bei einer Schlüsselaufgabe in der Gruppenarbeit Probleme zu haben. Andere Probleme im Lernverhalten werden zumindest nicht beschrieben.
- Da Sarah aufgrund der Schwierigkeiten angeblich unproduktiver ist, scheint eine Form von sozialer Ausgrenzung stattzufinden.
- Zur genaueren Analyse sollte vergleichend betrachtet werden, ob Sarah auch in Einzel-/Partnerarbeit Schwierigkeiten in der Informationsbeschaffung und -bearbeitung hat, um auszuschließen, dass die Probleme im direkten Zusammenhang mit der Sozialform stehen.

Überlegen Sie, wie die Geschichte weitergehen kann.

- Kurzfristig wäre es wünschenswert, wenn Sarah im Sinne eines differenzierteren Unterrichts spezielle Unterstützung für die problematischen Bereiche bekommt (z.B. Hilfskarten).
- Außerdem sollte Sarah eine spezielle Förderung bekommen, um ihre Defizite aufzuarbeiten.
- Mit Blick auf die gesamte Lerngruppe sollte daran gearbeitet werden, dass keine Ausgrenzung aufgrund von Schwächen im Lernverhalten durch die Mitschüler/innen vorgenommen wird und alle Individuen mit ihren Stärken und Schwächen für den Gruppen- und Arbeitsprozess als wichtig angesehen werden.

GYM_MREUL270_fink_sarah_post_2017

Studium: LA-Gym

Geschlecht: männlich

Sarah fällt es schwer, die bei Gruppenarbeiten an sie gestellten Anforderungen der Informationsbeschaffung und -bearbeitung zu bewältigen. Sie stört häufig den Gruppenprozess. Deshalb arbeiten auch ihre Mitschülerinnen und Mitschüler ungern mit Sarah in einer Gruppe und beschweren sich häufig bei der Lehrerin über Sarahs Unproduktivität.

Analysieren Sie die Situation.

Sarah ist unproduktiv und ein Hindernis bei Gruppenarbeiten. Grund hierfür ist wohl eine (kognitive) Überforderung durch die Aufgabenstellung. Folglich ist Gruppenarbeit für Sarah, aber auch ihre Gruppe, schwierig.

Überlegen Sie, wie die Geschichte weitergehen kann.

Zuerst sind einige Fragen durch z.B. Gespräche mit Sarah oder Mitschülern oder den Eltern oder Lehrerbeobachtungen zu klären:

Ist Sarah wirklich unproduktiv?

Stört sie die Gruppenphase immer? Bei welchen Phasen, unter welchen Umständen besonders? vor allem durch Lehrerbeobachtungen zu klären

Liegt das Problem in jeder Zusammensetzung der Gruppe?

→ Auch in einer kooperativen leistungsstarken Gruppe?

Sind 2er oder 3er, 4er... -Gruppenarbeiten besser?

Warum fällt es Sarah schwer? Kognitive Überforderung?

mit Sarah oder Eltern sprechen

Wie kann man ihr helfen? Unterstützungsmaßnahmen?

Hilft Einzelarbeit? Hat sie Probleme, in Gruppen zu arbeiten?

Habt ihr Sarah gefragt, warum sie nichts macht?

Mitschüler fragen

Ihr schon geholfen? Aufgaben erklärt?

Ist Sarah durch die Methode überfordert?

Sarah nochmal das prinzipielle Vorgehen erklären.

mit Sarah

In Zusammenarbeit (Lehrkraft + Sarah) mal an einem Thema arbeiten, während die restliche Klasse in Gruppen an ihren Themen arbeitet. Daraus weitere Erkenntnisse ziehen.

GYM_RKACH260_fink_sarah_post_2017

Studium: LA-Gym

Geschlecht: weiblich

Sarah fällt es schwer, die bei Gruppenarbeiten an sie gestellten Anforderungen der Informationsbeschaffung und -bearbeitung zu bewältigen. Sie stört häufig den Gruppenprozess. Deshalb arbeiten auch ihre Mitschülerinnen und Mitschüler ungern mit Sarah in einer Gruppe und beschweren sich häufig bei der Lehrerin über Sarahs Unproduktivität.

Analysieren Sie die Situation.

Gemeinsames Lernen aller SuS wirkt sich hier negativ auf das Klassen- und damit auch das Lernklima aus. Offenbar gelingt es Sarah nicht, sich an Arbeitsmethoden und -tempo ihrer Gruppe anzupassen, wodurch ihre MitschülerInnen sich behindert im Vorankommen fühlen und es als ungerecht empfinden, dass Sarah keinen Beitrag zu einem gemeinsamen Vorankommen leistet. Da die SuS sich häufig bei der Lehrkraft beschweren, scheint diese nichts an der Situation zu ändern und Sarah weiterhin an Gruppenarbeiten teilnehmen zu lassen, zu denen sie keinen Beitrag leisten kann. Allerdings scheint auch kein Mitschüler von Sarah Unterstützung bei der Gruppenarbeit anzubieten, was ihren Lernprozess sehr erschweren könnte. Eventuell ist auch die Konstellation der Gruppen ungünstig gewählt, falls diese sich nicht willkürlich zusammensetzen. Auch das Arbeitsmaterial ist entscheidend. Wenn Sarah es nicht schafft, aus Texten Informationen gezielt zu entnehmen, ist die Gestaltung des Materials eventuell nicht an ihre individuellen Bedürfnisse angepasst.

Überlegen Sie, wie die Geschichte weitergehen kann.

Die Lehrkraft sucht das Gespräch mit Sarah. Sie möchte von ihr wissen, warum sie es nicht schafft, in einer Gruppenarbeit Beiträge zu leisten, die ihre MitschülerInnen als produktiv empfinden. Sarah erklärt, dass sie oft mit dem Material nicht zurechtkommt. Viele Wörter verstehe sie nicht und überhaupt sei alles zu viel Text.

PRISE_ACHAL210_fink_sarah_post_2017

Studium: LA-PriSe

Geschlecht: keine Angabe

Sarah fällt es schwer, die bei Gruppenarbeiten an sie gestellten Anforderungen der Informationsbeschaffung und -bearbeitung zu bewältigen. Sie stört häufig den Gruppenprozess. Deshalb arbeiten auch ihre Mitschülerinnen und Mitschüler ungern mit Sarah in einer Gruppe und beschweren sich häufig bei der Lehrerin über Sarahs Unproduktivität.

Analysieren Sie die Situation.

In der Schule sollten alle SuS integriert werden. Das bedeutet, dass Sarah nicht ausgeschlossen werden darf, zudem lernen muss, in der Gruppe zu arbeiten.

Gleichzeitig muss Sarah auch lernen, dass es fürs gemeinsame Arbeiten Regeln gibt.

Es wäre hilfreich, Sarah mit einer Moderationsaufgabe in die Gruppe einzubringen.

Während die anderen Kinder die Aufgaben bearbeiten, kümmert sich Sarah um das Sammeln und Zusammenbringen der Informationen, liest ab, was als nächstes getan werden muss, oder kontrolliert, was schon gemacht wurde.

Schritt für Schritt kann sie so in die Gruppenarbeit integriert werden. Jedoch muss die Lehrkraft anfänglich als Unterstützung vorhanden sein.

Überlegen Sie, wie die Geschichte weitergehen kann.

Die Lehrkraft weiß, dass Sarah auch Stärken hat und setzt diese gezielt ein. Sarah kann gut sortieren und schrittweises Arbeiten (langsamer als andere) ausführen.

Sie wird die Moderatorin der Gruppe, heftet Ergebnisse zusammen, achtet darauf, was abgearbeitet wurde. Bei der Präsentation der Arbeit hat sie die einleitenden Worte, denn sie hat den Überblick. Sarah und ihre Mitschüler_innen machen sich so gegenseitig auf „Unstimmigkeiten“ aufmerksam. Wenn etwas nicht gelöst werden kann, wird es erstmal auf eine Karte „verbannt“ und bleibt nicht als Belastungsthema bei der Gruppe während der Arbeit. Auch diese Karten können reflektierend vorgestellt werden.

Sarah arbeitet nun konzentrierter mit, denn sie hat eine bestimmte Aufgabe und kann sich so besser fokussieren und zusätzlich ihre Stärken einsetzen. Sie entdeckt auch viel Neues an sich, anderen und andere an ihr.

GYM_AGIMI240_star_sarah_prae_2016

Studium: LA-Gym

Geschlecht: weiblich

Sarah fällt es schwer, die bei Gruppenarbeiten an sie gestellten Anforderungen der Informationsbeschaffung und -bearbeitung zu bewältigen. Sie stört häufig den Gruppenprozess. Deshalb arbeiten auch ihre Mitschülerinnen und Mitschüler ungern mit Sarah in einer Gruppe und beschweren sich häufig bei der Lehrerin über Sarahs Unproduktivität.

Analysieren Sie die Situation.

Sarah ist bei Gruppenarbeiten wenig produktiv und stört den Arbeitsprozess. Sie ist dadurch bei ihren Mitschülern ein wenig beliebtes Gruppenmitglied. Es entstehen also durch ihre Überforderung mit den gestellten Aufgaben gleich mehrere Probleme (gestörter Gruppenprozess, evtl. Lautstärke im Klassenraum, evtl. Ausgrenzung von Sarah, wahrscheinlich kein Wissenszuwachs für Sarah). Es wäre nun spannend zu wissen, ob Sarahs Probleme mit der Art der Aufgabe, mit der Form der Gruppenarbeit oder mit etwas anderem zusammenhängen. Ist sie auch bei Partner- oder Einzelaufgaben oft überfordert, könnte es notwendig sein, Sarah gesondert zu fördern, damit sie die Aufgaben bewältigen kann.

Überlegen Sie, wie die Geschichte weitergehen kann.

Vielleicht hilft ihr auch eine andere Herangehensweise an die Aufgabenlösung (bspw. durch kleinschrittiger formulierte Aufgabenstellungen). Um herauszufinden, wo das Problem liegt, müsste man die Beobachtungen aus dem normalen Unterricht hinzuziehen und sich mit Sarah zusammensetzen, um das Problem und mögliche Konsequenzen zu besprechen.

GYM_JINAN050_star_sarah_prae_2016

Studium: LA-Gym

Geschlecht: weiblich

Sarah fällt es schwer, die bei Gruppenarbeiten an sie gestellten Anforderungen der Informationsbeschaffung und -bearbeitung zu bewältigen. Sie stört häufig den Gruppenprozess. Deshalb arbeiten auch ihre Mitschülerinnen und Mitschüler ungern mit Sarah in einer Gruppe und beschweren sich häufig bei der Lehrerin über Sarahs Unproduktivität.

Analysieren Sie die Situation.

Sarah hat Lernschwierigkeiten. Sie fühlt sich entweder über- oder unterfordert, kann sich daher nicht für die ihr gestellte Aufgabe begeistern und lenkt stattdessen ihre MitSuS ab. Die Gruppen fühlen sich durch Sarahs Verhalten gestört und schließen sie daher (anscheinend sogar im Vorhinein schon) aus. Ob Sarah bei den Aufgabenstellungen auf sprachliche, strukturelle oder kognitive Barrieren trifft oder aber ob sie sich aufgrund sozialkompetenter Mängel nicht in einen Gruppenprozess integrieren kann, ist bis hierhin nicht auszumachen.

Überlegen Sie, wie die Geschichte weitergehen kann.

Sarahs Lehrerin spricht das Problem im Lehrerzimmer an. Auch andere Fachlehrer bestätigen Sarahs Verhalten. Ein Fördergutachten über etwaige Lernschwierigkeiten im Bereich LSE gibt es nicht. Die Lehrerin spricht mit Sarah und einer ihr gut vertrauten Schülerin, zu der Sarah ein freundschaftliches Verhältnis hat und holt sich zwei Perspektiven ein. Sarah äußert, dass sie die Aufgaben häufig nicht versteht und die Anderen schon so schnell an der Aufgabe arbeiten, dass sie sich aus dem Arbeitsprozess lieber raushält und „keine dummen Fragen stellen will“, weil das für die Gruppe alles selbsterklärend und einfach erscheint. Daraufhin beschließt die Lehrerin, Sarah innerhalb der nächsten Gruppen eine Schülermentorin zur Seite zu stellen, die die Aufgabe mit ihr detaillierter durchgeht, ihr eine - ihr passende Stellung/Aufgabe - im Gruppenprozess gibt, sodass sie sich als wichtiger Teil ihrer Gruppe sieht und immer eine/n vertrauenswürdige/n Ansprechpartner/in hat. Mit ihrer/m Mentor/in erarbeitet Sarah am Anfang jeder Gruppenarbeit einen Strukturplan, der ihre Ideen/Unverständlichkeiten ... auflistet, um ihr zu helfen, dem Prozess anhand einer individualisierten Aufgabe besser zu folgen.

GYM_LDOPE080_star_sarah_prae_2016

Studium: LA-Gym

Geschlecht: weiblich

Sarah fällt es schwer, die bei Gruppenarbeiten an sie gestellten Anforderungen der Informationsbeschaffung und -bearbeitung zu bewältigen. Sie stört häufig den Gruppenprozess. Deshalb arbeiten auch ihre Mitschülerinnen und Mitschüler ungern mit Sarah in einer Gruppe und beschweren sich häufig bei der Lehrerin über Sarahs Unproduktivität.

Analysieren Sie die Situation.

Sarah ist offensichtlich auf einem anderen Stand als der Durchschnitt der Klasse. Sie empfindet es als schwierig, Informationen zu beschaffen - also im Internet zu recherchieren, in Bibliotheken passende Bücher zu finden usw. - und diese dann zu filtern. Es ist möglich, dass bei ihr Förderbedarf im Förderschwerpunkt „Lernen“ vorliegt. Die durch Misserfolgserlebnisse hervorgerufene Frustration äußert sich, indem sie die anderen SuS stört. Das muss kein Hinweis auf Probleme im Bereich der emotionalen und sozialen Entwicklung sein, kann es aber. Um dies herauszufinden/zu diagnostizieren, müssen weitere Situationen beobachtet und analysiert werden, in denen Sarah mit anderen SuS arbeitet oder spielt.

Überlegen Sie, wie die Geschichte weitergehen kann.

Wenn ein Förderbedarf bei Sarah festgestellt wurde, würde ihr im optimalen Fall ein/e Sonderpädagoge/-in in den Hauptfächern zur Seite gestellt werden, der oder die sie individuell fördern kann und auf ihre spezifischen Probleme eingehen kann. Sollten Sarah oder ihre Eltern es wünschen, kann Sarah auch auf eine Sonderschule mit ihrem Förderschwerpunkt gehen (allerdings bin ich mir nicht sicher, ob es diese in Hamburg noch gibt). Wichtig ist es ebenfalls, die anderen SuS zu einem offenen, toleranten Umgang mit Sarah zu erziehen. In der Klasse könnten Themen wie Stärken/Schwächen, Toleranz, Individualität usw. thematisiert werden, die die SuS vielleicht zum Nachdenken anregen. Des Weiteren könnten gruppenspezifische Spiele und Übungen gemacht werden, in denen Sarah eher ihre Stärken zeigen kann.

GYM_MMAHA051_star_sarah_prae_2016

Studium: LA-Gym

Geschlecht: männlich

Sarah fällt es schwer, die bei Gruppenarbeiten an sie gestellten Anforderungen der Informationsbeschaffung und -bearbeitung zu bewältigen. Sie stört häufig den Gruppenprozess. Deshalb arbeiten auch ihre Mitschülerinnen und Mitschüler ungern mit Sarah in einer Gruppe und beschweren sich häufig bei der Lehrerin über Sarahs Unproduktivität.

Analysieren Sie die Situation.

Sarah hat offensichtlich Probleme, in der Gruppe zu arbeiten. Es bleibt jedoch offen, ob sie auch bei anderen Arbeitsaufträgen Probleme vorweist.

Ich könnte mir folgende Ursachen für ihr Verhalten vorstellen:

Unter Umständen ist sie aufgrund anderer Vorkommnisse innerhalb der Schulklasse eine Mitschülerin, mit der die Klassenkameraden grundsätzlich ungern Zeit verbringen möchten und erst recht arbeiten möchten.

Vielleicht hat sie aber auch Probleme, in der Gruppe zu arbeiten, weil ihr gewisse soziale Kompetenzen fehlen, die es ihr ermöglichen würden, konstruktiv in einer Gruppe aktiv zu werden und allgemein sozialverträglich zu agieren.

Überlegen Sie, wie die Geschichte weitergehen kann.

Sollte die Gruppenarbeit als Arbeitsauftrag weiterhin häufig Einzug erhalten, könnte ich mir vorstellen, dass der Verdruss unter den Mitschülern steigt, eine Ablehnung gegenüber Sarah zunimmt und auch Sarah selbst in ihrem Verhalten extreme Züge annimmt. Gespräche mit Sarah, den Mitschülern und auch ihren Eltern können hoffentlich förderlich sein, der Ursache näher zu kommen und für alle ein Umfeld zu schaffen, in dem sich ein jeder gerne wiederfindet. Allen Beteiligten sollte die Sicherheit gegeben werden, sich offen mit Problemen äußern zu dürfen, sodass man vertrauensvoll neue Wege einschlagen kann. Das Problem ist sicherlich zu lösen!

GYM_PKAFR270_star_sarah_prae_2016

Studium: LA-Gym

Geschlecht: weiblich

Sarah fällt es schwer, die bei Gruppenarbeiten an sie gestellten Anforderungen der Informationsbeschaffung und -bearbeitung zu bewältigen. Sie stört häufig den Gruppenprozess. Deshalb arbeiten auch ihre Mitschülerinnen und Mitschüler ungern mit Sarah in einer Gruppe und beschweren sich häufig bei der Lehrerin über Sarahs Unproduktivität.

Analysieren Sie die Situation.

Der geschilderte Fall zeigt eine Schülerin, die mit den an sie gestellten Aufgaben überfordert ist und deshalb die Arbeit der Gruppe stört. Diese Überforderung scheint sowohl von den anderen Gruppenmitgliedern, als auch von der Lehrkraft unentdeckt zu sein, denn ihr werden keine Hilfestellung oder alternative Aufgaben angeboten.

Durch neue Lernstrategien, die Sarah evtl. besser liegen, könnte sie sich produktiver in die Gruppenarbeit einbringen. Da sie dies aber nicht kommuniziert, sie es wahrscheinlich selbst gar nicht sieht oder benennen könnte, wird ihr Verhalten lediglich als Störung aufgefasst.

Überlegen Sie, wie die Geschichte weitergehen kann.

Bei einem wiederholten Auftreten dieses Verhaltens könnte die Lehrkraft bei Sarah genauer nachfragen, warum sie nicht richtig arbeitet und die Gruppe stört. Durch ihre Antworten - sie kann es sich vermutlich auch nicht richtig erklären oder meint, „sie könne es einfach nicht“ - kann dann der Verdacht entstehen, dass sie mit der an sie gestellten Aufgabe überfordert ist. Die Lehrkraft könnte ihr dann eine neue, leicht veränderte oder zunächst „abgespeckte“ Aufgabe geben und Sarahs Verhalten bei der Bearbeitung beobachten. Hier könnte dann deutlich werden, worin Sarahs Problem besteht bzw., ob es tatsächlich an der Aufgabe liegt. Im Idealfall findet sich ein Modus für Sarah, der sie am Gruppenprozess produktiv teilhaben lässt und sie gleichzeitig nicht überfordert.

GYM_RANMI080_star_sarah_prae_2016

Studium: LA-Gym

Geschlecht: weiblich

Sarah fällt es schwer, die bei Gruppenarbeiten an sie gestellten Anforderungen der Informationsbeschaffung und -bearbeitung zu bewältigen. Sie stört häufig den Gruppenprozess. Deshalb arbeiten auch ihre Mitschülerinnen und Mitschüler ungern mit Sarah in einer Gruppe und beschweren sich häufig bei der Lehrerin über Sarahs Unproduktivität.

Analysieren Sie die Situation.

Dieser vorgestellte Fall macht deutlich, dass die Klassengemeinschaft nicht als positiv zu bewerten ist. Es existiert eine Schülerin (Sarah), die sich vermutlich aus verschiedenen Gründen nicht wie vorgesehen/erwartet an Gruppenarbeiten beteiligt. Folglich arbeiten ihre Mitschüler/innen nicht gern mit ihr in einem Team, da sie sich gestört fühlen oder ungerecht behandelt (z.B. engagiert sich Sarah nicht in gleicher Art u. Weise wie ihre Mitschüler). Es bleibt jedoch ungeklärt, warum Sarah Schwierigkeiten bei bestimmten Anforderungen, v.a. bei Gruppenarbeiten, hat.

Überlegen Sie, wie die Geschichte weitergehen kann.

Im weiteren Verlauf sollte die Lehrkraft nach einer ausreichenden Beobachtung u. Analyse von Sarahs Verhalten das Gespräch mit ihr suchen, um mögliche Gründe ausfindig zu machen - ggf. auch ihre Eltern miteinzubeziehen. Es könnte sein, dass Sarah sich bspw. nicht komplett konzentrieren kann, sich überfordert fühlt oder andere Beeinträchtigungen (Leseschwäche etc.) vorliegen. Ist dem so, sollten geeignete Hilfestellungen vorgenommen werden. Darüber hinaus wäre es denkbar, dies auch den Mitschülern zu verdeutlichen bzw. im Unterricht zu thematisieren, um auch zukünftig einen möglichst reibungslosen Unterrichtsverlauf, in dem jeder Schüler u. jede Schülerin mitarbeiten kann, zu gewährleisten.

GYM_SANRU070_star_sarah_prae_2016

Studium: LA-Gym

Geschlecht: weiblich

Sarah fällt es schwer, die bei Gruppenarbeiten an sie gestellten Anforderungen der Informationsbeschaffung und -bearbeitung zu bewältigen. Sie stört häufig den Gruppenprozess. Deshalb arbeiten auch ihre Mitschülerinnen und Mitschüler ungern mit Sarah in einer Gruppe und beschweren sich häufig bei der Lehrerin über Sarahs Unproduktivität.

Analysieren Sie die Situation.

Sarah stört durch ihre Schwierigkeiten und Unsicherheiten die restlichen Gruppenmitglieder und bremst/irritiert diese. Offensichtlich fehlt es ihr an Methoden, die grundlegend für die Informationsbeschaffung und -bearbeitung sind.

Eventuell hat sie diese nicht gelernt, nicht verstanden oder ist aus individuellen Gründen nicht in der Lage, diese umzusetzen (Beeinträchtigung).

Diese Verkettung von Umständen führt dazu, dass Sarahs Mitschüler*innen sich über sie beschweren und die Zusammenarbeit verweigern.

Überlegen Sie, wie die Geschichte weitergehen kann.

Die Situation kann eigentlich nur in zwei Szenarien enden. Zum einen geht die Lehrkraft nicht auf die Beschwerden der Mitschüler*innen ein und auch nicht auf Sarahs Probleme und Bedürfnisse. Dies führt dazu, dass die Situation auf kurze Sicht hin eskaliert und Sarah in eine Exklusionsverkettung gerät.

Zum anderen geht die Lehrkraft auf die obigen Aspekte ein. Sie nimmt eine Vermittlerposition zwischen Sarah und der Klasse ein. Sie widmet sich Sarah und ermöglicht, je nach Bedürfnis, dass Sarah Methoden zur Bewältigung von Aufgaben kennenlernt. Sie klärt, wieso dieses Verhalten explizit in Gruppenarbeiten auftritt und ob Sarah Probleme in Form einer Beeinträchtigung hat. Dahingehend wird der Unterricht für Sarah umgestaltet und evtl. könnte auch eine Kontaktaufnahme mit den Eltern hilfreich sein. Aus diesen Maßnahmen könnte dann eine Auflösung der Umstände resultieren und die Klasse und Sarah nähern sich wieder an.

PRISE_CKAKA240_star_sarah_prae_2016

Studium: LA-PriSe

Geschlecht: männlich

Sarah fällt es schwer, die bei Gruppenarbeiten an sie gestellten Anforderungen der Informationsbeschaffung und -bearbeitung zu bewältigen. Sie stört häufig den Gruppenprozess. Deshalb arbeiten auch ihre Mitschülerinnen und Mitschüler ungern mit Sarah in einer Gruppe und beschweren sich häufig bei der Lehrerin über Sarahs Unproduktivität.

Analysieren Sie die Situation.

Sarah bräuchte in dieser Situation wahrscheinlich eine kleine Hilfestellung, wie sie sich die Informationen beschaffen und bearbeiten kann. Sie kompensiert ihre Informationsbeschaffungsproblematik durch Störverhalten, was die Anderen ablenkt. Die Folge ist, dass die Kinder sie nicht in ihrer Gruppe haben wollen, da sie im ersten Moment unproduktiv erscheint. Dies hat zur Folge, dass die Lehrerin sich mit Sarah wieder auseinandersetzen muss und dadurch Sarahs extrinsische Motivation weiter sinkt/sinken könnte.

Überlegen Sie, wie die Geschichte weitergehen kann.

Die Geschichte könnte so weiter gehen, dass die Lehrerin gemeinsam mit den Kindern nach den Stärken von Sarah schaut, um diese hervorzuheben. Dies stärkt Sarahs Stellung in der Gruppe und lässt auch ihre Motivation steigen. Vor allem der soziale Aspekt ist hier wichtig, um Sarahs Lernbereitschaft zu erhöhen und aufrecht zu halten. Die Lehrerin könnte die lernstärkeren Kinder anhalten, Sarah zu helfen und ihr Wege zu zeigen, die Informationen zu beschaffen. Es muss die Kette durchbrochen werden, dass Sarah bei Problemen sofort mit Störverhalten reagiert, um das Gruppenklima/Lernklima zu bessern.

PRISE_HKRUL210_star_sarah_prae_2016

Studium: LA-PriSe

Geschlecht: weiblich

Sarah fällt es schwer, die bei Gruppenarbeiten an sie gestellten Anforderungen der Informationsbeschaffung und -bearbeitung zu bewältigen. Sie stört häufig den Gruppenprozess. Deshalb arbeiten auch ihre Mitschülerinnen und Mitschüler ungern mit Sarah in einer Gruppe und beschweren sich häufig bei der Lehrerin über Sarahs Unproduktivität.

Analysieren Sie die Situation.

Sarah befindet sich offensichtlich in einer Situation, die sie behindert (?). Ihr fällt es möglicherweise schwer, sich auf die anderen Gruppenmitglieder einzulassen, Verantwortungen zu verteilen/zu übernehmen, aufeinander einzugehen oder kooperativ zu arbeiten. Vielleicht ist sie auch sehr schnell abgelenkt in der Situation einer Gruppenarbeit oder sie nutzt die Möglichkeit der Situation, die anderen SuS arbeiten zu lassen, oder sie traut sich die an sie gestellten Anforderungen für die Gruppe nicht zu. Um Sarahs Situation nachzuvollziehen, warum ihr eine Gruppenarbeit zu schwerfällt, welche Komponenten ihr schwerfallen/sie stören, müsste ich mehr über ihr Empfinden erfahren, die Gruppenarbeit beobachten und auch in Erfahrung bringen, wie Sarah sich sonst in sozialen Interaktionen verhält/empfindet.

Überlegen Sie, wie die Geschichte weitergehen kann.

Es könnte gut sein, dass sich Sarahs Gruppenmitglieder mehrfach bei der Lehrkraft und bei Sarah beschweren und es ihr möglicherweise auch persönlich übelnehmen. Das könnte Auswirkungen auf Sarahs Stellung in der Klasse, ihrem Wohlfühl im täglichen Klassengeschehen und Auswirkungen auf ihr Selbstbild (negativer Art) und einen Motivationsverlust zur Folge haben. Auch die Lehrerin könnte (anstatt zu hinterfragen, woraus ihre Schwierigkeiten/Blockierung/Belastung resultieren) Sarah zur Rede stellen, Druck auf sie ausüben, (der nach hinten losgeht), ihr eine schlechte Note geben... Ein besserer Weg wäre, gemeinsam im Austausch herauszufinden, wieso sich Sarah so verhält, wie man die Umstände so verändern kann, dass alle miteinander und voneinander lernen und sich wohl fühlen. Sarah sollte ihren Schwierigkeiten entsprechend gefördert werden und bei den anderen SuS Verständnis geschaffen werden (→ auch Gespräche mit Eltern/Testverfahren aufschlussreich).

PRISE_JANUL172_star_sarah_prae_2016

Studium: LA-PriSe

Geschlecht: weiblich

Sarah fällt es schwer, die bei Gruppenarbeiten an sie gestellten Anforderungen der Informationsbeschaffung und -bearbeitung zu bewältigen. Sie stört häufig den Gruppenprozess. Deshalb arbeiten auch ihre Mitschülerinnen und Mitschüler ungern mit Sarah in einer Gruppe und beschweren sich häufig bei der Lehrerin über Sarahs Unproduktivität.

Analysieren Sie die Situation.

Sarah ist ein aktives Kind, das sich leicht ablenken lässt. Durch mangelnde Konzentration entsteht bei ihr Langeweile. Diese versucht sie zu vermeiden, indem sie ihre Mitschülerinnen und Mitschüler ablenkt und stört.

Durch ihre störende Art ist sie bei ihren Mitschülern nicht besonders beliebt und keiner möchte sie in seiner Gruppe haben. Es könnte sein, dass Sarah überfordert ist. Die Themen bzw. die Unterrichtsinhalte sind für sie zu schwer. Durch Störungen versucht sie, ihre Überforderung zu vertuschen. Es könnte auch sein, dass Sarah ein hyperaktives Kind ist und ihr deshalb das Konzentrieren schwerfällt.

Überlegen Sie, wie die Geschichte weitergehen kann.

Ich könnte mir vorstellen, dass Sarah des Öfteren schon ermahnt wurde, die Mitschüler in Ruhe zu lassen. Da dies vermutlich nicht geholfen hat, müssen die Lehrkräfte den genauen Grund für ihre Unkonzentriertheit herausfinden.

Vielleicht bekommt Sarah zu Beginn einzelne Aufgaben, da sie eventuell nicht gut in einer Gruppe arbeiten kann. Vielleicht werden auch verschiedene Tests durchgeführt, um eine Krankheit wie ADHS auszuschließen.

Vielleicht kann eine pädagogische Mitarbeiterin Sarah im Unterricht unterstützen. Oder einfache Konzentrationsübungen können helfen.

PRISE_JREHO191_star_sarah_prae_2016

Studium: LA-PriSe

Geschlecht: weiblich

Sarah fällt es schwer, die bei Gruppenarbeiten an sie gestellten Anforderungen der Informationsbeschaffung und -bearbeitung zu bewältigen. Sie stört häufig den Gruppenprozess. Deshalb arbeiten auch ihre Mitschülerinnen und Mitschüler ungern mit Sarah in einer Gruppe und beschweren sich häufig bei der Lehrerin über Sarahs Unproduktivität.

Analysieren Sie die Situation.

Sarah wird als unproduktiv von ihren Mitschülern eingeschätzt, da sie Schwierigkeiten hat, Informationen für gestellte Aufgaben zu erarbeiten. Dies kann mehrere und verschiedene Gründe haben. Z.B. existieren verschiedene Lerntypen, die je eine andere Art und Weise des Lernens haben. Neben dem visuellen und auditiven Lerntyp, gibt es auch Personen, die besser in kooperativen Gruppenformen arbeiten sowie welche, die allein produktiver lernen. Dies könnte ein Grund für Sarahs Schwierigkeiten sein. Da es explizit um die Informationsbeschaffung geht, können auch fehlende Kenntnisse hierzu zu Problemen führen. Die genauen Gründe für Sarahs Schwierigkeiten müsste man konkret herausfinden und ggf. daran arbeiten. Entscheidend ist jedoch, dass sich die Mitschüler von Sarah abgrenzen möchten und dies zu einer schlechten Klassenatmosphäre führt und zu einer Ausgrenzung von Sarah. Dem sollte möglichst entgegengewirkt werden, damit Sarah nicht benachteiligt wird.

Überlegen Sie, wie die Geschichte weitergehen kann.

Die Lehrkraft setzt sich mit Sarah zusammen und versucht die Gründe für Sarahs Schwierigkeiten herauszufinden. Zudem versucht die Lehrkraft Sarahs Stärken zu ermitteln, um evtl. angepasste Aufgabenformate zu generieren.

Im Optimalfall kann sich Sarah wieder besser in die Klasse integrieren und gezielt an ihren „Baustellen“ arbeiten.

PRISE_KKIPE050_star_sarah_prae_2016

Studium: LA-PriSe

Geschlecht: weiblich

Sarah fällt es schwer, die bei Gruppenarbeiten an sie gestellten Anforderungen der Informationsbeschaffung und -bearbeitung zu bewältigen. Sie stört häufig den Gruppenprozess. Deshalb arbeiten auch ihre Mitschülerinnen und Mitschüler ungern mit Sarah in einer Gruppe und beschweren sich häufig bei der Lehrerin über Sarahs Unproduktivität.

Analysieren Sie die Situation.

Situation:

- Gruppenarbeitsphase
- Ein Kind stört seine Gruppe.
- → Dadurch kommt es zu Unruhe.

Frage:

- Können die anderen Gruppen ungestört arbeiten?
- Kann S. besser arbeiten, wenn sie Hilfe bei der Info-Beschaffung bekommen würde (durch diff. Arbeitsmaterial, Hilfestellung durch LK, einen/r SuS, der/die ihr hilft/sie unterstützt)?
- Was tut die LK, um diese Situation zu ändern (vorbeugend)?
- Ist dies in allen Fächern gleich?
- Wie ist es in der Einzelarbeit?
- Ist es bei jeder Gruppenzusammenstellung gleich?
- Evtl. fühlt sich S. durch diese Arbeitsform abgelenkt (nicht die gewohnte Sitzform, freieres Arbeiten).

Überlegen Sie, wie die Geschichte weitergehen kann.

Für kommende Gruppenarbeit ein anderes „System“ entwickeln:

- Differenzierteres Arbeitsmaterial anbieten
- Anleitung geben, wie S. sich Infos beschaffen und diese bearbeiten kann
- Vereinbarungen treffen: Mit S. und ihrer aktuellen Gruppe über die Schritte sprechen, die zu einem guten Arbeitsklima führen können.
- Regeln f. Gruppenarbeitsprozesse besprechen

PRISE_LCAKLO40_star_sarah_prae_2016

Studium: LA-PriSe

Geschlecht: weiblich

Sarah fällt es schwer, die bei Gruppenarbeiten an sie gestellten Anforderungen der Informationsbeschaffung und -bearbeitung zu bewältigen. Sie stört häufig den Gruppenprozess. Deshalb arbeiten auch ihre Mitschülerinnen und Mitschüler ungern mit Sarah in einer Gruppe und beschweren sich häufig bei der Lehrerin über Sarahs Unproduktivität.

Analysieren Sie die Situation.

Sarah hat offensichtlich eine Schwierigkeit, in Gruppen zu arbeiten. Es könnte eventuell sein, dass sie sich in den Gruppen unwohl fühlt, da sie vielleicht nicht ganz so schnell arbeiten kann wie die anderen Kinder. Aus diesem Grund versucht sie es womöglich gar nicht erst, und um das nicht offensichtlich zu machen, stört sie die Gruppenarbeit, um von sich selbst ein Stück weit abzulenken.

Es könnte aber auch sein, dass die Überforderung mit der Aufgabe ihr Verhalten hervorruft. Die Lehrkraft weiß entweder nicht von Sarahs Problemen mit Gruppenarbeiten oder sie geht mit ihnen falsch um. Denn auch die SuS in der Klasse wissen offensichtlich nicht, dass Sarah ein generelles Problem mit Gruppenarbeiten hat, sondern sehen nur ihre Störungen und fühlen sich von diesen gestört und wollen aus diesem Grund nicht gerne mit ihr zusammenarbeiten. Dies wiederum führt dazu, dass Sarah ausgeschlossen wird und/oder sich zumindest ausgeschlossen fühlt durch die Beschwerden über sie (etc.). Somit kommt es zu einem gegenteiligen Effekt von Inklusion, denn die schwächere Schülerin wird ausgeschlossen anstatt integriert, bzw. profitiert auch Sarah nicht von den stärkeren SuS.

Überlegen Sie, wie die Geschichte weitergehen kann.

Wenn nichts an dem Fall verändert wird, dann wird Sarah keinerlei Lerneffekt erhalten und dieses störende Verhalten von ihr wird sich irgendwann ausdehnen, so dass es nicht nur in Gruppenarbeiten sichtbar ist, sondern auch in anderen Unterrichtssituationen. Wenn man dann ein ernstes Problem hat, dann wird Sarah als „Störfaktor“ der Klasse deklariert und ihre Noten etc. werden auch aus diesem Grund darunter leiden. Auch Sarah wird irgendwann der Spaß an der Schule und dem Unterricht vergehen - auch aus dem Grund, weil sie irgendwann von ihren Mitschülern ausgegrenzt wird und dann als Außenseiter der Klasse gilt. Sollte jedoch die Lehrerin dem entgegenwirken und erkennt das Problem von Sarah, dann kann sie die negativen Folgen umgehen. Sie wird dann auch Sarahs Mitschüler in die Richtung lenken können, dass Sarah nicht mehr das Gefühl des „Versagens“ verspürt und somit eventuell wieder gerne in Gruppenarbeit arbeitet, dadurch dass sie Unterstützung von ihren Mitschülern erhält. Auch fallen dann eventuell die Störungen von Sarah weg und dadurch, dass sie nicht zum Außenseiter gemacht wird, kann die Klassengemeinschaft besser zusammenarbeiten und es entwickelt sich eine Ebene von Vertrauen, so dass alle SuS voneinander profitieren können.

PRISE_MALLA120_star_sarah_prae_2016

Studium: LA-PriSe

Geschlecht: weiblich

Sarah fällt es schwer, die bei Gruppenarbeiten an sie gestellten Anforderungen der Informationsbeschaffung und -bearbeitung zu bewältigen. Sie stört häufig den Gruppenprozess. Deshalb arbeiten auch ihre Mitschülerinnen und Mitschüler ungern mit Sarah in einer Gruppe und beschweren sich häufig bei der Lehrerin über Sarahs Unproduktivität.

Analysieren Sie die Situation.

Ich als Lehrkraft würde mich erst einmal mit Sarah zusammensetzen, um herauszufinden, wo genau ihre Schwierigkeiten liegen. Daraufhin könnte ich ihr für die Aufgaben und Bearbeitungsprozesse gezielte Hilfestellungen geben.

Ich denke, dass ihre Überforderung und Unzufriedenheit auch zu ihrem Status als Störfaktor beiträgt. (Ich würde die Gruppenarbeiten weiterhin, wie üblich laufen lassen und prüfen, ob sich Sarahs Arbeitsverhalten durch die Hilfestellungen ändert.)

Sollte sich ihr Verhalten nicht ändern, würde ich sie aus den Gruppenarbeiten rausnehmen und entweder alleine für sich oder mit einem ausgewählten und geeigneten Partner arbeiten lassen. Gegebenenfalls würde ich mich zusätzlich mit Sarahs Eltern unterhalten, um herauszufinden, ob sie sich Zuhause ähnlich verhält, oder ob es an bestimmten Situationen in der Schule liegt.

Es könnte jedoch auch sein, dass sie mit der Länge der Gruppenarbeiten nicht zurechtkommt → mangelnde Konzentrationsfähigkeit.

Überlegen Sie, wie die Geschichte weitergehen kann.

Als Unterstützung für Sarah, sollte sie Konzentrationsprobleme haben, könnte man die Gruppenarbeitsphasen zeitlich etwas kürzen oder für sie direkt Pausen einbauen. Ebenfalls sollte die Klasse darüber informiert werden, damit sie Sarah unterstützen kann und sie nicht als Problemfaktor ansieht.

PRISE_MANWA201_star_sarah_prae_2016

Studium: LA-PriSe

Geschlecht: weiblich

Sarah fällt es schwer, die bei Gruppenarbeiten an sie gestellten Anforderungen der Informationsbeschaffung und -bearbeitung zu bewältigen. Sie stört häufig den Gruppenprozess. Deshalb arbeiten auch ihre Mitschülerinnen und Mitschüler ungern mit Sarah in einer Gruppe und beschweren sich häufig bei der Lehrerin über Sarahs Unproduktivität.

Analysieren Sie die Situation.

Sarahs Bedürfnisse sind bislang nicht erkannt worden. Sie stört den Unterricht, weil sie nicht gefordert/gefördert wird, daher ist es ihr ‚Ventil‘, zu stören. Durch die Störung signalisiert sie ihre Unzufriedenheit und fordert gleichzeitig damit die Aufmerksamkeit des Lehrers und ihrer Mitschüler ein. Diese Art, sich zu artikulieren, indem sie eben negativ auffällt, stört und verdeutlicht gleichzeitig Folgendes: Warum kann oder will sie sich nicht anders äußern? Sie könnte beispielsweise nach der Stunde das Gespräch mit der Lehrkraft suchen oder umgekehrt. Warum fällt es Sarah schwer, die an sie gestellten Anforderungen zu bewältigen? Es scheint, als würden hier Prozesse im Unterricht nicht ineinandergreifen. Gleichzeitig ist diese Situation meiner Meinung nach auch Schulalltag, mit dem jeder von uns konfrontiert sein wird.

Überlegen Sie, wie die Geschichte weitergehen kann.

Es gibt verschiedene Szenarien, die ich mir vorstellen könnte. Entweder bleibt die Situation wie sie ist und wird damit kurzfristig für alle Beteiligten sehr frustrierend. Sarahs Unmut wird immer größer werden, sie wird mehr stören, daher vom Lehrer sanktioniert werden und von den Schülern ausgeschlossen werden. Es entsteht ein Teufelskreis.

Oder: Die Lehrkraft versucht, eine ‚Stellschraube‘ zu stellen und differenzierter auf Sarah einzugehen. Das kann zum Beispiel ein abgeschwächter Arbeitsauftrag sein oder ein besserer Schüler arbeitet im 2er-Team mit Sarah zusammen und erklärt verschiedene Herangehensweisen. Ich denke, es ist eher unwahrscheinlich, dass Sarah proaktiv auf die Lehrerin zukommen wird.

GYM_JINAN050_star_sarah_post_2017

Studium: LA-Gym

Geschlecht: weiblich

Sarah fällt es schwer, die bei Gruppenarbeiten an sie gestellten Anforderungen der Informationsbeschaffung und -bearbeitung zu bewältigen. Sie stört häufig den Gruppenprozess. Deshalb arbeiten auch ihre Mitschülerinnen und Mitschüler ungern mit Sarah in einer Gruppe und beschweren sich häufig bei der Lehrerin über Sarahs Unproduktivität.

Analysieren Sie die Situation.

Vermutlich ist S. überfordert, sowohl fachlich als auch damit, in einer Gruppe produktiv mitzuarbeiten. Um von ihrer Überforderung abzulenken, stört S.

Mittlerweile wird S. bereits von ihren Mitschülern gemieden oder von gemeinsamen Arbeitsprojekten ausgeschlossen.

Überlegen Sie, wie die Geschichte weitergehen kann.

Die/Der L. bespricht sich mit Kollegen, die Sarah ebenfalls unterrichten. Weiterhin nimmt der/die L. Kontakt zu den Eltern auf, um Ursachen für Sarahs Verhalten herauszufinden sowie gemeinsam mit Kollegen und Eltern nach einer Lösung zu suchen, an der alle mitwirken können.

Kollegen und Eltern berichten, dass es Sarah häufig schwerfällt, ihre Konzentration über eine längere Dauer aufrecht zu halten, und sie viel Aufmerksamkeit von ihrem Umfeld benötigt.

Der/Die L. von Sarah arbeitet auf Grundlage dieser Informationen einen „Hilfe-Plan“ für Sarah aus, den er/sie auch den Kollegen und Eltern zukommen lässt, damit alle gleich intervenieren können und Sarah nicht allzu sehr irritiert wird und ein stabiles Hilfe-Programm erfährt. In diesem Programm könnte u.a. vermerkt werden, dass Sarah - sobald sie unruhig wird - einmal aufstehen/evtl. eine kleine Runde gehen darf und dass ihr mehrere Methoden zur Bearbeitung der Aufgaben zur Verfügung stehen, aus denen sie selbst wählen darf. Des Weiteren könnten Sarah in Gruppenarbeiten verschiedene „Schülerjobs“ (z.B. Zeitwächter, Materialwächter...) auferlegt werden, um ihre Konzentration zu stabilisieren. Durch die zusätzliche Verantwortung, die Sarah übernimmt, fühlt sie sich geschätzt und ernstgenommen.

GYM_MMAHA051_star_sarah_post_2017

Studium: LA-Gym

Geschlecht: männlich

Sarah fällt es schwer, die bei Gruppenarbeiten an sie gestellten Anforderungen der Informationsbeschaffung und -bearbeitung zu bewältigen. Sie stört häufig den Gruppenprozess. Deshalb arbeiten auch ihre Mitschülerinnen und Mitschüler ungern mit Sarah in einer Gruppe und beschweren sich häufig bei der Lehrerin über Sarahs Unproduktivität.

Analysieren Sie die Situation.

U. U. fällt es Sarah schwer, sich eigenständig über einen gewissen Zeitraum zu konzentrieren und zielführend zu arbeiten.

Sie ist ggf. wenig motiviert, die Aufgabe allein zu bewältigen, und/oder hat eine niedrige Frustrationsgrenze, sodass sie ohne positive Bestärkung im Tun bzw. pos. Rückmeldung bei bereits geleisteten Teilaufgaben keinen Drang mehr verspürt, weiter zu arbeiten.

Ihre Störungen könnten Ausdruck dieser Hilflosigkeit und Frustration sein.

Das Unverständnis der Lerngruppe scheint hier ebenfalls Ausdruck für eine komplexe Struktur von Ursachen u. Wirkung zu sein. Die anderen SuS sehen „nur“ die Störung, können aber nicht die Ursache begreifen.

Überlegen Sie, wie die Geschichte weitergehen kann.

Ziel der Lehrperson sollte sein, dass eine gute Lernatmosphäre für alle SuS vorhanden ist. Ihr obliegt es, die Ursachen der Störung zu ergründen und entsprechend Nachbesserung in der Methodik oder aber auch der Feedback-Kultur anzustellen.

Hier ein paar Ideen:

- Einteilung in Teilabschnitte bei der Erarbeitung
- positives Bestärken
- Handlungsweise und Arbeitsauftrag nachvollziehbar erklären

U. U. ändert sich dadurch die Arbeitsweise der besagten Schülerin. Die Akzeptanz innerhalb der Lerngruppe wird ggf. wieder ins Positive verkehrt.

Generell bleibt aber anzumerken, dass es div. weitere Faktoren geben wird, die sowohl das Arbeitsverhalten beeinflussen als auch das „standing“ der Schülerin innerhalb ihrer Peergroup bedingen.

GYM_RANMI080_star_sarah_post_2017

Studium: LA-Gym

Geschlecht: weiblich

Sarah fällt es schwer, die bei Gruppenarbeiten an sie gestellten Anforderungen der Informationsbeschaffung und -bearbeitung zu bewältigen. Sie stört häufig den Gruppenprozess. Deshalb arbeiten auch ihre Mitschülerinnen und Mitschüler ungern mit Sarah in einer Gruppe und beschweren sich häufig bei der Lehrerin über Sarahs Unproduktivität.

Analysieren Sie die Situation.

Sarah scheint ein Problem damit zu haben bzw. große Schwierigkeiten, sich selbständig in Gruppenarbeiten einzubringen. Vermutlich fehlt es ihr an geeigneten Strukturen, langsam Schritt für Schritt sowohl eigenständig als auch im Team an Aufgaben zu arbeiten.

Es könnte nahe liegen, dass sie einerseits eine Lern- bzw. Konzentrationsschwäche hat oder andererseits Schwierigkeiten, mit sozialen Schwächen umzugehen.

Überlegen Sie, wie die Geschichte weitergehen kann.

Es wäre sicher gut, wenn die Lehrkraft mit Sarah ein Gespräch führen könnte, um gemeinsam nach Ursachen, Problemen und Schwierigkeiten zu suchen/forschen.

Vielleicht wäre es hilfreich, wenn sie noch einmal genaue Verhaltensregeln in Gruppenarbeiten nahegelegt bekommt, an denen sie sich orientieren kann. Zusätzlich wären zunächst einzelne Teilaufgaben zu Beginn für Sarah einfach zu bewältigen, sodass sie nach und nach auf einem Erfolgserlebnis aufbauen kann.

Denkbar wäre auch, dass eine Sonderpädagogin sich das Verhalten von Sarah genauer anschaut und ggf. einen sonderpäd. Förderschwerpunkt feststellt und ggf. auch geeignete Hilfsmaßnahmen einleitet.

GYM_SANRU070_star_sarah_post_2017

Studium: LA-Gym

Geschlecht: weiblich

Sarah fällt es schwer, die bei Gruppenarbeiten an sie gestellten Anforderungen der Informationsbeschaffung und -bearbeitung zu bewältigen. Sie stört häufig den Gruppenprozess. Deshalb arbeiten auch ihre Mitschülerinnen und Mitschüler ungern mit Sarah in einer Gruppe und beschweren sich häufig bei der Lehrerin über Sarahs Unproduktivität.

Analysieren Sie die Situation.

Sarah scheint überfordert mit den Aufgabenstellungen bzw. deren Verständnis. Daraus resultieren die Bearbeitungsprobleme in den Gruppenarbeitsphasen. Daraus resultiert ihr störendes Verhalten in den Gruppen, was zum Ausschluss aus den Gruppen führt.

Die Unproduktivität, die die Mitschüler*innen beklagen, kommt durch das Nichtverstehen und dem daraus resultierenden Nichtarbeiten zustande.

Überlegen Sie, wie die Geschichte weitergehen kann.

Wenn Sarah nicht unter die Arme gegriffen wird (bestimmte Förderung, differenziertes Material, Einzelbetreuung → generell erstmal die Feststellung der Ursache), wird in der Zukunft ein kompletter Ausschluss aus der Arbeitsgemeinschaft stattfinden. Dies wird sich unmittelbar auf die Klassengemeinschaft im Sozialen auswirken und Sarah wird zu Außenseiterin.

Wie oben angesprochen, muss generell Sarahs Problem festgestellt werden, um ihr dann individuell zugeschnittene Hilfe/Förderung zukommen zu lassen.

PRISE_HKRUL210_star_sarah_post_2017

Studium: LA-PriSe

Geschlecht: weiblich

Sarah fällt es schwer, die bei Gruppenarbeiten an sie gestellten Anforderungen der Informationsbeschaffung und -bearbeitung zu bewältigen. Sie stört häufig den Gruppenprozess. Deshalb arbeiten auch ihre Mitschülerinnen und Mitschüler ungern mit Sarah in einer Gruppe und beschweren sich häufig bei der Lehrerin über Sarahs Unproduktivität.

Analysieren Sie die Situation.

Sarah ist überfordert und weiß nicht, wie sie denen - an sie gestellten - Anforderungen nachkommen soll. Möglicherweise ist ihr nicht klar, was sie genau tun soll, und die Offenheit des Arbeitsauftrags und die damit einhergehende Verantwortung für die Gruppe überfordert/verunsichert sie und endet in Unproduktivität und Ablehnung von der Gruppe.

Diese Reaktion der Gruppe auf ihre Unsicherheit und eine mögliche strenge Aufforderung durch die Lehrperson, wird ihre Unsicherheit nur verstärken und ist in keinerlei Art und Weise lernförderlich. Sarah braucht andere Rahmenbedingungen, um lernen zu können. Was könnte ihr helfen?

Die Lehrperson könnte den Unmut der Gruppe über das Verhalten von Sarah insofern hinterfragen, als dass sie erkennt, dass Sarah mit der Offenheit des Arbeitsauftrags nicht zurechtkommt und nicht genau weiß, was von ihr erwartet wird. Hier kann die Lehrperson Sarah entsprechende Hilfestellungen geben oder möglicherweise einen Ruheort/Lernort zur Verfügung stellen, um die Bedingungen zu gewährleisten, die das Kind erfolgreich lernen lassen. Dann wird durch ein zukünftig positives Feedback durch die Gruppe Sarahs Selbstbewusstsein/Wirksamkeit gestärkt!

Überlegen Sie, wie die Geschichte weitergehen kann.

Die Lehrperson könnte den Unmut der Gruppe über das Verhalten von Sarah insofern hinterfragen, als dass sie erkennt, dass Sarah mit der Offenheit des Arbeitsauftrags nicht zurechtkommt und nicht genau weiß, was von ihr erwartet wird. Hier kann die Lehrperson Sarah entsprechende Hilfestellungen geben oder möglicherweise einen Ruheort/Lernort zur Verfügung stellen, um die Bedingungen zu gewährleisten, die das Kind erfolgreich lernen lassen. Dann wird durch ein zukünftig positives Feedback durch die Gruppe Sarahs Selbstbewusstsein/Wirksamkeit gestärkt!

PRISE_JANUL172_star_sarah_post_2017

Studium: LA-PriSe

Geschlecht: weiblich

Sarah fällt es schwer, die bei Gruppenarbeiten an sie gestellten Anforderungen der Informationsbeschaffung und -bearbeitung zu bewältigen. Sie stört häufig den Gruppenprozess. Deshalb arbeiten auch ihre Mitschülerinnen und Mitschüler ungern mit Sarah in einer Gruppe und beschweren sich häufig bei der Lehrerin über Sarahs Unproduktivität.

Analysieren Sie die Situation.

Vermutlich hat Sarah eine kurze Aufmerksamkeitsspanne, da sie sich nicht lange mit den Anforderungen auseinandersetzen kann.

Dies liegt wahrscheinlich daran, dass Sarah überfordert ist. Es könnte sein, dass sie den Anforderungen nicht gewachsen ist, sich dadurch nicht motivieren lässt, mitzuarbeiten, und sich deshalb mit anderen Dingen beschäftigt.

Gerade in Gruppenarbeiten fällt es vielleicht auf, dass Sarah nichts versteht, und sie stört dann lieber den Gruppenprozess. Bevor es auffällt, dass die Aufgaben zu schwer sind.

Überlegen Sie, wie die Geschichte weitergehen kann.

Ich könnte mir vorstellen, dass Sarah einen Sonderpädagogen zur Seite gestellt bekommt, mit dem sie die Aufgaben zusammen löst.

Ebenfalls wäre es von Vorteil, wenn Sarah individuell zugeschnittene Aufgaben erhält, die sie lösen kann.

Eine individuelle Förderung (Einzel/Gruppe) ist hierbei wichtig, um Sarah integrativ mit einzubinden.

Vielleicht gibt es eine Gruppe, die bei Gruppenarbeit Sarah unterstützt und ihr in kleineren Schritten die Aufgaben erklärt.

Für das Soziale muss Sarah besser in die Gruppenarbeit eingefügt werden.

Ein Wochenplan, den sie abarbeiten kann, wäre ebenfalls sehr hilfreich.

PRISE_JREHO191_star_sarah_post_2017

Studium: LA-PriSe

Geschlecht: weiblich

Sarah fällt es schwer, die bei Gruppenarbeiten an sie gestellten Anforderungen der Informationsbeschaffung und -bearbeitung zu bewältigen. Sie stört häufig den Gruppenprozess. Deshalb arbeiten auch ihre Mitschülerinnen und Mitschüler ungern mit Sarah in einer Gruppe und beschweren sich häufig bei der Lehrerin über Sarahs Unproduktivität.

Analysieren Sie die Situation.

Sarah scheint Schwierigkeiten mit den Anforderungen zu haben. Dies könnte mehrere Gründe haben. Z.B. könnten die Aufgabenstellungen ungenau formuliert sein, so dass Sarah nicht genau weiß, was zu tun ist, und deswegen stört. Weitere Gründe wären eine Unter- oder Überforderung, sodass Sarah resigniert und die Lust am Arbeiten verliert. Das kann sich in Unproduktivität äußern, was wiederum zu Frustration bei den Mitschülern führt. Bei einem Gespräch mit Sarah könnte man die genauen Gründe erfahren und den Unterricht bzw. die Aufgaben anpassen. Des Weiteren sollte ein Gespräch mit der gesamten Klasse stattfinden, damit man der möglichen Ausgrenzung Sarahs entgegenwirken kann.

Überlegen Sie, wie die Geschichte weitergehen kann.

Die Lehrkraft sucht gezielt ein Gespräch mit Sarah, der gesamten Klasse und Sarahs Eltern. Wenn sich die Situation durch die resultierenden Handlungen (z.B. andere Aufgabenstellungen und -formate) nicht verbessert, sollte die Lehrkraft auch nach Rat im Kollegium suchen. Je nach Situation kann auch eine Kooperation mit Sozial- und Sonderpädagogen hilfreich sein.

Evtl. Unstimmigkeiten innerhalb der Klassengemeinschaft sollten angesprochen und durch die Schüler geklärt werden, da die Klassenatmosphäre einen wichtigen Einfluss auf die Lernaktivität aller Schüler hat.

PRISE_KKIPE050_star_sarah_post_2017

Studium: LA-PriSe

Geschlecht: weiblich

Sarah fällt es schwer, die bei Gruppenarbeiten an sie gestellten Anforderungen der Informationsbeschaffung und -bearbeitung zu bewältigen. Sie stört häufig den Gruppenprozess. Deshalb arbeiten auch ihre Mitschülerinnen und Mitschüler ungern mit Sarah in einer Gruppe und beschweren sich häufig bei der Lehrerin über Sarahs Unproduktivität.

Analysieren Sie die Situation.

Evtl. ist S. überfordert, ihren Platz in der Gruppe zu finden - was ist ihre Aufgabe innerhalb der Gruppe?

Aber:

Welche Aufgaben haben die anderen SuS? Sollen sie S. unterstützen?

Hat die LK den Gruppenmitgliedern klare Aufg. gegeben?

Ist GA bereits ausreichend eingeführt (?) und etabliert?

Wissen die SuS, wo/wie Infos beschafft werden?

Gibt es differenzierte/individuelle Arbeitsplätze?

Überlegen Sie, wie die Geschichte weitergehen kann.

Aufgabe der LK kann es sein:

- sich die räuml. Situation anzuschauen
- → Gibt es verschiedene Möglichkeiten, sich zu organisieren und zu arbeiten?
- sich das Material/die Aufgabe auszudenken
- → Kann S. die Aufgabe verstehen und umsetzen?
- Regeln f. d. GA besprechen
- → Kennen alle ihre Aufgaben?
- → Ist die Gruppenzusammenstellung konstant oder wechselt sie?
- Welche Hilfen braucht S./die anderen SuS?
- Was sind die Stärken von S./den anderen SuS?

PRISE_MALLA120_star_sarah_post_2017

Studium: LA-PriSe

Geschlecht: weiblich

Sarah fällt es schwer, die bei Gruppenarbeiten an sie gestellten Anforderungen der Informationsbeschaffung und -bearbeitung zu bewältigen. Sie stört häufig den Gruppenprozess. Deshalb arbeiten auch ihre Mitschülerinnen und Mitschüler ungern mit Sarah in einer Gruppe und beschweren sich häufig bei der Lehrerin über Sarahs Unproduktivität.

Analysieren Sie die Situation.

Es scheint, als wäre Sarah mit den Aufgaben etc. in der Gruppenarbeit überfordert. Dadurch ist sie frustriert und/oder gelangweilt und stört den Arbeitsprozess der Gruppe. Zudem könnte es sein, dass sie eine kürzere Aufmerksamkeitsspanne als ihre Mitschüler hat, was ihr zusätzlich die Arbeit erschwert.

Die Gruppe entwickelt eine „Abneigung“ gegen die Zusammenarbeit mit Sarah, da sie stört und nicht arbeitet. Sie erkennen wahrscheinlich nicht den Grund für ihr Verhalten.

Überlegen Sie, wie die Geschichte weitergehen kann.

Ich könnte mir vorstellen, dass die Unterstützung eines Sonderpädagogen Sarah helfen würde. Dieser könnte darauf achten, dass Sarah arbeitet und sich konzentriert, damit sie ihre Mitschüler nicht ablenkt.

Zudem würde ich Sarah nicht in Gruppen arbeiten lassen, sondern höchstens in Partnerarbeit. Dabei würde ich als Lehrperson die oder den Partner auswählen. Ein/e stärkere/r SuS könnte sie unterstützen, wenn sie nicht weiter kommt. Außerdem wäre der Sonderpädagoge als zusätzl. Unterstützung da.

Des Weiteren würde ich für die Klasse differenziertes Material herstellen, damit Sarah auch die Möglichkeit hat, an für sie geeignetem Material zu arbeiten. Dadurch, dass das differenzierte Material für die gesamte Klasse zur Verfügung gestellt wird, nimmt Sarah keine Sonderstellung ein und auch andere SuS haben die Möglichkeit leichteres oder schwierigeres Material zu bearbeiten.

PRISE_MANWA201_star_sarah_post_2017

Studium: LA-PriSe

Geschlecht: weiblich

Sarah fällt es schwer, die bei Gruppenarbeiten an sie gestellten Anforderungen der Informationsbeschaffung und -bearbeitung zu bewältigen. Sie stört häufig den Gruppenprozess. Deshalb arbeiten auch ihre Mitschülerinnen und Mitschüler ungern mit Sarah in einer Gruppe und beschweren sich häufig bei der Lehrerin über Sarahs Unproduktivität.

Analysieren Sie die Situation.

Sarah ist mit den Anforderungen überfordert und ist nicht richtig integriert, daher stört sie. Für Sarah wäre es sinnvoll, wenn für sie auf unterschiedlichen Ebenen differenziert werden könnte, denn es wäre auch nicht inklusiv, sie komplett von der Gruppe zu exkludieren. Eine Möglichkeit wäre zum Beispiel, wenn sie zusammen in einer Gruppe mit SuS wäre, die ähnliche Probleme haben, um dann gezielter und differenzierter die Gruppe fördern und auch fordern zu können.

Überlegen Sie, wie die Geschichte weitergehen kann.

Eine Möglichkeit habe ich bereits bei der Analyse aufgezeigt.

Eine weitere Möglichkeit besteht darin, dass diese Schülerin, mit einer möglichen Lernschwäche und damit einhergehend sozialen Problemen, individueller von einem SoPäd. betreut werden könnte. Dieser könnte im ersten Step die Gruppengröße auf Partnerarbeit minimieren, denn größere Gruppen scheinen Sarah zu überfordern.

Falls das nicht klappt, braucht die Schülerin runtergestuftes/vereinfachtes Material in Einzelarbeit. Auch könnten die anderen Gruppenmitglieder für die Situation von den Lehrkräften sensibilisiert werden in Bezug auf Sarahs Förderbedarf. Wenn für Sarah keine alternativen Angebote geschaffen werden, wird sie weiterhin stören und nicht lernen - ein Teufelskreis!

GYM_AMASI300_taubesarah_prae_2016

Studium: LA-Gym

Geschlecht: weiblich

Sarah fällt es schwer, die bei Gruppenarbeiten an sie gestellten Anforderungen der Informationsbeschaffung und -bearbeitung zu bewältigen. Sie stört häufig den Gruppenprozess. Deshalb arbeiten auch ihre Mitschülerinnen und Mitschüler ungern mit Sarah in einer Gruppe und beschweren sich häufig bei der Lehrerin über Sarahs Unproduktivität.

Analysieren Sie die Situation.

Sarah sollte einen Mitschüler zur Unterstützung bekommen, der zuerst einmal die Aufgabenstellung mit ihr durchgeht. Der Lehrer könnte aber auch eine Differenzierung der Aufgaben vornehmen und Sarah den Auftrag geben, die Grundanforderungen der Aufgabe zu bearbeiten. Die anderen Gruppenmitglieder bearbeiten jeweils andere Teilaufgaben.

Überlegen Sie, wie die Geschichte weitergehen kann.

Sobald die Aufgaben leichter sind, versteht Sarah sie besser und arbeitet besser mit. Das Stören lässt nach, da sie merkt, dass sie etwas kann. Die Zusammenarbeit wird einfacher.

GYM_EMABO162_taubesarah_prae_2016

Studium: LA-Gym

Geschlecht: weiblich

Sarah fällt es schwer, die bei Gruppenarbeiten an sie gestellten Anforderungen der Informationsbeschaffung und -bearbeitung zu bewältigen. Sie stört häufig den Gruppenprozess. Deshalb arbeiten auch ihre Mitschülerinnen und Mitschüler ungern mit Sarah in einer Gruppe und beschweren sich häufig bei der Lehrerin über Sarahs Unproduktivität.

Analysieren Sie die Situation.

Sarah scheint entweder eine Konzentrationsschwäche zu haben oder sie scheint gelangweilt vom Unterricht zu sein. Eine dritte Möglichkeit wäre, dass sie vielleicht sogar unterfordert ist und sie schon vieles weiß und kann.

Überlegen Sie, wie die Geschichte weitergehen kann.

- Gespräch mit Sarah (in Ruhe/unter vier Augen)
- Danach Gespräch mit Eltern → Resultat des Gespräches mit Sarah beurteilen
- Eltern fragen, ob dies auch in ihrem Hause eine Problemsituation darstellt
- Mit ihnen und Sarah versuchen eine Lösung zu finden, die besonders Sarah entgegenkommt

GYM_JANGRO31_taubesarah_prae_2016

Studium: LA-Gym

Geschlecht: weiblich

Sarah fällt es schwer, die bei Gruppenarbeiten an sie gestellten Anforderungen der Informationsbeschaffung und -bearbeitung zu bewältigen. Sie stört häufig den Gruppenprozess. Deshalb arbeiten auch ihre Mitschülerinnen und Mitschüler ungern mit Sarah in einer Gruppe und beschweren sich häufig bei der Lehrerin über Sarahs Unproduktivität.

Analysieren Sie die Situation.

Die Mitschüler/innen von Sarah scheinen nicht sehr geschult im Umgang mit Mitschüler/innen mit Förderbedarf. Durch die Reaktion der anderen Gruppenmitglieder wird Sarahs Unproduktivität sicher noch gesteigert und damit auch die Störung der Gruppe. In der beschriebenen Gruppenarbeit scheint wenig Wert auf eine funktionierende Gruppe gelegt worden zu sein. Deswegen findet keine gute Gruppenarbeit statt und Sarahs „Unfähigkeit“ wird schnell als Unproduktivität ausgelegt. Es scheint hier nur um eine auf Produktivität ausgelegte Gruppenarbeit zu gehen (ohne den Fokus auf die Ausbildung von Sozialkompetenzen).

Überlegen Sie, wie die Geschichte weitergehen kann.

Sarah kann so nicht weiter an ihren Texterschließungskompetenzen arbeiten und erbringt entsprechende Leistungen, wenn die Lehrkraft nicht entsprechend reagiert. Die Lehrkraft könnte Sarah in eine leistungsschwächere Gruppe setzen, wo man ihrem Tempo mehr Verständnis entgegenbringt. Außerdem könnten Gruppenarbeitstrainings helfen, um solche Sozialkompetenzen zu stärken, damit in einer Gruppenarbeit vor allem der gemeinschaftliche Lernprozess im Fokus steht.

GYM_JKAHA141_taubesarah_prae_2016

Studium: LA-Gym

Geschlecht: männlich

Sarah fällt es schwer, die bei Gruppenarbeiten an sie gestellten Anforderungen der Informationsbeschaffung und -bearbeitung zu bewältigen. Sie stört häufig den Gruppenprozess. Deshalb arbeiten auch ihre Mitschülerinnen und Mitschüler ungern mit Sarah in einer Gruppe und beschweren sich häufig bei der Lehrerin über Sarahs Unproduktivität.

Analysieren Sie die Situation.

Gruppenarbeit scheint Sarah schwerzufallen. Der Auftrag der Informationsbeschaffung ist vom Anspruch her nicht außergewöhnlich schwer, ob der Auftrag der Bearbeitung komplex ist, ist nicht angegeben.

Die Aufgabe der Lehrkraft liegt nun darin, mögliche Ursachen dafür zu finden und diese Hindernisse in Zusammenarbeit mit Sarah und ihren Mitschüler/innen bestmöglich zu bewältigen. Hierfür sind viele Informationen interessant und möglicherweise relevant:

- Welches Alter haben die SuS? → Ist das Desinteresse womöglich entwicklungsbedingt (z.B. Pubertät)?
- Wie ist Sarahs soziale Position in der Klasse? Ist womöglich ihre Beziehung zu den anderen SuS belastet?
- Wie sind die Aufgaben konzipiert? Sind die Aufgaben womöglich für Sarahs Lerntyp unpassend?
- Was passiert in Sarahs sozialem Umfeld? Private Probleme können massiv die Arbeitsleistung beeinflussen.

Überlegen Sie, wie die Geschichte weitergehen kann.

Idealerweise wird das Problem erkannt und kann mit Anpassungen des Unterrichts und der Arbeitsmethoden behoben werden. Ist dem nicht so und liegt das Problem außerhalb der Reichweite von Lehrkraft und SuS, so kann für Toleranz innerhalb der Lerngruppe geworben werden bzw. Toleranz gefördert werden. SuS können für die Heterogenität der Klasse und aller ihrer Mitmenschen sensibilisiert werden, wodurch Sarah in der Gruppenarbeit zwar „stört“, dies aber von den anderen SuS aufgefangen werden kann im Sinne einer Akzeptanz des Verhaltens.

Ebenso gut vorstellbar ist, dass mit dem Verhalten nicht produktiv umgegangen wird. Es kommt zu anhaltenden Konflikten, Sarahs Leistungen verschlechtern sich. Sarahs Verhalten wird akzeptiert im Sinne von einer Sarah-kann-man-nicht-helfen-Haltung.

GYM_KSIJO160_tauben_sarah_prae_2016

Studium: LA-Gym

Geschlecht: weiblich

Sarah fällt es schwer, die bei Gruppenarbeiten an sie gestellten Anforderungen der Informationsbeschaffung und -bearbeitung zu bewältigen. Sie stört häufig den Gruppenprozess. Deshalb arbeiten auch ihre Mitschülerinnen und Mitschüler ungern mit Sarah in einer Gruppe und beschwerten sich häufig bei der Lehrerin über Sarahs Unproduktivität.

Analysieren Sie die Situation.

Sarah scheint es schwer zu fallen, sich in einer Gruppe auf ihre Aufgabe zu konzentrieren. Ob sie generell Probleme bei der Informationsbeschaffung und -bearbeitung hat, wird aus diesem Textabschnitt nicht deutlich. Ihr fällt es schwer, Informationen eigenständig einzuholen und diese dann zu verarbeiten. Die Mitschüler fühlen sich vermutlich daran gestört, wenn Sarah bei ihnen immer nachfragt oder ggf. einfach nur abschreibt. Somit ist sie für ihre Mitschüler keine große Hilfe. Um die Situation zu lösen, wären mehr Informationen nötig, z. B.: Wie alt sind die SuS? Sind die Aufgaben in einer Gruppe für alle SuS gleich? Wie ist die sonstige soziale Integration von Sarah in der Klasse? Tritt diese Problematik nur in einem bestimmten Fach auf?

Überlegen Sie, wie die Geschichte weitergehen kann.

Idealerweise kann die Problematik nach und nach behoben werden, wenn mit Sarah zusammen ihr konkretes Problem herausgearbeitet werden kann und gemeinsam Lernvorhaben entwickelt werden. Der Lehrer kann darüber hinaus ein Gespräch mit der Klasse führen, um für Toleranz und Verständnis zu „werben“ und die Klasse für Problematiken wie diese zu sensibilisieren. Sobald Sarah für sich eigene Ansatzpunkte gefunden hat, um ihre Gruppenarbeit zu verbessern, und die SuS sie versuchen in ihrem Können zu integrieren, kann sich die Arbeitsatmosphäre verbessern.

GYM_LBAHE300_taubesarah_prae_2016

Studium: LA-Gym

Geschlecht: weiblich

Sarah fällt es schwer, die bei Gruppenarbeiten an sie gestellten Anforderungen der Informationsbeschaffung und -bearbeitung zu bewältigen. Sie stört häufig den Gruppenprozess. Deshalb arbeiten auch ihre Mitschülerinnen und Mitschüler ungern mit Sarah in einer Gruppe und beschweren sich häufig bei der Lehrerin über Sarahs Unproduktivität.

Analysieren Sie die Situation.

Durch die offensichtliche Überforderung Sarahs, die Anforderungen der Gruppenarbeit zu bewältigen, zeigt sie ein auffälliges Verhalten. Dieses kann darauf zurückgeführt werden, dass die anderen Gruppenmitglieder womöglich ein anderes Kompetenzniveau haben und Sarah demnach in der Gruppe keinen Anschluss findet. Da Sarah wahrscheinlich nicht in demselben Tempo bzw. derselben Form arbeiten kann, kann sie nicht folgen und dies löst bei ihren Gruppenmitgliedern womöglich den Gedanken aus, dass Sarah faul bzw. unproduktiv sei. Sarahs Verhalten kann dabei eher als eine Kompensationsstrategie bezgl. ihrer Überforderung betrachtet werden. Die Lehrperson sollte dementsprechend darauf achten, Sarah in eine Gruppe zu integrieren, in der sie guten Anschluss findet und nicht überfordert wird, in der die Niveaus ähnlich sind bzw. SuS sind, die Sarah in der Gruppenarbeit unterstützen bzw. etwas anleiten.

Überlegen Sie, wie die Geschichte weitergehen kann.

Die Geschichte könnte so weitergehen, dass die Lehrperson die Beschwerden der Gruppenmitglieder über Sarah zur Kenntnis nimmt und diese reflektiert. Wenn Sie die Überforderung Sarahs bislang noch nicht bemerkt haben sollte, sollte es zumindest nun geschehen sein. Meiner Meinung nach sollte die Lehrperson Sarahs Verhalten genauer betrachten und ggf. auch andere Meinungen bzw. Erfahrungen von Lehrpersonen, die Sarah im Unterricht betreuen, mit einbeziehen. Es sollte definitiv erkannt werden, dass Sarah eine individuellere Förderung braucht und nicht in den Regelunterricht mit ggf. stärkeren SuS mitgezogen werden kann. Des Weiteren würden Gespräche mit den Eltern möglich sein, um Sarahs genaue Überforderung bestimmen zu können.

GYM_LGAUL180_taubesarah_prae_2016

Studium: LA-Gym

Geschlecht: weiblich

Sarah fällt es schwer, die bei Gruppenarbeiten an sie gestellten Anforderungen der Informationsbeschaffung und -bearbeitung zu bewältigen. Sie stört häufig den Gruppenprozess. Deshalb arbeiten auch ihre Mitschülerinnen und Mitschüler ungern mit Sarah in einer Gruppe und beschweren sich häufig bei der Lehrerin über Sarahs Unproduktivität.

Analysieren Sie die Situation.

Es kann verschiedene Möglichkeiten geben, weshalb Sarah das Arbeiten in Gruppen schwerfällt. So könnte es zum einen daran liegen, dass ihr die inhaltlichen bzw. fachlichen Kompetenzen zu schwierig erscheinen, sodass sie sich nicht in die Gruppenarbeit integrieren kann, da ihr das Verständnis fehlt. Zeigt Sarah im Allgemeinen eine Schwäche bei der Bearbeitung von Inhalten in diesem oder mehreren Fächern und nicht nur bei der Zusammenarbeit in Gruppen, handelt es sich möglicherweise um eine Lernschwäche. Eine andere Möglichkeit, weshalb Sarah Gruppenarbeiten schwerfallen, könnte eine minder ausgeprägte soziale Kompetenz sein, die aus unterschiedlichen Faktoren resultieren könnte (familiäres Umfeld, etc.). Zudem könnte Sarah gesundheitlich eingeschränkt sein oder ihrer Reaktion könnten Verhaltensauffälligkeiten zu Grunde liegen, wie z.B. ADHS oder eine Konzentrationsschwäche, so dass ihr ein Arbeiten in Gruppen schwerfällt. Möglicherweise hat Sarah auch bereits ein gewisses „Image“ in ihrer Klasse, so dass die anderen SuS ihr gegenüber bereits voreingenommen sind und ihr, statt ihr bei Schwierigkeiten zu helfen bzw. sie bewusst zu integrieren versuchen, von vorneherein keine Chance lassen und sie unbeachtet lassen, was Sarah wiederum aus Trotz dazu motivieren könnte, erst recht ein negatives Verhalten zu zeigen.

Überlegen Sie, wie die Geschichte weitergehen kann.

Es ist wichtig, herauszufinden, woraus die Unproduktivität von Sarah innerhalb der Gruppenarbeiten resultiert. Daher sollte Sarah, ihre Kompetenzen, aber auch ihr soziales Umfeld „untersucht“ werden. Erst wenn der Einflussfaktor identifiziert worden ist, kann gegen Sarahs Schwäche vorgegangen werden bzw. können Maßnahmen getroffen werden. Wie die Geschichte weitergeht, kann pauschal nicht gesagt werden, da es vielmehr darum geht, wie und ob überhaupt mit dem Fall umgegangen wird. Dies sollte Aufgabe der Lehrer und Pädagogen sein, damit auch Sarah bald produktiver an Gruppenarbeiten teilnehmen kann.

GYM_MANRE290_taubesarah_prae_2016

Studium: LA-Gym

Geschlecht: weiblich

Sarah fällt es schwer, die bei Gruppenarbeiten an sie gestellten Anforderungen der Informationsbeschaffung und -bearbeitung zu bewältigen. Sie stört häufig den Gruppenprozess. Deshalb arbeiten auch ihre Mitschülerinnen und Mitschüler ungern mit Sarah in einer Gruppe und beschweren sich häufig bei der Lehrerin über Sarahs Unproduktivität.

Analysieren Sie die Situation.

Sarah ist unsicher/unwissend in Bezug Informationsbeschaffung und -bearbeitung. Aus dieser Unsicherheit heraus „überspielt“ sie die Schwäche und stört in der Gruppe. Auf diese Weise entgeht sie der für sie unangenehmen Gruppenarbeit, die ihre Schwächen offenlegt. Über ihren soziokulturellen und ökonomischen Hintergrund und die damit verbundenen möglichen Risikofaktoren, hat man hier keine Auskunft: Sie hat offensichtlich nicht gelernt, konstruktiv in Gruppen zu lernen: Für sie ist es ein Wettbewerb anstatt eines konstruktiven „Team-Prozesses“. Anstatt mit ihr zu kommunizieren und sie zu unterstützen, beschweren sich die anderen SuS über sie. Es ist Aufgabe der Lehrerin/des Lehrers, zum einen das strategische Arbeiten (inklusive Aufteilung) bei Gruppenarbeiten in der Klasse anzuleiten. Sarah sollte sie/er unterstützen, damit sie Strategien der Informationsbeschaffung und -bearbeitung erlernt und zur Sicherheit gewinnt. Zunächst sollte sie mit einem/einer vertrauten Mitschüler/Mitschülerin in Partnerarbeit gemeinsam Strategien entwickeln, um bei der Infobeschaffung und -auswertung sicherer zu werden. Es können sich dahinter auch Konzentrationsschwierigkeiten oder Ähnliches verbergen.

Überlegen Sie, wie die Geschichte weitergehen kann.

Als Intervention könnte der Lehrer/die Lehrerin in einem vertrauten, sicheren Umfeld mit Sarah gemeinsam einen Plan entwickeln und Ziele festlegen, damit sie ihre Schwäche in der Infobearbeitung überwinden kann und motiviert wird, eigenständig daran zu arbeiten. Durch aktives Zuhören der Lehrkraft ergeben sich evtl. auch Gründe und Ursachen Sarahs, über die sie im Gespräch Auskunft gibt. Vielleicht weiß sie nicht, wie man im Team arbeitet? Vielleicht war das Thema zu schwer und sie wollte nicht, dass die anderen es merken? Vielleicht kann sie sich nicht gut konzentrieren, weil es die letzten beiden Schulstd. waren? Vielleicht hat sie sich ausgegrenzt gefühlt, weil die anderen Gruppenmitglieder von vorneherein nicht mit ihr arbeiten wollten? So ein klärendes Gespräch in Verbindung mit der Erstellung eines gemeinsamen Ziel und Interventionsplanes wäre der erste Schritt. Step-by-Step, zuerst in vertrauter Teamarbeit, sollte Sarah vertraut werden mit Infobeschaffung und -verarbeitung. Hierbei ist auch wichtig, dass sie lernt, dass sie offen ihre Defizite darlegen kann und sie in Gruppen- oder Partnerarbeit Hilfe von Mitschülern oder vom/von der Lehrerin bekommen kann.

GYM_MDELE201_taubesarah_prae_2016

Studium: LA-Gym

Geschlecht: weiblich

Sarah fällt es schwer, die bei Gruppenarbeiten an sie gestellten Anforderungen der Informationsbeschaffung und -bearbeitung zu bewältigen. Sie stört häufig den Gruppenprozess. Deshalb arbeiten auch ihre Mitschülerinnen und Mitschüler ungern mit Sarah in einer Gruppe und beschweren sich häufig bei der Lehrerin über Sarahs Unproduktivität.

Analysieren Sie die Situation.

Störungen im Unterricht und Unproduktivität haben immer Auslöser. Ich gehe in diesem Fall davon aus, dass Sarah die Aufgabe nicht verstanden hat bzw. nicht weiß, wie sie die dafür nötigen Informationen beschaffen kann. Aus ihrer Frustration heraus stört sie wohl den Gruppenprozess. Nun geht aus der Formulierung „den Gruppenprozess stören“ nicht hervor, ob sie ihre Mitschüler durch ihre eventuelle Arbeitsverweigerung stört oder ablenkt oder ob sie vielleicht auch einfach nur still ist und nicht mitarbeitet, weil sie die Aufgabe nicht versteht. In jedem Fall hat sich Sarah durch ihre Wissenslücken und durch ihr Verhalten zum Außenseiter katapultiert. Ihr selber ist die Situation wohl auch sehr unangenehm. Wenn sie weiß, dass ihre Mitschüler nicht gerne mit ihr arbeiten bzw. sie so gar nicht mögen, wird sich ihre Frustration und Arbeitsverweigerung (-ob nun aktiv oder passiv-) wohl noch weiter verschlimmern.

Überlegen Sie, wie die Geschichte weitergehen kann.

Die Lehrerin wird wohl früher oder später das Gespräch zu Sarah suchen. Vielleicht wird sie, bevor sie mit ihr spricht, auch erst einmal die Gruppenarbeit intensiver beobachten, um sich eine Idee davon zu machen, was mögliche Auslöser sein könnten, und um die Lage besser einschätzen zu können. Ich denke, wenn die Lehrerin Sarah gleich konfrontiert und sie sogar eventuell verurteilt oder mit ihr schimpft, wird sie auf wenig Kooperation und Öffnung ihrerseits stoßen. Eine gute Methode wäre es, ein ruhiges und vorwurfsfreies Gespräch zu suchen. Das wichtigste in diesem Fall wäre, dass Sarah die Aufgabe versteht bzw. mit einer anderen Aufgabe arbeitet, die sie versteht. Dabei sollte die Lehrerin wohl auch das Gespräch zu den anderen Mitschülern suchen, um sie dafür zu sensibilisieren, dass sie Sarah mehr helfen sollten. Ich glaube, es wäre falsch, Sarah von der Gruppenarbeit auszuschließen. Damit entwickelt sie sich schnell in die Sonderposition und sie könnte sich vom Unterricht und der Mitarbeit mit ihren Mitschülern ausgeschlossen fühlen.

GYM_NUROL170_taubesarah_prae_2016

Studium: LA-Gym

Geschlecht: weiblich

Sarah fällt es schwer, die bei Gruppenarbeiten an sie gestellten Anforderungen der Informationsbeschaffung und -bearbeitung zu bewältigen. Sie stört häufig den Gruppenprozess. Deshalb arbeiten auch ihre Mitschülerinnen und Mitschüler ungern mit Sarah in einer Gruppe und beschweren sich häufig bei der Lehrerin über Sarahs Unproduktivität.

Analysieren Sie die Situation.

Sarah stört ihre Mitschüler in der Gruppenarbeit. Die offene Frage ist, ob sie das aus Überforderung mit dem Lernstoff tut oder aufgrund mangelhafter Kompetenzen, sich in eine Gruppe einzufügen und zu kooperieren. Möglicherweise resultiert ihre Unproduktivität auch daraus, dass sie in einer Gruppe, in der man verschiedene Sichtweisen berücksichtigen muss und die anfällig für Störfaktoren oder Seitengespräche ist, den Fokus auf den Inhalt der Aufgabe verliert. Eventuell hat sie aber auch Lücken im Leistungsstand und traut sich deshalb eine produktive Einbringung in die Gruppenarbeit nicht zu. Es wäre sinnvoll zu erfahren, wie Sarah in der Einzelarbeit oder bei Hausaufgaben reagiert.

Überlegen Sie, wie die Geschichte weitergehen kann.

Die Lehrkraft sollte Sarahs Verhalten genauer analysieren und die Aufgaben für die Gruppenarbeiten ganz genau formulieren und gliedern, sodass sie unter den Gruppenmitgliedern verteilt werden können. Die Lehrkraft sollte Sarah auch in Einzel- und Partnerarbeit beobachten. Bei Aufgaben, die komplex sind, sollte die Lehrkraft Vor-entlastung anbieten. Schüler, die sich mit der Aufgabenstellung überfordert fühlen, könnten sich dann gezielt Hilfen beschaffen. Wenn die Ursache für Sarahs Unproduktivität ermittelt ist, sollte man für eine Verbesserung der Lernbedingungen sorgen.

GYM_TDAED031_taubesarah_prae_2016

Studium: LA-Gym

Geschlecht: weiblich

Sarah fällt es schwer, die bei Gruppenarbeiten an sie gestellten Anforderungen der Informationsbeschaffung und -bearbeitung zu bewältigen. Sie stört häufig den Gruppenprozess. Deshalb arbeiten auch ihre Mitschülerinnen und Mitschüler ungern mit Sarah in einer Gruppe und beschwerten sich häufig bei der Lehrerin über Sarahs Unproduktivität.

Analysieren Sie die Situation.

Da hier keine weiteren Informationen vorliegen, kann man die Gründe für Sarahs Schwierigkeiten nur vermuten. Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass Sarah entweder unmotiviert ist oder Probleme mit der Konzentration hat, da sie die Gruppenarbeit stört. Wichtig wäre es, mit Sarah zu reden, vielleicht erst mal alleine, um mit ihr mögliche Ursachen und Problemlösungen zu besprechen. Ich denke eher nicht, dass Sarah schüchtern ist oder sich unwohl in der Klasse fühlt, weil die oben genannten Informationen eher andeuten, dass Sarahs Verhalten auffällig und störend ist. Allerdings kann man hier auch nicht weiter entnehmen, wie die anderen SuS zu Sarah stehen und wie die Beziehung zwischen Sarah und den anderen SuS ist, ob es möglicherweise Konflikte gibt. Dies wäre nämlich auch wichtig, zu berücksichtigen.

Überlegen Sie, wie die Geschichte weitergehen kann.

Nach einigen Beschwerden der SuS könnte die Lehrkraft sich mit Sarah allein zusammensetzen, später eventuell mit den Eltern, um mögliche Gründe für Sarahs Verhalten zu erkunden. Je nachdem, wie das Problem dann aussieht, könnte man über Lösungsansätze nachdenken. Ein offenes Gespräch mit der Klasse wäre vielleicht auch hilfreich, damit mögliche Kontakte zwischen den SuS angesprochen werden. Es wäre auf jeden Fall wichtig, die Situation anzugehen und nicht zu ignorieren.

GYM_ZEMSI191_taubesarah_prae_2016

Studium: LA-Gym

Geschlecht: weiblich

Sarah fällt es schwer, die bei Gruppenarbeiten an sie gestellten Anforderungen der Informationsbeschaffung und -bearbeitung zu bewältigen. Sie stört häufig den Gruppenprozess. Deshalb arbeiten auch ihre Mitschülerinnen und Mitschüler ungern mit Sarah in einer Gruppe und beschweren sich häufig bei der Lehrerin über Sarahs Unproduktivität.

Analysieren Sie die Situation

Sarahs Unproduktivität bezüglich der Informationsbeschaffung bei der Gruppenarbeit hat erhebliche Auswirkungen auf die Qualität der Gruppenarbeit sowie auf den Gruppenprozess. Sie stört ihre Mitschüler in ihrem Nichts-Tun, wodurch auch die Mitschüler mit Sarah nicht zusammenarbeiten möchten. Womöglich ist Sarah zu überfordert und entscheidet sich dafür, sich nicht anzustrengen und stattdessen Unruhe zu stiften. Es ist daher aber auch möglich, dass sie für die Gruppenarbeit uninteressiert ist und eine Ablenkung braucht. Hierbei kann ein Konzentrationsmangel auch eine große Rolle spielen, der der Grund für Sarahs Untätigkeit ist.

Überlegen Sie, wie die Geschichte weitergehen kann.

Es ist allzu wahrscheinlich, dass Sarah zunächst von der Lehrerin ermahnt wird. Sie würde gefragt werden, was ihr Problem ist bzw. was ihr bei der Informationsbeschaffung und -bearbeitung schwerfällt.

Sodann könnte sie von der Lehrkraft Hilfestellungen bekommen sowie Tipps, wie sie an die Arbeit herangehen könnte. Die Lehrerin könnte aber auch die Gruppenmitglieder darum bitten, ihrer Mitschülerin behilflich zu sein und mit ihr zusammenzuarbeiten.

Doch wichtig ist es, dass Sarah klargemacht wird, dass sie die Arbeitsatmosphäre sehr zerstört und zur Unproduktivität geführt hat.

PRISE_AGAUL111_taubesarah_prae_2016

Studium: LA-PriSe

Geschlecht: weiblich

Sarah fällt es schwer, die bei Gruppenarbeiten an sie gestellten Anforderungen der Informationsbeschaffung und -bearbeitung zu bewältigen. Sie stört häufig den Gruppenprozess. Deshalb arbeiten auch ihre Mitschülerinnen und Mitschüler ungern mit Sarah in einer Gruppe und beschwerten sich häufig bei der Lehrerin über Sarahs Unproduktivität.

Analysieren Sie die Situation.

Sarah ist mit der Aufgabe überfordert. Sie hat eventuell häufig die Erfahrung gemacht, dass sie Anforderungen, die an sie gestellt werden, nicht bewältigen kann. Sarah resigniert und versucht erst gar nicht, die Aufgabe zu bearbeiten. Aufgrund dessen langweilt sie sich und beginnt damit den Gruppenprozess zu stören. Da ihre Mitschüler dieses Verhalten von Sarah bereits kennen, möchten sie nicht mehr mit Sarah zusammenarbeiten.

Überlegen Sie, wie die Geschichte weitergehen kann.

Sarah traut sich immer weniger zu und resigniert schließlich ganz. Sie liest Aufgabenstellungen gar nicht mehr durch, da sie bereits davon ausgeht, dass sie die Aufgabe sowieso nicht bewältigen kann. Aufgrund Sarahs Verhaltens wollen auch ihre Mitschüler nicht mit ihr zusammenarbeiten. Die Mitschüler sehen nur, dass Sarah sich überhaupt nicht bemüht und sie nur stört. Sie erkennen nicht, was dahintersteckt. Sarah eckt immer mehr in der Klassengemeinschaft an und die Mitschüler wollen schon bald überhaupt nichts mehr mit ihr zu tun haben. Sarah wird auch in den Pausen gemieden und wird schon bald zum Außenseiter.

PRISE_FGUGH142_taubesarah_prae_2016

Studium: LA-PriSe

Geschlecht: weiblich

Sarah fällt es schwer, die bei Gruppenarbeiten an sie gestellten Anforderungen der Informationsbeschaffung und -bearbeitung zu bewältigen. Sie stört häufig den Gruppenprozess. Deshalb arbeiten auch ihre Mitschülerinnen und Mitschüler ungern mit Sarah in einer Gruppe und beschwerten sich häufig bei der Lehrerin über Sarahs Unproduktivität.

Analysieren Sie die Situation.

Die Mitschüler möchten gerne in der Gruppenarbeit produktiv sein und eine Leistung erbringen. Sarah hindert sie mit ihrer Einstellung, da es eine Gruppenaufgabe ist und sie miteinander kommunikativ und teamfähig arbeiten sollen, was durch Sarahs Verhalten schlecht möglich ist. Womöglich hat Sarah Defizite, wie in der Gruppe gearbeitet werden soll, oder Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren. Es muss nicht unbedingt daran liegen, dass sie faul ist, sondern es kann einen anderen Hintergrund haben.

Überlegen Sie, wie die Geschichte weitergehen kann.

Sarah wird aus dem Gruppenprozess ausgeschlossen, damit die restlichen SuS gut arbeiten können. Sarah muss nun eventuell durch Unterstützung der Lehrkraft die Aufgabe machen und ein produktives Ergebnis für ihre Verhältnisse leisten.

PRISE_JGUJA220_taubesarah_prae_2016

Studium: LA-PriSe

Geschlecht: weiblich

Sarah fällt es schwer, die bei Gruppenarbeiten an sie gestellten Anforderungen der Informationsbeschaffung und -bearbeitung zu bewältigen. Sie stört häufig den Gruppenprozess. Deshalb arbeiten auch ihre Mitschülerinnen und Mitschüler ungern mit Sarah in einer Gruppe und beschweren sich häufig bei der Lehrerin über Sarahs Unproduktivität.

Analysieren Sie die Situation.

Sarah ist noch sehr unsicher in der selbständigen Arbeit. Sie beherrscht wenige/keine Methoden, um ihre Arbeiten selbständig zu strukturieren und durchzuführen. Sarah sucht die Hilfe der Mitschüler, die ihrerseits damit überfordert sind, diese Hilfestellungen zu leisten. Es ist nicht klar, ob die Mitschüler nicht helfen können, weil ihnen die inhaltlichen und methodischen Mittel fehlen, oder ob sie diese Hilfe nicht als Teil der Gruppenarbeit begreifen, da sie sich nur auf ihre eigene Aufgabe fokussieren. Die Gruppendynamik funktioniert nicht, der Lehrer wird als dominanter Helfer dazu geholt.

Überlegen Sie, wie die Geschichte weitergehen kann.

Der Lehrer könnte Anregungen dazu geben, wie die Aufgabenverteilung in der Gruppe gestaltet werden könnte, so dass Sarah Aufgaben erhält, die sie bearbeiten kann. Die Mitschüler könnten dazu angeregt werden, zunächst einmal gemeinsam in der Gruppe die einzelnen Arbeitsaufträge durchzugehen und die Arbeitsschritte festzuhalten. Es könnten Teambildungen innerhalb der Gruppe stattfinden, so dass einzelne Arbeitsschritte gemeinsam erledigt werden oder auch gemeinsam mit der ganzen Gruppe. Die Gruppe könnte ihre Ergebnisse häufiger zusammentragen und die Einzelergebnisse besprechen, diskutieren und Anregungen zur Weiterarbeit geben.

PRISE_MSIFR230_taubesarah_prae_2016

Studium: LA-PriSe

Geschlecht: weiblich

Sarah fällt es schwer, die bei Gruppenarbeiten an sie gestellten Anforderungen der Informationsbeschaffung und -bearbeitung zu bewältigen. Sie stört häufig den Gruppenprozess. Deshalb arbeiten auch ihre Mitschülerinnen und Mitschüler ungern mit Sarah in einer Gruppe und beschweren sich häufig bei der Lehrerin über Sarahs Unproduktivität.

Analysieren Sie die Situation.

Sarah kennt wahrscheinlich keine geeigneten Methoden bzw. Kompetenzen, um sich Informationen zu beschaffen oder diese zu verarbeiten. Aus diesem Grund wird sich Sarah überfordert fühlen und kompensiert dies, indem sie ihre Mitschüler stört. Mit diesem Stören versucht sie, zudem indirekt, auf ihre nicht vorhandenen Kompetenzen gegenüber den Mitschülern aufmerksam zu machen und erhofft sich eine Hilfestellung, um auch die an sie gestellten Anforderungen bewältigen zu können. Von der Lehrperson und den Mitschülern wird jedoch nur Sarahs Unproduktivität und Stören wahrgenommen, sodass das Problem bzw. der Konflikt nicht gelöst werden kann.

Überlegen Sie, wie die Geschichte weitergehen kann.

Mit großer Wahrscheinlichkeit wird Sarah von der Lehrperson ermahnt und bei weiterem Stören aus dem Gruppenprozess ausgeschlossen und erhält zunächst eine Einzelaufgabe, die sie im späteren Verlauf der Gruppe vorstellen soll. Entweder Sarah kann die Aufgabe bewältigen oder Sarah stagniert vollkommen und geht über zur Leistungsverweigerung, welche Konsequenzen (wie Elterngespräch, schlechte Noten) zur Folge haben kann.

Auf der anderen Seite kann Sarah bei der Bewältigung der Einzelaufgabe sich wieder integrieren und Anerkennung bei den Mitschülern gewinnen.

PRISE_RGAUW020_taubesarah_prae_2016

Studium: LA-PriSe

Geschlecht: weiblich

Sarah fällt es schwer, die bei Gruppenarbeiten an sie gestellten Anforderungen der Informationsbeschaffung und -bearbeitung zu bewältigen. Sie stört häufig den Gruppenprozess. Deshalb arbeiten auch ihre Mitschülerinnen und Mitschüler ungern mit Sarah in einer Gruppe und beschwerten sich häufig bei der Lehrerin über Sarahs Unproduktivität.

Analysieren Sie die Situation.

Sarah kompensiert die Überforderung, die die Gruppenarbeit für sie scheinbar darstellt durch störendes und lautes Verhalten. Dies scheint öfter der Fall zu sein und eine Hilfestellung für Sarah, um sie in den Arbeitsprozess einzugliedern, scheint weder von LuL noch von den anderen SuS gegeben zu sein. Hilfreich für eine tiefere Analyse wäre es, zu wissen, ob Sarah in allen Fächern und bei allen LuL nach dieser Aufmerksamkeit verlangt und ob es bereits Maßnahmen gab, um ihr zu helfen.

Überlegen Sie, wie die Geschichte weitergehen kann.

Es gibt letztlich grob 2 Möglichkeiten, wie es mit Sarah weitergehen kann.

1. Sie bekommt keine Hilfestellung und wird weiterhin überfordert und unproduktiv. Sie stört also weiterhin ihren eigenen Lernprozess und denen der anderen SuS. Sie wird immer weiter aus der Gruppe ausgegliedert und verliert evtl. letzten Endes auch den Anschluss im Unterricht.
2. Der/die Lehrer/in sucht das Gespräch mit Sarah und versucht gemeinsam mit ihr herauszuarbeiten, welche Hilfestellungen sie braucht, um an der Informationsbearbeitung für den Gruppenprozess wieder teilhaben zu können. Vielleicht fehlen ihr Grundkenntnisse der Recherchearbeit oder aber der Zugang zu Info-Material - beides könnte gemeinsam behoben werden.

PRISE_SMADI162_taubesarah_prae_2016

Studium: LA-PriSe

Geschlecht: weiblich

Sarah fällt es schwer, die bei Gruppenarbeiten an sie gestellten Anforderungen der Informationsbeschaffung und -bearbeitung zu bewältigen. Sie stört häufig den Gruppenprozess. Deshalb arbeiten auch ihre Mitschülerinnen und Mitschüler ungern mit Sarah in einer Gruppe und beschwerten sich häufig bei der Lehrerin über Sarahs Unproduktivität.

Analysieren Sie die Situation.

Sarah scheint Probleme zu haben, sich länger auf eine Sache zu konzentrieren und ungern auf kompliziertere/schwierige Anforderungen einzugehen. Dadurch scheint ihre soziale Kompetenz gegenüber ihren Mitschülerinnen eingeschränkt zu sein. Anstatt zusammen mit der Gruppe zu arbeiten, um eine mögliche Lösung zu finden, wird von ihr der Gruppenarbeitsprozess gestört. Trotzdem ist die Situation mit Sarah schwierig einzuschätzen, da wenig Hintergrundinformationen über Sarah und den Klassenverband zur Verfügung stehen. Es bleibt unklar, ob Sarah immer zuletzt einer Gruppe zugeordnet wird und auch wie ihr Sozialverhalten sich außerhalb von Gruppenarbeiten verhält. Spannend wäre es zu wissen, ob sie im Schulalltag ansonsten im Interessenverband/in Freundeskreise integriert ist.

Überlegen Sie, wie die Geschichte weitergehen kann.

Da jegliche Altersangaben zu der Situation fehlen, gibt es meiner Meinung nach zwei verschiedene Ansätze. Im grundschulischen Unterricht würde wohl zunächst versucht werden, eine klasseninterne Lösung zu finden. Wenn dies nicht klappt, werden sicherlich die Eltern von Sarah mit einbezogen, damit ihr Verhalten sich bessert. Ich denke, im Alter der Sekundarstufe wird der Einbezug von Eltern eher vernachlässigt, sondern nur versucht, mithilfe der Schüler/innen eine Lösung zu finden. Seitens der Lehrperson könnte auch eine Veränderung der Gruppeneinteilungen stattfinden, indem situationsgemäß verschiedene Gruppeneinteilungsverfahren stattfinden. Zuletzt wird sicherlich analysiert, wieso Sarah den gestellten Anforderungen nicht gerecht wird, um ihr dann gezielte Hilfen geben zu können.

GYM_AMASI300_tauben_sarah_post_2017

Studium: LA-Gym

Geschlecht: weiblich

Sarah fällt es schwer, die bei Gruppenarbeiten an sie gestellten Anforderungen der Informationsbeschaffung und -bearbeitung zu bewältigen. Sie stört häufig den Gruppenprozess. Deshalb arbeiten auch ihre Mitschülerinnen und Mitschüler ungern mit Sarah in einer Gruppe und beschweren sich häufig bei der Lehrerin über Sarahs Unproduktivität.

Analysieren Sie die Situation.

Sarah könnte überfordert (evtl. auch unterfordert) sein. Auf jeden Fall wäre es wichtig, sie genau zu beobachten, um eine Diagnose zu stellen. Ich würde andere LuL ansprechen, ob sie sich in anderen Unterrichtssituationen genauso verhält, ggf. Testungen durchführen oder durchführen lassen (das aber erst, wenn alles Andere nicht hilft). Vielleicht hilft aber auch schon eine vereinfachte Aufgabenstellung (Differenzierung), andere Gruppenpartner, auf jeden Fall positives Feedback, wenn sie etwas gut macht. Mit ihr ein Gespräch führen und eine Lernvereinbarung treffen.

Überlegen Sie, wie die Geschichte weitergehen kann.

Es stellt sich heraus, dass Sarah Probleme zu Hause hat, deshalb ist sie oft unruhig und kann sich nicht konzentrieren. Nach einem Gespräch mit den Eltern wird der Familie Unterstützung durch die Familienhilfe angeboten. Mit Sarah wird eine Lernvereinbarung getroffen. Sie hat eine Freundin in der Klasse, die sie unterstützen soll und der Verstärkerplan zeigt ihr selbst und den Lehrern, in welchen Std. es schon gut geklappt hat.

GYM_EMABO162_taubesarah_post_2017

Studium: LA-Gym

Geschlecht: weiblich

Sarah fällt es schwer, die bei Gruppenarbeiten an sie gestellten Anforderungen der Informationsbeschaffung und -bearbeitung zu bewältigen. Sie stört häufig den Gruppenprozess. Deshalb arbeiten auch ihre Mitschülerinnen und Mitschüler ungern mit Sarah in einer Gruppe und beschweren sich häufig bei der Lehrerin über Sarahs Unproduktivität.

Analysieren Sie die Situation.

Sarah scheint eine Unterstützung sowohl seitens des Lehrpersonals als auch der Schülerschaft zu gebrauchen. Insbesondere, wenn es zur Gruppenarbeitsphase kommt und sie Schwierigkeiten bei der Mit- und Zusammenarbeit hat. Somit ist Partizipation seitens Sarah nicht gegeben. Genau in diesen Situationen braucht Sarah Unterstützung, da Sarah anscheinend Probleme hat, dem Unterrichtsprozess zu folgen.

Überlegen Sie, wie die Geschichte weitergehen kann.

Die Schule sollte überlegen, sich Sarahs Fall anzunehmen und ihr gezielt ein Unterstützungs- und Helfersystem anzubieten. Dies könnte so aussehen, dass ihr abwechselnd SuS die Informationen beschaffen, die für den Gruppenarbeitsprozess notwendig sind. Der Lehrer könnte gezielter auf Sarah eingehen und ihr dabei helfen und sie unterstützen, indem die Lehrkraft den Arbeitsauftrag verständlicher formuliert, ihn wiederholt usw. Des Weiteren könnte ein Schulbegleiter Sarah dabei helfen, sich zu ordnen und den Unterrichtsprozess somit besser zu verfolgen. Er könnte sie bei der Partizipation unterstützen.

GYM_JANGRO31_taubesarah_post_2017

Studium: LA-Gym

Geschlecht: weiblich

Sarah fällt es schwer, die bei Gruppenarbeiten an sie gestellten Anforderungen der Informationsbeschaffung und -bearbeitung zu bewältigen. Sie stört häufig den Gruppenprozess. Deshalb arbeiten auch ihre Mitschülerinnen und Mitschüler ungern mit Sarah in einer Gruppe und beschweren sich häufig bei der Lehrerin über Sarahs Unproduktivität.

Analysieren Sie die Situation.

Sarah scheint Unterstützungssysteme zu brauchen, da sie im gegebenen Lehr-Lern-Setting nicht zurechtkommt.

Offenbar fehlen ihr Strategien zur Konzentrationserhaltung im Unterricht und zur strukturierten Arbeit.

Aber auch die MitschülerInnen scheinen keine geeigneten Steuerungssysteme im Umgang mit MitschülerInnen zu haben.

Überlegen Sie, wie die Geschichte weitergehen kann.

Sarah könnte durch gezielte Unterstützungssysteme im Unterricht unterstützt werden. Schulbegleiter könnten helfen, den geordneten Arbeitsprozess und die Konzentration auf den Arbeitsauftrag zu fördern.

Durch Schulung der ganzen Klasse können Unterstützungssysteme für alle geschaffen werden.

So können Mitschüler zum Lernhelfer werden, die Sarahs Lernprozess auch lenkend begleiten. Das Klassenklima und die Zusammenarbeit in der Gruppe können dadurch verbessert werden.

Auch die Lehrkraft kann unterstützend in den Lernprozess eingreifen, indem sie die Aufgabenverteilung bei Gruppenarbeiten übernimmt.

Die Lehrkraft könnte ebenso die Informationsbeschaffung f. Sarah übernehmen und ihr damit mehr Zeit für die Bearbeitung lassen.

GYM_JKAHA141_taubesarah_post_2017

Studium: LA-Gym

Geschlecht: männlich

Sarah fällt es schwer, die bei Gruppenarbeiten an sie gestellten Anforderungen der Informationsbeschaffung und -bearbeitung zu bewältigen. Sie stört häufig den Gruppenprozess. Deshalb arbeiten auch ihre Mitschülerinnen und Mitschüler ungern mit Sarah in einer Gruppe und beschweren sich häufig bei der Lehrerin über Sarahs Unproduktivität.

Analysieren Sie die Situation.

Die Aufgaben, die im Gruppenprozess an Sarah gestellt werden, scheinen für sie nicht passend zu sein, da sie diese scheinbar immer wieder nicht den Anforderungen entsprechend erfüllen kann.

Daraus resultierend zeigt sie ein Verhalten, das die anderen SuS als störend empfinden, sodass sie sich mehrfach beschweren.

Die Fragen, denen nachgegangen werden kann, sind:

1. Warum ist Sarah nicht in der Lage, sich am Gruppenprozess produktiv zu beteiligen?
2. Sollte sich dafür keine Lösung finden lassen, wie kann die Klasse sie dennoch in den Arbeitsprozess integrieren und ihre Rolle, die Sarah dabei einnimmt, tolerieren?

Überlegen Sie, wie die Geschichte weitergehen kann.

1. Die LK sollte versuchen, Gründe für Sarahs Arbeitsverhalten zu finden.
 - Sind die Aufgaben zu schwer/zu leicht?
 - Kann die Aufgabe über einen anderen Lernzugang vermittelt werden?
 - Fehlt es an Motivation, am Unterrichtsgeschehen teilzunehmen?
 - Ist dieses Verhalten erst vor kurzem aufgetreten?
 - Gibt es akute Probleme in Sarahs Umfeld, die ihr Verhalten beeinflussen könnten?
 - Ist es vielleicht eine ‚Phase‘ im Verhalten?

Ein Gespräch zwischen LK und Sarah könnte Klärung bringen. Vermutlich werden die Arbeitsmethoden variiert werden müssen.

2. Sollte die LK ans Ende der Handlungsalternativen stoßen, sollte Wert auf einen positiven Umgang miteinander gelegt werden.
Ein toleranter Umgang sollte über ein positives Klassenklima gestärkt werden.
Über kooperative Arbeitsmethoden könnte Sarah unterstützt werden, ihren Beitrag zur Gruppenarbeit besser leisten zu können.

GYM_LGAUL180_taubesarah_post_2017

Studium: LA-Gym

Geschlecht: weiblich

Sarah fällt es schwer, die bei Gruppenarbeiten an sie gestellten Anforderungen der Informationsbeschaffung und -bearbeitung zu bewältigen. Sie stört häufig den Gruppenprozess. Deshalb arbeiten auch ihre Mitschülerinnen und Mitschüler ungern mit Sarah in einer Gruppe und beschweren sich häufig bei der Lehrerin über Sarahs Unproduktivität.

Analysieren Sie die Situation.

Sarah scheint eine Lernschwäche oder einen Förderschwerpunkt zu haben. Neben einer Konzentrationsschwäche könnte sie auch den FS emotionale und soziale Entwicklung haben, da sie in Gruppenarbeiten als Sozialform nicht produktiv arbeitet. Interessant wäre, ob sie auch in Einzelarbeit Schwierigkeiten hat, zu arbeiten, oder lediglich in Kooperationsformen. Es könnte sich auch um eine Lese- und Rechtschreibschwäche handeln, die Sarah beeinträchtigt, Informationen zu sammeln, die sie durch ihr Verhalten überspielen will. Auch eine Form von ADS ist denkbar. Auf jeden Fall scheint Sarahs Verhalten eine Schwäche sozialer oder kognitiver Art zu sein.

Überlegen Sie, wie die Geschichte weitergehen kann.

Es ist wichtig, zu diagnostizieren, auf welchen Umstand Sarahs Verhalten zurückzuführen ist. Nur mit einer Diagnose kann effektiv auf Sarahs Verhalten reagiert werden. Es bietet sich dann an, Sarah speziellen Förderunterricht zu geben und sie ggf. durch einen Sonderpädagogen begleiten zu lassen. Es ist dann sowohl Aufgabe der Lehrperson als auch des Pädagogen, zwischen Sarah und den anderen Schülern zu vermitteln. Auch die Schüler sollten sensibilisiert werden für ein gewisses Verhalten, das Sarah zu Tage legt. Sarah sollte an die Zusammenarbeit mit anderen Schülern herangeführt werden, sofern sie eine Schwäche sozialer Art hat. Bei Lernschwächen im Allgemeinen zielt der Förderunterricht auf den Ausbau anderer Fertigkeiten.

GYM_MANRE290_taubesarah_post_2017

Studium: LA-Gym

Geschlecht: weiblich

Sarah fällt es schwer, die bei Gruppenarbeiten an sie gestellten Anforderungen der Informationsbeschaffung und -bearbeitung zu bewältigen. Sie stört häufig den Gruppenprozess. Deshalb arbeiten auch ihre Mitschülerinnen und Mitschüler ungern mit Sarah in einer Gruppe und beschwerten sich häufig bei der Lehrerin über Sarahs Unproduktivität.

Analysieren Sie die Situation.

- Sarah ist möglicherweise überfordert.
- Sie braucht ggf. Unterstützung durch klare Listen/Einübung, wie sie die Informationen beschaffen kann.
- Vielleicht fehlen Sarah Voraussetzungen, um die Infobeschaffung zu vermeiden: Kann sie genug sehen? Lesen? Etc.?
- In d. Gruppenzusammensetzung sollte sie zunächst mit Leuten arbeiten, denen sie vertraut, um eine klare Arbeitsaufteilung zu machen, bei der Sarah keine Angst hat, um Hilfe zu bitten.
- L. sollte Sarah die Relevanz/Zielsetzung transparent machen. → Warum ist es wichtig, dass Sarah die Infos beschaffen kann? Wozu braucht Sarah die Fähigkeit?
- L.-S.-Vertrag: Wenn Sarah versucht mitzuarbeiten, wird sie von d. Lehrerin häufiger gelobt oder sammelt Sternchen, die sie gegen etwas tauschen kann (z.B. Hausaufgaben-frei).
- Gewünschtes S.-Verhalten „offiziell“ machen
- Gespräch mit S.: Was passiert in der Gruppenarbeit? Wie fühlt sie sich dabei?
- L. muss rausfinden: Schweizer-Käse-Prinzip: Wann/Wie/Wodurch stört Sarah nicht?

Überlegen Sie, wie die Geschichte weitergehen kann.

- Durch aktives Zuhören, konstruktive minimalistische Zielsetzungen einer Verhaltens-Modifikation mit Sarah aktiv arbeiten, um Schritt für Schritt ein neues Verhalten zu ritualisieren.
- Mit Sarah zusammen planen, wie man ihr bei der Gruppenarbeit helfen kann [Plan-Entwurf]
- Offizieller Verhaltensvertrag zur Unterstreichung der Ernsthaftigkeit d. Verhaltens
- Mit festen Gruppenmitgliedern, die Sarah auswählt, vereinbaren und festhalten, wie die Gruppenarbeit gelingen kann: Wer übernimmt was? Wie? Wie kann man sich gegenseitig unterstützen? Wie wird Gruppenarbeit erfolgreich? Wie fühlen sich die anderen Gruppenmitglieder, wenn Sarah stört? Wie fühlt Sarah sich?
- L: „Wunderfrage“ stellen, Hypothesen zu ihrem Verhalten suchen
- ggf. weiteres Reflektieren der L. zur Ursachenforschung von Sarahs Verhalten

GYM_MDELE201_taubesarah_post_2017

Studium: LA-Gym

Geschlecht: weiblich

Sarah fällt es schwer, die bei Gruppenarbeiten an sie gestellten Anforderungen der Informationsbeschaffung und -bearbeitung zu bewältigen. Sie stört häufig den Gruppenprozess. Deshalb arbeiten auch ihre Mitschülerinnen und Mitschüler ungern mit Sarah in einer Gruppe und beschweren sich häufig bei der Lehrerin über Sarahs Unproduktivität.

Analysieren Sie die Situation.

Zunächst einmal ist es wichtig, zu bedenken, dass Störungen immer Ursachen haben. Sarah hat wohl Probleme damit, die Anforderungen an sie in Arbeitsphasen zu erfüllen. Wenn Sie nicht weiß, was oder wie sie etwas machen soll, während alle um sie herum scheinbar friedlich und effektiv arbeiten (sie fühlen sich zumindest davon gestört, dass sie nichts zum Arbeitsprozess beiträgt), dann ist es verständlich, dass sie frustriert ist und evtl. auch aus Langeweile stört.

Sarah nimmt somit für mich eine typische Opferrolle ein.

1. Sie kann nicht mitarbeiten und lernt somit auch nichts, d.h. sie hängt auch hinterher, was den Unterrichtsstoff betrifft.
2. Sie wird dafür von anderen sogar noch ausgegrenzt.

Für mich ist das ein unendlicher Kreislauf. Je mehr sie ausgegrenzt und für ihre Unproduktivität sogar ‚gemobbt‘ wird, desto frustrierter und unproduktiver wird sie. Hier müsste man also die Schuld nicht nur bei Sarah suchen, sondern auch bei der Stellung der Aufgabe, den Anforderungen sowie dem Verhalten der Mitschüler.

Überlegen Sie, wie die Geschichte weitergehen kann.

Der Fortgang der Geschichte hängt für mich vom Lehrer ab. Ist er dafür sensibilisiert, zwischen den Anforderungen an die SuS und ihren Lernvoraussetzungen zu differenzieren, glaube ich, kann Sarah und der Situation geholfen werden. Der Lehrer könnte für sie z.B. die Aufgabe anders formulieren oder eine neue Methode der Gruppenarbeit einführen. Man könnte in der Gruppe bspw. verschiedene Rollen einführen und Sarah eine für sie zu bewältigende Rolle zuteilen. Nach und nach könnten diese Rollen getauscht werden und Sarah wäre nicht so überfordert damit, weil sie sich speziell nur um einen Aspekt kümmern würde, bspw. Zeitmanager, Dokumentation, Ergebnisvorbereitung und -präsentation etc. Die anderen Mitschüler sollten auf jeden Fall auf ihr ablehnendes Verhalten aufmerksam gemacht werden und dafür ermahnt werden. Ich finde es wichtig, die Schuld nicht nur beim Störer zu suchen, sondern auch andere Faktoren (Ursache der Störung, Bedingungen des Unterrichts) auf ihren Einfluss zu untersuchen.

GYM_NUROL170_taubesarah_post_2017

Studium: LA-Gym

Geschlecht: weiblich

Sarah fällt es schwer, die bei Gruppenarbeiten an sie gestellten Anforderungen der Informationsbeschaffung und -bearbeitung zu bewältigen. Sie stört häufig den Gruppenprozess. Deshalb arbeiten auch ihre Mitschülerinnen und Mitschüler ungern mit Sarah in einer Gruppe und beschweren sich häufig bei der Lehrerin über Sarahs Unproduktivität.

Analysieren Sie die Situation.

Der Anlass für Sarahs Störungen bei Gruppenarbeiten liegt in der Schwierigkeit, dass sie Wege der Informationsbeschaffung und -bearbeitung nicht richtig verinnerlicht hat. Da sich die Gruppenmitglieder offenkundig über ihre Unproduktivität beschweren, wird sie selbst unter ihrer fehlenden Kenntnis leiden und sich beeinträchtigt fühlen.

Der Lehrer sollte sich Zeit nehmen, seine Gruppe im Bearbeitungsprozess intensiver zu betreuen, und die Mitschüler dazu auffordern, ihre Strategien der Informationsbeschaffung und -bearbeitung laut und veranschaulichend auszusprechen. Am besten wäre Sarah in einer Gruppe mit leistungsstarken Schülern aufgehoben, denen sie nacheifern kann, bis sie die Arbeitsschritte zu ihrer eigenen Routine gemacht hat. Es wäre bei häufigen Gruppenarbeiten sinnvoll erstmal eine feste Gruppenzuteilung beizubehalten, damit Sarah sich auf eine exemplarische (*Anmerkung: ein Wort unleserlich, Routine?*) der Informationsbearbeitung konzentrieren kann, bis sie sie verinnerlicht hat.

Überlegen Sie, wie die Geschichte weitergehen kann.

Sollte der Lehrer sich vor allem darauf konzentrieren, die Störungen durch Sanktionen gegenüber Sarah zu unterbinden, wird sich Sarahs Arbeitsverhalten nicht bessern und Sarahs Arbeitsverweigerung in der Gruppe wird sich verhärten. Wenn der Lehrer es schafft, Sarah in eine Gruppe zu integrieren, die leistungsstark ist und Sarah gegenüber offen und hilfsbereit ist, wird sie sicherlich auch etwas zum Erfolg der Gruppe beitragen wollen.

Der Lehrer könnte versuchen, Sarahs Stärken als wertvoll für die Bearbeitung einer Gruppenarbeit darzustellen. Wenn Sarah zum Beispiel gut zeichnen kann, könnte er der Aufgabe der Textbearbeitung eine kreative Aufgabe hinzufügen, z.B. das Zeichnen eines Comics. Wenn die Gruppe sich Vorteile durch Sarahs Zeichenkunst verspricht, wird sie Sarah lieber integrieren, als wenn das Bild ihrer Unproduktivität im Raum stehen bleibt. Dann sollte die erste Hürde der Gruppenzuteilung gelöst sein und es ist wichtig, dass Sarah die einzelnen Strategien der Textbearbeitung gut sichtbar bei ihren Mitschülern abschauen kann.

GYM_TDAED031_taubesarah_post_2017

Studium: LA-Gym

Geschlecht: weiblich

Sarah fällt es schwer, die bei Gruppenarbeiten an sie gestellten Anforderungen der Informationsbeschaffung und -bearbeitung zu bewältigen. Sie stört häufig den Gruppenprozess. Deshalb arbeiten auch ihre Mitschülerinnen und Mitschüler ungern mit Sarah in einer Gruppe und beschweren sich häufig bei der Lehrerin über Sarahs Unproduktivität.

Analysieren Sie die Situation.

Zunächst stellt sich die Frage, was die Hintergründe für Sarahs Verhalten sind.

Da es keine weiteren Informationen zu Sarah gibt, z.B. ob ein Förderbedarf bei ihr besteht, und wenn ja, welcher Schwerpunkt vorliegt, lässt sich die Frage schwieriger beantworten. Selbst wenn kein Förderbedarf besteht, fehlen Informationen zu Sarah als individuelle Person, ihre Interessen, ihr Lernverhalten etc., also Informationen, die unter das weitere Verständnis des Inklusionsbegriffs fallen.

Davon abgesehen, lassen sich nur Vermutungen zu den Ursachen von Sarahs Verhalten anstellen. Möglicherweise besteht in der Klassengemeinschaft ein Problem oder ein Konflikt, so dass Sarah nicht mit ihren Mitschülerinnen und -schülern arbeiten will oder kann. Andersherum könnten auch die Klassenkameraden ein Problem mit Sarah haben. Eine andere mögliche Erklärung wäre, dass Sarah Konzentrationsprobleme hat und daher Schwierigkeiten mit dem System des Schulalltags hat. Sarah könnte dazu Motivationsprobleme haben, wodurch sie vielleicht nicht versteht, warum sie bestimmte Aufgaben mit bestimmten Personen erledigen soll.

Überlegen Sie, wie die Geschichte weitergehen kann.

Nachdem man die konkreten Hintergründe für Sarahs Verhalten untersucht hat, könnte man angemessen handeln. Besteht z.B. ein Konflikt in der Klasse zwischen den Lernenden, könnte man in einem Klassenrat oder Klassengespräch darüber reden. Falls der Konflikt schwerwiegender ist, könnte man die Erziehungsberechtigten der Beteiligten hinzuziehen. Die Lehrkraft könnte auch zunächst ein Einzelgespräch mit Sarah führen, um sich ihre Perspektive anzuhören.

Falls die Lehrkraft Vermutungen über einen möglichen Förderbedarf feststellt, könnte sie sich an Institute wenden, um sich professionelle Unterstützung einzuholen. Man könnte sich ebenso mit anderen Lehrkräften, die Sarah unterrichten, austauschen.

GYM_ZEMSI191_taubesarah_post_2017

Studium: LA-Gym

Geschlecht: weiblich

Sarah fällt es schwer, die bei Gruppenarbeiten an sie gestellten Anforderungen der Informationsbeschaffung und -bearbeitung zu bewältigen. Sie stört häufig den Gruppenprozess. Deshalb arbeiten auch ihre Mitschülerinnen und Mitschüler ungern mit Sarah in einer Gruppe und beschweren sich häufig bei der Lehrerin über Sarahs Unproduktivität.

Analysieren Sie die Situation.

Der vorliegende Fall zeigt, dass Sarah womöglich mit den an sie gestellten Anforderungen überfordert ist. Diese Anforderungen werden für sie zu Herausforderungen. Aus diesem Grund zeigt sie kein Interesse für die Gruppenarbeit und stört ihre Gruppenmitglieder. Interessant und auffallend ist an diesem Fall, dass die anderen SuS sich gar nicht darum bemühen, Sarah behilflich zu sein bei der Informationsbeschaffung oder sie in den Gruppenprozess mit zu integrieren. Dies verdeutlicht, dass die Unproduktivität Sarahs sie auch sehr unbeliebt macht.

Fazit:

Sowohl der Störfaktor Sarah als auch die SuS suchen nicht nach einer positiven Lösung des Problems. Sarah fragt ihre Mitschüler nicht um Hilfe u. die SuS zeigen keine Hilfsbereitschaft. In einer solchen Situation kann der Fall eskalieren u. die Lern- u. Arbeitsatmosphäre verschlechtern.

Überlegen Sie, wie die Geschichte weitergehen kann.

Eine mögliche Anschlussoption an die Fallvignette könnte sein, dass die Lehrkraft Sarah Unterstützungs- und Helfersysteme anbietet. Somit könnte es Sarah leichter fallen, Informationen zu beschaffen und diese zu bearbeiten. Währenddessen würden die Gruppenmitglieder nicht mehr gestört werden u. könnten in Ruhe ihre Aufgaben erledigen. Die Gruppenarbeit würde dann ohne Sarah laufen. Sobald Sarah dann ihren Anforderungen gerecht geworden ist, könnte sie dann wieder zur Gruppe kommen. In der vollständigen Gruppe würden dann die einzelnen Mitglieder ihre Ergebnisse zusammentragen und den Gruppenprozess produktiv weiterführen.

PRISE_AGAUL111_taubesarah_post_2017

Studium: LA-PriSe

Geschlecht: weiblich

Sarah fällt es schwer, die bei Gruppenarbeiten an sie gestellten Anforderungen der Informationsbeschaffung und -bearbeitung zu bewältigen. Sie stört häufig den Gruppenprozess. Deshalb arbeiten auch ihre Mitschülerinnen und Mitschüler ungern mit Sarah in einer Gruppe und beschweren sich häufig bei der Lehrerin über Sarahs Unproduktivität.

Analysieren Sie die Situation.

Sarah zeigt sich in Gruppenarbeitssituationen unkooperativ, da sie die an sie gestellten Anforderungen nicht erfüllen kann. Ihre Mitschüler/innen erkennen Sarahs mangelnde Fähigkeit, sich in den Gruppenprozess einzubringen, als Unproduktivität an. Sie schließen Sarah daher aus und wollen nicht mehr mit ihr zusammenarbeiten. Die Mitschüler/innen erkennen nicht, dass Sarah mehr Unterstützung benötigt. Anstatt Sarah als unkooperativ zu bezeichnen, müssten die Mitschüler/innen sich Sarah gegenüber kooperativer zeigen.

Überlegen Sie, wie die Geschichte weitergehen kann.

Sarahs MitschülerInnen möchten nicht mehr mit ihr zusammenarbeiten. Durch dieses unkooperative Verhalten ihrer MitschülerInnen verliert Sarah an Motivation und ihr Arbeitsprozess wird noch stärker gehemmt. Kommuniziert die/der LoL allerdings, dass Sarah mehr Unterstützung benötigt als andere SoS, kann sie/er somit zu Kooperation und Unterstützung durch die MitschülerInnen aufrufen. Sarahs Leistungen wären in diesem Falle allerdings immer noch an die Kooperationsbereitschaft ihrer MitschülerInnen gekoppelt. Um auch Sarah das Bewältigen der geforderten Arbeit zu ermöglichen, sollte die Lehrerin oder der Lehrer Sarah eine auf ihr individuelles Arbeitsniveau angepasste Aufgabe geben.

PRISE_FGUGH142_taubesarah_post_2017

Studium: LA-PriSe

Geschlecht: weiblich

Sarah fällt es schwer, die bei Gruppenarbeiten an sie gestellten Anforderungen der Informationsbeschaffung und -bearbeitung zu bewältigen. Sie stört häufig den Gruppenprozess. Deshalb arbeiten auch ihre Mitschülerinnen und Mitschüler ungern mit Sarah in einer Gruppe und beschweren sich häufig bei der Lehrerin über Sarahs Unproduktivität.

Analysieren Sie die Situation.

Sarah hat evtl. eine Konzentrationsschwäche und kann deshalb nicht die Anforderungen bewältigen. Deshalb stört sie womöglich den Gruppenprozess. Die Konzentrationsschwäche kann möglicherweise auch mit einem Drang nach Aufmerksamkeit verbunden sein. Dass dieses Verhalten bzw. Verhaltensauffälligkeit die anderen Mitschüler stört, liegt daran, dass im Gruppenprozess andere Mitschüler von dem Verhalten in der Arbeitsweise beeinflusst werden.

Sarahs Unproduktivität kann einen sonderpädagogischen Förderbedarf als Grund haben. Sie benötigt pädagogische Unterstützung, um ihre Konzentration sowie ihr Störverhalten in den Griff zu bekommen und nicht andere Kinder im Lehr- und Lernprozess damit zu beeinträchtigen.

Durch eine Schulbegleitperson, die Sarah zur Seite steht, kann auch Sarah in Zukunft produktiver werden.

Überlegen Sie, wie die Geschichte weitergehen kann.

Die Lehrperson beobachtet Sarahs Verhalten, um zu diagnostizieren, ob Sarah einen sonderpädagogischen Förderbedarf hat. Nachdem sie ihr Verhalten als sehr auffällig beobachtet, spricht sie intern im Kollegium darüber.

Es wird eine Schulbegleitperson für Sarah gefordert. Dadurch kann Sarah, sobald sie den Unterricht bzw. die Gruppenphasen stört, durch die Schulbegleitperson wieder ruhiggestellt werden. Es wird sowohl Sarah als auch den Mitschülern ein angenehmes Arbeitsklima geboten, da sich jemand um Sarahs Verhalten kümmert.

PRISE_JGUJA220_taubesarah_post_2017

Studium: LA-PriSe

Geschlecht: weiblich

Sarah fällt es schwer, die bei Gruppenarbeiten an sie gestellten Anforderungen der Informationsbeschaffung und -bearbeitung zu bewältigen. Sie stört häufig den Gruppenprozess. Deshalb arbeiten auch ihre Mitschülerinnen und Mitschüler ungern mit Sarah in einer Gruppe und beschweren sich häufig bei der Lehrerin über Sarahs Unproduktivität.

Analysieren Sie die Situation.

Es sollte herausgefunden werden, warum Sarah noch Schwierigkeiten hat, die an sie gestellten Aufgaben zu bewältigen. Sind die Aufgaben klar gestellt? Sind sie für Sarah kleinschrittig genug aufbereitet? Wird Sarah in den Arbeitsprozess der Gruppe eingebunden? Sind die Aufgaben durch die Gruppe klar formuliert und verteilt worden? Es sollte herausgefunden werden, warum die Gruppe die Probleme von Sarah nicht auffangen kann. Warum beschweren sich die SchülerInnen bei der Lehrperson und unterstützen Sarah nicht? Wird kooperatives Lernen genug gefördert und gewertschätzt oder steht doch nur die individuelle Leistung der SchülerInnen im Fokus der Lehrperson?

Überlegen Sie, wie die Geschichte weitergehen kann.

Die Lehrperson könnte Hilfestellung geben, so dass die Aufgabenverteilung in der Gruppe strukturierter abläuft. Die Gruppe trägt die Verantwortung dafür, dass jedes Mitglied der Gruppe, die an sie gestellten Anforderungen auch versteht und bewältigen kann. Es könnten Helferstrukturen eingeführt werden, so dass SchülerInnen den anderen SchülerInnen Hilfe bei der Bewältigung von Aufgaben leisten, dafür von der Gruppe entlastet werden und eben diese Hilfe auch von der Lehrperson ebenso honoriert wird wie eine eigenständig erbrachte Leistung.

PRISE_MSIFR230_taubesarah_post_2017

Studium: LA-PriSe

Geschlecht: weiblich

Sarah fällt es schwer, die bei Gruppenarbeiten an sie gestellten Anforderungen der Informationsbeschaffung und -bearbeitung zu bewältigen. Sie stört häufig den Gruppenprozess. Deshalb arbeiten auch ihre Mitschülerinnen und Mitschüler ungern mit Sarah in einer Gruppe und beschweren sich häufig bei der Lehrerin über Sarahs Unproduktivität.

Analysieren Sie die Situation.

Sarah hat Schwierigkeiten beim selbstorganisierten Lernen und Arbeiten, daher ist sie frustriert und stört die anderen MitschülerInnen sowie das Lernsetting. Die Lehrperson sowie die SchülerInnen reagieren mit einer negativen Aufmerksamkeit auf Sarah. Diese negative Aufmerksamkeit äußert sich darin, dass sich die MitschülerInnen bei der Lehrperson über Sarah beschweren oder Gruppenarbeiten mit ihr meiden. Des Weiteren äußert sich die entstandene Schwierigkeit bei Sarah, indem sie den Arbeitsauftrag nicht ausführen kann und zur Gruppenarbeit nichts beitragen kann.

Überlegen Sie, wie die Geschichte weitergehen kann.

Sarah bekommt für die Gruppenarbeitsphasen einen Helfer, z.B. Schulbegleiter, der sie anleitet, sich selbst zu organisieren, um am Gruppenarbeitsprozess teilnehmen zu können. Es wird ein Schulbegleiter gewählt oder eine weitere Lehrperson (Sonderpädagogin, Erzieherin, Sozialpädagogin oder Lehrperson), da es einen Schüler aus der eigenen Arbeitsgruppe, in der Sarah ist, eventuell überfordern würde, Sarah beim Organisieren zu helfen und selbst an der Gruppenarbeit teilzunehmen. Sobald Sarah das selbstorganisierte Lernen besser beherrscht, kann auf den Helfer verzichtet werden. Eine weitere Möglichkeit wäre, Sarah konkrete Aufgaben in der Gruppe zu geben, damit sie nicht überfordert oder frustriert ist.

PRISE_RGAUW020_taubesarah_post_2017

Studium: LA-PriSe

Geschlecht: weiblich

Sarah fällt es schwer, die bei Gruppenarbeiten an sie gestellten Anforderungen der Informationsbeschaffung und -bearbeitung zu bewältigen. Sie stört häufig den Gruppenprozess. Deshalb arbeiten auch ihre Mitschülerinnen und Mitschüler ungern mit Sarah in einer Gruppe und beschweren sich häufig bei der Lehrerin über Sarahs Unproduktivität.

Analysieren Sie die Situation.

Sarah scheint schon mehrfach gezeigt zu haben, dass sie mit bestimmten Aufgaben der Informationsbeschaffung /-bearbeitung überfordert ist.

Sie stört, scheint in diesen Fällen der Überforderung nicht zu arbeiten, sondern den Arbeitsprozess der anderen SuS zu stören.

Diese beiden Faktoren führen zu einer Ausgrenzung Sarahs aus dem Arbeitsprozess und gehäuften Beschwerden.

Über Ursachen kann nur spekuliert werden, da keinerlei Hintergrund zu Sarah und der Klasse gegeben ist.

Es könnten folgende Barrieren sein:

- Sprachlich (Sarah beherrscht die Unterrichtssprache nicht ausreichend)
- Sprachlich (Sarah fehlt es an Lesekompetenz)
- Kompetenz zur Recherche
- Sozialkompetenz
- Interesse ist nicht vorhanden
- Investment ist niedrig
- Klassenklima ist lernhinderlich

Überlegen Sie, wie die Geschichte weitergehen kann.

1. Die Lehrkraft interveniert nicht

- Sarah wird weiter ausgeschlossen und baut weitere Barrieren auf.
- Die Störung durch Sarah wird immer mehr.
- Gruppenarbeit könnte unmöglich werden.
- Ein/e SuS interveniert und hilft Sarah.
- Sarah nimmt Hilfe an.
- Sarah verweigert Hilfe.

2. Die Lehrkraft interviewt

Die Lehrkraft führt eine Diagnose durch und/oder unterhält sich mit Sarah, um die Ursachen für das Problem herauszufinden und entsprechende Förderung bereitzustellen.

PRISE_SMADI162_taubesarah_post_2017

Studium: LA-PriSe

Geschlecht: weiblich

Sarah fällt es schwer, die bei Gruppenarbeiten an sie gestellten Anforderungen der Informationsbeschaffung und –bearbeitung zu bewältigen. Sie stört häufig den Gruppenprozess. Deshalb arbeiten auch ihre Mitschülerinnen und Mitschüler ungern mit Sarah in einer Gruppe und beschweren sich häufig bei der Lehrerin über Sarahs Unproduktivität.

Analysieren Sie die Situation.

Sarah scheint schon häufiger Probleme in Gruppenarbeitsphasen gemacht zu haben. Sie kann sich scheinbar nicht so gut in einer Gruppe unterordnen und hat das System von Gruppenarbeiten nicht sehr gut verstanden. Gerade wenn ihr die Informationsbeschaffung und -bearbeitung schwerfällt, könnte ihr in Gruppenarbeitsphasen durch andere SuS geholfen werden. Aus dieser Situation lässt sich nicht erkennen, ob Sarah zunächst mitarbeitet, ob die anderen SuS von Anfang an ihre Abneigung zeigen oder ob Sarah von Anfang an stört. Sarah scheint ein Konzentrationsproblem zu haben und braucht an einigen Stellen mehr Hilfe von anderen. Ob die von Lehrpersonen oder anderen SuS kommt, muss von Situation zu Situation neu überlegt werden.

Überlegen Sie, wie die Geschichte weitergehen kann.

Durch das mehrfache Auftreten der Situation wäre sicherlich ein gemeinsames Klassengespräch sinnvoll. In diesem kann die Lehrperson zusammen mit der Klasse Regeln und Ziele von Gruppenarbeitsphasen erarbeiten. Hierbei sollte es auf jeden Fall allgemein gehalten werden und die Regeln gelten für alle. Das von- und miteinander Lernen kann von der Lehrperson gestärkt werden. Wenn Sarah beispielsweise nicht gerne mit einigen SuS zusammenarbeitet, könnte auch über die Art der Gruppenzusammensetzung („Darf Sarah ihre Gruppe selbst bestimmen?“) nachgedacht werden. Weiterhin sollte sich darüber Gedanken gemacht werden, inwiefern Sarah die Informationsverarbeitung und -bearbeitung besser gelingen kann. Es könnten spezielle Methoden (mit Sarah abgesprachen) erarbeitet werden, die ihr beim Lernen helfen.